

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ:

*ключевые тренды
и препятствия*

Материалы Международной
научно-практической конференции

Екатеринбург, 26 мая 2022 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Ташкентский государственный экономический университет
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Уральский государственный колледж им. И. И. Ползунова
Нижнетагильский торгово-экономический колледж
Уральский государственный экономический университет

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ

Материалы
Международной научно-практической конференции

(Екатеринбург, 26 мая 2022 г.)

Екатеринбург
2022

УДК 330+37
ББК 65+74
Ц75

Ответственный за выпуск

доктор экономических наук, профессор,
директор института непрерывного и дистанционного образования
Уральского государственного экономического университета
Е. Н. Ялунина

Ответственный редактор

кандидат юридических наук, доцент
М. В. Чудиновских

Ц75 **Цифровая экономика и онлайн-образование: ключевые тренды и препятствия** : материалы Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 26 мая 2022 г.) / ответственный за выпуск Е. Н. Ялунина ; ответственный редактор М. В. Чудиновских ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ташкентский государственный экономический университет, Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Уральский государственный колледж им. И. И. Ползунова, Нижнетагильский торгово-экономический колледж, Уральский государственный экономический университет. — Екатеринбург : УрГЭУ, 2022. — 132 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований, посвященных мировым и российским тенденциям развития цифровой экономики и онлайн-образования.

Для научных работников, преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений, студентов, а также лиц, интересующихся вопросами развития цифровой экономики.

УДК 330+37
ББК 65+74

© Авторы, указанные в содержании, 2022
© Уральский государственный
экономический университет, 2022

М. Ж. Банзекуливахо

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Белоруссия

Цифровизация логистики и управления цепями поставок: достижения, проблемы и пути их решения

Аннотация. В статье изложены основные технологии цифровизации логистики и управления цепями поставок в условиях глобализации экономики и массового распространения во всем мире пандемии COVID-19. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования при переходе к цифровизации, предложены пути их решения.

Ключевые слова: цифровизация; логистика; управление цепями поставок; облачное хранилище данных; интернет вещей; автоматизация; искусственный интеллект; цифровой двойник.

В современных условиях глобализации экономики и массового распространения во всем мире коронавирусной пандемии COVID-19, роль логистики и управления цепями поставок значительно растет, особенно когда речь идет об освоении внешнего рынка. Причиной тому является то, что именно логистика находится в постоянном поиске возможных путей доставки конечным потребителям нужного товара в нужное время, в нужном месте и по более приемлемой цене. Это будет достигаться, благодаря управлению цепями поставок, которое призвано объединить усилия многих субъектов рынка (производителей, грузоперевозчиков, дилеров, дистрибьюторов, страховых компаний, банковских учреждений и др.) для совместного продвижения данного товара на нужный рынок с последующим удовлетворением нужд и запросов конечных потребителей с последующим достижением своих коммерческих целей. Этот процесс может ускориться только благодаря цифровой трансформации логистики и управления цепями поставок, что позволяет отслеживать весь путь перемещения товаров в рамках управления цепями поставок в режиме реального времени.

Логистика представляет собой процесс планирования, выполнения и контроля за движением и размещением трудовых, материальных, финансовых, информационных и сервисных ресурсов, а также поддерживающих действий, связанных с таким движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей. А управление цепями поставок — это организация, планирование, контроль и регулирование материаль-

ного (товарного) потока, начиная с получения заказа и закупки сырья и материалов для обеспечения производства нужных рынку товаров, и далее через производство и распределение доведение их с оптимальными затратами до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка¹.

Логистика и управление цепями поставок помогают прогнозировать, контролировать и оптимизировать процесс передачи товаров, информации или услуг от производителя (поставщика) непосредственно к потребителю и снизить затраты при производстве, хранении и перевозке².

Следовательно, суть логистики и управления цепями поставок заключается в отражении, стратегии, управлении и оптимизации.

Быстрое развитие «логистики 4.0» стимулирует цифровую трансформацию субъектов хозяйствования, поскольку они становятся все более глобальными³.

Под «логистикой 4.0» подразумевается помещение всех отраслевых процессов субъектов хозяйствования в одну систему, работающей в режиме реального времени с целью существенной экономии времени, правильного анализа накопленной информации и обеспечения безопасности их функционирования,

Концепция цифровой трансформации относится к внедрению новых современных технологий во всех областях деятельности субъекта хозяйствования для повышения его эффективности, включая логистику.

Таким образом, цифровизация в логистике и управлении цепями поставок представляет собой интеграцию новых цифровых возможностей в таких областях, как закупки материально-сырьевых ресурсов, хранение, производство, распределение производимой продукции, транспортировка и т. п.

Применительно к логистике и управлению цепями поставок для субъектов хозяйствования, цифровизация направлена на достижение автоматизированного и интеллектуального управления документацией предприятия, логистическими процедурами и операциями.

¹ *Логистика и управление цепями поставок.* — URL: https://mipt.ru/upload/1bb/f_fy3g-аррхабтq5q.pdf (дата обращения: 25.05.2022).

² *Что такое логистика.* — URL: <https://sovcombank.ru/blog/glossarii/chto-takoe-logistika> (дата обращения: 25.05.2022).

³ *Digitalization of logistics.* — URL: <https://www.interlakemecalux.com/blog/digitalization-of-logistics> (дата обращения: 25.05.2022).

К основным технологиям, связанным с цифровизацией логистики и управления цепями поставок продукции субъектов хозяйствования, относятся облачное хранилище данных, технология интернет вещей, автоматизация, искусственный интеллект, моделирование складской среды с помощью цифровых двойников.

Что касается облачного хранилища данных, то все больше и больше систем управления логистикой и цепями поставок доступны в режиме SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга) в облаке. Эта технология требует меньших первоначальных инвестиций.

Технология интернет вещей (internet of things, IoT) применяемая в логистике и управлении цепями поставок, тесно связана с различными датчиками, которые собирают информацию из физического мира и сбрасывают ее в цифровые базы данных. Примерами данной технологии являются метки RFID (radio frequency identification — радиочастотная идентификация) и датчики движения, встроенные в автоматизированные системы, такие как краны-штабелеры и конвейеры.

Что касается автоматизации, в операциях логистики и управления цепями поставок, машины и автоматизированные системы сосуществуют с логистическими операторами, выполняющими свои задачи.

Искусственный интеллект в логистике и управлении цепями поставок сделал возможным массовый анализ данных в различных звеньях цепи поставок. Такая интерпретация информации позволяет прогнозировать спрос, одновременно облегчая управление местами установки и оптимизацию доставки.

Технология моделирования логистической среды с помощью цифровых двойников чрезвычайно полезна при проектировании цепей поставок или изменении их планировки. Приложение цифрового двойника, уже интегрированное в несколько цепей поставок, снижает допустимую погрешность и обеспечивает постоянное совершенствование логистического процесса.

Данные основные цифровые логистические технологии носят стратегический характер и призваны произвести настоящую революцию в логистике и управлении цепями поставок. Кроме того, все еще будут появляться новые технологии и новые знания, способные сделать логистические процессы и операции более эффективными и надежными.

К сожалению, цифровизация логистики и управления цепями поставок протекает в сопровождении с проблемами и препятствиями.

К наиболее распространенным проблемам, с которыми сталкивается большинство субъектов хозяйствования при переходе к цифровизации логистики и управления цепями поставок, относятся¹:

- поиск правильных решений;
- дорогостоящие первоначальные инвестиции;
- неспособность сообщить о планах цифровизации.

Коротко охарактеризуем данные проблемы.

Поиск правильных решений. Далеко не все цифровые решения в области логистики и управления цепями поставок одинаково протекают. Некоторые логистические операции требуют индивидуального подхода к их проведению. Многие субъекты хозяйствования часто сталкиваются с трудностями при выборе правильных технологий для адаптации своих цепей поставок, особенно международных, к влиянию внешней среде. Когда дело доходит до цифровизации для нахождения наиболее приемлемых решений, далеко не всегда сразу находят эффективные решения оптимизации логистических издержек по бизнес-процессам цепей поставок. Но, благодаря управлению логистикой и цепями поставок в режиме реального времени, в итоге появляются эффективные решения, удовлетворяющие потребителей, и позволяющие всем участникам цепей поставок достигать своих коммерческих целей.

Дорогостоящие первоначальные инвестиции. Цифровые решения задач логистики и управления цепями поставок не могут быть дешевыми, особенно в сегодняшних условиях глобализации и продолжающейся пандемии COVID-19. Для полного перехода к устойчивому цифровому управлению цепями поставок требуется несколько обновлений цифровых программных продуктов, и для этого требуются значительные инвестиционные вложения, которые могут быть недоступными для некоторых субъектов хозяйствования.

Неспособность сообщить трудовому коллективу многих субъектов хозяйствования о планах цифровизации логистики и управления цепями поставок и даже всего предприятия в целом. В основе цифровизации логистики и управления цепями поставок лежат информационные и коммуникационные технологии. Для внедрения таких столь важных и дорогостоящих инвестиционных проектов в деятельность субъектов хозяйствования, как цифровизация логистики и управления

¹ How the pandemic accelerated the digitalization in supply chain management and logistics. — URL: <https://zhenhub.com/blog/digitalization-in-supply-chain-management-and-logistics> (дата обращения: 25.05.2022).

цепями поставок, топ-менеджеры должны заручиться поддержкой своих сотрудников (трудового коллектива), чтобы переход был успешным. Ведь давно известно, что персонал является основным незаменимым ресурсом любого предприятия, от которого зависят его конкурентоспособность. Именно поэтому неспособность сообщить о внедрении новых цифровых технологий в логистическую систему предприятия и управление его цепями поставок может привести к потере инвестиций или, по крайней мере, к задержке внедрения.

Таким образом, глобализация и пандемия COVID-19 процесс цифровизации логистики и управления цепями поставок субъектов хозяйствования для повышения эффективности осуществления своей деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это стратегическое направление повышения эффективности их функционирования и обеспечения их конкурентоспособности на глобальном рынке, так как современные цифровые информационные и коммуникационные системы и технологии лежат в основу развития не только логистики и управления цепями поставок, но и всей экономики в целом.

Е. Н. Божко

Нижнетагильский торгово-экономический колледж,
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Информационные ресурсы в помощь педагогу профессионального образования

Аннотация. В статье доказывается актуальность и необходимость использования информационных ресурсов в педагогической деятельности, представлен анализ интернет-порталов для профессионального образования.

Ключевые слова: информационный ресурс; педагог; профессиональное образование.

Педагог — это человек, который не только учит других людей, но и обязан заниматься самообразованием, находить новые методы обучения, всегда оставаться современным.

Интернет стал частью жизни современного общества и прочно внедрился в сферу образования.

Интернет-ресурсы позволяют педагогам:

- знакомиться с актуальными нормативно-правовыми документами;
- узнавать новости науки;

- находить статьи, книги по преподаваемым дисциплинам;
- использовать на занятиях электронные учебники;
- общаться в профессиональных сообществах;
- принимать участие в конференциях и семинарах;
- участвовать лично и с учащимися в конкурсах и олимпиадах;
- обучаться на курсах повышения квалификации.

Поэтому важным условием цифровой модернизации профессионального образования является совершенствование информационной культуры и компетентности педагога.

Применение информационных ресурсов в профессиональном образовании может идти в нескольких направлениях:

- применение в педагогической деятельности готовых электронных учебных и методических материалов (это направление в большей степени применяется преподавателями общеобразовательных дисциплин; к сожалению, готовых материалов для преподавателей специальных дисциплин и профессиональных модулей очень мало);
- использование интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности;
- использование сервисов видеоконференцсвязи для проведения занятий в дистанционной форме;
- автоматизация проведения текущего контроля формирования общих и профессиональных компетенций и промежуточной аттестации обучающихся;
- использование информационно-коммуникационных технологий для составления текущей отчетности;
- применение интернет-ресурсов для профессионального развития.

В сети Интернет представлены ресурсы и материалы различного качества. На педагогических сайтах представлены методические работы педагогов: технологические карты занятий и мероприятий внеучебного и воспитательного характера; презентации к урокам; оценочные средства; программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. Довольно часто эти материалы не рецензируются, не проверяются на методическую корректность, достоверность и грамотность.

В связи с этим педагогам в своей профессиональной деятельности желательно использовать онлайн-ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения России. Перечень данных ресурсов представлен на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в разделе «Информационные ре-

сурсы образования и молодежной политики»¹. Для студентов среднего профессионального образования в перечне представлено всего четыре ссылки, три из которых представляют проекты Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), а четвертая — образовательный центр Сириус, который предлагает курсы по некоторым общеобразовательным дисциплинам.

Недостаточность рекомендованных ресурсов выявляется необходимость педагогам профессиональных дисциплин осуществлять поиск качественного контента самостоятельно. Федеральный портал «Российское образование» является одним из авторитетных ресурсов для образования, его учредителем является ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»². На ресурсе представлены актуальные новости и база нормативно-правовых документов в сфере образования, в том числе и среднего профессионального. На ресурсе также представлены каталоги:

- методических материалов для некоторых областей профессионального образования;
- электронных каталогов и полнотекстовых библиотек ВУЗов страны;
- федеральных и региональных образовательных порталов;
- официальных сайтов федеральных и региональных органов управления образованием.

Готовые видеоматериалы по различным общеобразовательным и профессиональным дисциплинам представлены в разделе «Медиа-тека» просветительского проекта «Лекториум», который в 2021 г. получил премию «Технологический прорыв»³.

Новости науки, интервью с учеными, научную литературу можно найти на сайте ассоциации специалистов в сфере образования, науки и просвещения ИД «ПостНаука»⁴.

В сентябре 2021 г. в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» создан каталог верифицированного цифрового образовательного контента (ЦОК), который предоставляет бесплат-

¹ Информационные ресурсы образования и молодежной политики. Информационные ресурсы Минпросвещения России // Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. — URL: <https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=893> (дата обращения: 24.05.2022).

² Федеральный портал «Российское образование». — URL: <https://edu.ru/> (дата обращения: 24.05.2022).

³ Просветительский проект «Лекториум». — URL: <https://www.lektorium.tv> (дата обращения: 20.05.2022).

⁴ Ассоциация специалистов в сфере образования, науки и просвещения ИД «ПостНаука». — URL: <https://postnauka.ru> (дата обращения: 23.05.2022).

ный доступ зарегистрированным пользователям к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России: «1С:Урок», «Просвещение», «Новый диск», «Облако знаний», gioballab, IBLS, интеллектуальная школа Stratum, UCHi.ru, Мобильное электронное образование, «Фоксфорд», «Яклас», «Новая школа», ismart, NativeClass¹. Портал молодой и быстро развивающийся, так в декабре 2021 г. был возможен доступ к материалам по общеобразовательным предметам шести онлайн-сервисов, а в мае 2022 г. уже к четырнадцати сервисам. В планах ЦОК разработка материалов для образовательных организаций среднего профессионального образования.

Методические материалы для проведения занятий по профессиональным модулям (методические пособия, видео, учебно-методические курсы) можно найти на сайте Национальной сборной WorldSkills Russia в разделе «Компетенции»².

Для проведения текущего контроля освоения общих и профессиональных компетенций можно использовать сайт LearningApps.org — конструктор мультимедийных интерактивных упражнений³. Сервис позволяет:

- использовать готовые задания из библиотеки, которая включает в себя более сорока направлений профессионального образования;
- создавать собственные задания, с помощью различных интерактивных модулей, таких как кроссворд, викторина, классификация и т. п.;
- создавать классы и регистрировать в них обучающихся;
- обмениваться информацией с коллегами.

Анализ информационных ресурсов для педагогов профессионального образования показал, что они различны по направлениям использования в образовательной деятельности, по наполнению и способу подачи информации. Данный сегмент образовательного пространства постоянно развивается, а значит, для того чтобы оставаться актуальным каждый педагог должен постоянно самосовершенствоваться в направлении цифрового образования.

¹ Цифровой образовательный контент. — URL: <https://educont.ru> (дата обращения: 24.05.2022).

² Национальная сборная WorldSkills Russia. — URL: <https://nationalteam.worldskills.ru/skills> (дата обращения: 24.05.2022).

³ Конструктор мультимедийных интерактивных приложений. — URL: <https://learningapps.org> (дата обращения: 24.05.2022).

С. В. Бословяк

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Белоруссия

Цифровые валюты центральных банков: риски и возможности

Аннотация. В статье показаны причины, обусловившие развитие цифровых валют, дана характеристика наиболее значимых проектов по внедрению цифровых валют центральных банков. Представлены основные риски и проблемы, связанные с эмиссией цифровых валют, а также пути их преодоления.

Ключевые слова: цифровая валюта центрального банка; криптовалюта; платежная система; распределенный реестр.

Цифровая валюта центрального банка (далее — ЦВЦБ) может рассматриваться как цифровая форма денег центрального банка, выраженная в национальной расчетной единице, которая является прямым обязательством центрального банка. ЦВЦБ существенно отличается от других форм цифровых или виртуальных валют, включая криптовалюты, такие как биткойн и так называемые стейблкоины, которые не выпускаются центральными банками и обычно не считаются законным платежным средством. С технической точки зрения ЦВЦБ представляет собой программный код, каждая единица которого обладает уникальным идентификационным номером.

Появление ЦВЦБ, как правило, связывают с реакцией центральных банков на бурный рост популярности криптовалют и попыткой денежно-кредитных регуляторов в этой связи предложить альтернативу бумажным («фиатным») деньгам. По мнению большинства аналитиков, резко возросший с 2018 г. и достигший пика в середине 2020 г. интерес центральных банков к выпуску ЦВЦБ был продиктован риском отстать в условиях растущей цифровизации от потребностей общества в новых инструментах расчетов и нежеланием допустить массовое использование альтернативных платежных средств в форме криптовалют, стейблкоинов и других денежных суррогатов¹.

На сегодняшний день не существует единого понимания экономической сущности и функций ЦВЦБ. Несмотря на то, что некоторые страны и юрисдикции уже закрепили ЦВЦБ на национальном уровне

¹ Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ): Россия в контексте мировой практики: аналитический доклад. — URL: https://asros.ru/upload/iblock/441/d812hkh1b1u7grvjn-ttvghnba23a37by/2022_01_31-_doklad-TSVTSB-_iyun-2021-goda.pdf (дата обращения: 14.04.2022).

(например, «песочный доллар» Центрального банка Багамских островов, выпущенный в обращение в октябре 2020 г.) отсутствует и единство подходов к дефиниции ЦВЦБ, которое бы раскрывало полностью ее экономическую и правовую природу. Под термином ЦВЦБ и центральные банки, и аналитики нередко подразумевают совершенно разные концепции¹.

Вместе с тем пандемия COVID-19 выявила недостатки в платежных системах многих стран и стимулировала их регуляторы к активизации исследований по возможному внедрению ЦВЦБ. В 2021 г. многие центральные банки начали переходить на новую стадию исследований ЦВЦБ, осуществляя запуск их пилотных проектов. В таблице представлены наиболее значимые пилотные проекты ЦВЦБ.

Характеристика основных проектов по внедрению ЦВЦБ²

Ключевые характеристики	Народный банк Китая	Риксбанк Швеции	Банк Норвегии
Название проекта	DC/EP	E-krona	E-krone
Тип цифровой валюты	Розничная	Розничная	Розничная
Технология использования	Гибридная (децентрализованная)	На основе счетов (централизованная)	На основе токенов (децентрализованная)
Способ хранения денежных средств	Мобильные приложения	Счета в центральном банке или мобильные приложения	Дебетовые карты или мобильные приложения
Механизм платежа	Централизованная стоимостная модель	Стоимостная модель без посредников	Децентрализованная стоимостная модель без посредников
Анонимность	Возможна	Возможна	Возможна

Наиболее масштабным из перечисленного стало пилотирование цифрового юаня в Китае. В начале 2021 г. его начали тестировать шесть ведущих китайских банков, к которым позднее присоединилось свыше ста финансовых организаций и партнеров. Летом 2021 г. цифровой юань уже начал приниматься в пекинском метро. К концу 2021 г. пользователи 261 млн цифровых кошельков совершили более 8 млн транзакций с использованием цифрового юаня. Общая сумма сделок по данным департамента финансовых рынков Народного банка до-

¹ Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ): Россия в контексте мировой практики: аналитический доклад. — URL: https://asros.ru/upload/iblock/441/d812hkh1b1u7grvjnttvghnba23a37by/2022_01_31_-_doklad-TSVTSB-_iyun-2021-goda.pdf (дата обращения: 14.04.2022).

² Varonin A., Baslaviak S. Central bank digital currency: the historical view, technologies and perspectives // New challenges of economic and business development — 2021: post-crisis economy: Proceedings of the 13th International scientific conference (Riga, 14 May 2021). — Riga: University of Latvia, 2021. — P. 456–467.

стигла 87,5 млрд юаней. К концу 2022 г. прогнозируется полноценное применение цифрового юаня в денежном обороте.

Как видно из таблицы, несмотря на некоторое сходство, подходы центральных банков имеют существенные различия, что сказывается на ключевых характеристиках их ЦВЦБ. Это может вызвать потенциальные проблемы взаимодействия с будущей интеграцией различных внутренних систем ЦВЦБ в систему международных расчетов. Чтобы решить эту проблему, центральные банки должны установить единые технические и организационные стандарты для технологии эмиссии и обращения ЦВЦБ.

Следует отметить, что в октябре 2020 г. Банк международных расчетов и ряд центральных банков (Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США, Риксбанк Швеции и Национальный банк Швейцарии) опубликовали рекомендации для центральных банков, содержащие ключевые параметры, которые следует учитывать при разработке ЦВЦБ¹.

Продолжение такой унификации правил ввода в обращение ЦВЦБ, безусловно, потребует дальнейшего тщательного сотрудничества между странами не только на двусторонней, но и на многосторонней основе. Помимо участия в этом процессе Банка международных расчетов, центральные банки могут инициировать новую процедуру в Международной организации по стандартизации в рамках Технического комитета 68 «Финансовые услуги».

Несмотря на ряд проведенных исследований, доказавших эффективность ЦВЦБ, центральные банки ряда развитых и развивающихся стран продолжают тщательное изучение последствий введения государственных цифровых валют для денежно-кредитной политики и нормативной среды, а также рисков, связанных с финансовой стабильностью и безопасностью². Кроме этих рисков обоснованное беспокойство вызывают вопросы бесперебойного функционирования технической инфраструктуры оборота ЦВЦБ, эффективного осуществления надзора и защиты персональных данных.

Для решения технических проблем центральные банки могут рассмотреть возможность тестирования новых типов децентрализованных протоколов, которые позволят ускорить транзакции и сделать их более безопасными.

¹ *Абдуллаева Е.* Развитие цифровых валют центральных банков на современном этапе. Мировой опыт и прогнозы // ПЛАС. — 2022. — № 1. — URL: <https://plusworld.ru/journal/2022/plus-1-2022/razvitie-tsifrovyyh-valyut-tsentralnyh-bankov-na-sovremennom-etape-mirovoj-opyt-i-prognozu> (дата обращения: 03.05.2022).

² *Там же.*

Что касается вопросов денежно-кредитного регулирования, то выработка подходов к внедрению ЦВЦБ должна осуществляться с учетом особенностей национальных платежных систем. Так, в странах со слабо развитым банковским сектором возможности ЦВЦБ целесообразно использовать в качестве базиса для своей платежной инфраструктуры. Для стран с развитым банковским сектором и сферой платежных услуг приоритетными будут вопросы, связанные с рисками финансовой стабильности и регулированием деятельности посредников и платежных систем.

Таким образом, бурное развитие исследований и пилотных проектов в сфере ЦВЦБ в последние годы вызвано следующими причинами.

1. Вызовы со стороны частных криптовалют (прежде всего, биткойна и стейблкоинов).

2. Расширение (а в ряде стран, и преобладание) безналичных расчетов физических лиц.

3. Пандемия COVID-19, которая послужила катализатором в развитии проектов ЦВЦБ.

4. Для Российской Федерации и Республики Беларусь дополнительным фактором выступило санкционное давление, в частности, необходимость развития альтернативных платежных систем при отключении от SWIFT ведущих коммерческих банков.

Несмотря на достаточно детальную проработанность многих вопросов в сфере ЦВЦБ, предстоит еще решить ряд проблем, связанных с развитием технической инфраструктуры их оборота, защитой персональных данных владельцы электронных кошельков, организацией трансграничных платежей, а также созданием унифицированных рекомендаций, а со временем и единых правил для центральных банков в области эмиссии и оборота ЦВЦБ.

В целом появление ЦВЦБ можно считать закономерным результатом цифровизации общества и адекватным ответом центральных банков на современные вызовы в развитии платежных систем и новых финансовых инструментов. Успешное решение обозначенных в статье проблем позволит создать основу для их широкого применения и повышения привлекательности.

Е. Н. Бреднева

Нижнетагильский торгово-экономический колледж,
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Способы интеграции проблемных студентов в образовательный процесс с использованием цифровых средств

Аннотация. В настоящее время очень актуально внедрение цифровых технологий как в жизнь, так и в образовательную сферу. Для цифровизации образовательного процесса существует множество сервисов, что позволяет более эффективно распределять учебную нагрузку, огромным плюсом является применение тайм-менеджмента. Но существуют и минусы, такие как проблемные студенты. В статье рассмотрены методы работы с данной категорией студентов, ведущие к положительной динамике учебного процесса.

Ключевые слова: цифровая среда; проблемный студент; Moodle; цифровые инструменты; учебный процесс.

В настоящее время модернизация системы обучения имеет очень высокую актуальность, связано это с прогнозом научно-технологического развития в России. Потребность в специалистах, имеющих среднее профессиональное образование, с каждым годом увеличивается.

На современных этапах жизни происходит цифровая революция, глобальный переход на цифровизацию экономики и образования, открывая для человечества новые технологии, которые являются общедоступными, тем самым изменяя условия для жизни и получения образования.

С началом нового этапа цифровизации процесса обучения, как для студентов, так и для преподавателей расширились образовательные возможности. Цифровая трансформация образования — это работа на многие годы. Она затрагивает все уровни образования и невозможна без деятельного участия учащихся, педагогов, работников управления, всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон), включая родителей и работодателей, политиков и представителей общественности [2].

Благодаря внедрению цифровых инструментов происходит расширение всего спектра тех методов и инструментов, которые используют для работы в образовательной сфере, со всеми категориями учащихся, в том числе с проблемными студентами, что наглядно показано на рис. 1.

Рис. 1. Внедрение цифровых инструментов

Все студенты при получении образования должны быть заинтересованы в процессе получения знаний и ответственно относиться к обучению, а также выработать в себе не малозначимое качество самоконтроля. В свою очередь преподаватели должны активно работать со студентами и помогать адаптироваться к формату цифрового обучения.

Технологические новшества в информационной среде (развитие мобильных сетей, искусственный интеллект, автоматизация, аналитика данных и др.) позволяют расширять возможности обучения за счет интеграции традиционных методов обучения и современных технологий, что показано на рис. 2 [1].

Рис. 2. Интеграция традиционных методов обучения

Вне всякого сомнения, при реализации системы обучения имеются не успевающие студенты. Не успевающим студент считается если он не владеет на удовлетворительном уровне комплексом знаний,

которые предусмотрены федеральным государственным стандартом и рабочей программой соответственно.

Не успевающим студент может являться по различным причинам: семейные обстоятельства, по состоянию здоровья, невнимательность, либо, по неуважительным причинам.

Организовать работу при возникновении пропусков по уважительным причинам возможно по индивидуальным учебным планам, либо обучении группой, но удаленно в режиме реального времени [3].

Для работы с проблемными студентами в учебном заведении должны применяться различные цифровые инструменты, такие как система Moodle, Google Календарь, Google Meet, Zoom, Google Задания, Google Jamboard, Trello, Scantukan, iSpring Learn и др.

Такой инструмент как Moodle является пространством для совместной работы преподавателя и возникших проблемных студентов. Moodle является одной из самых востребованных систем для организации электронного обучения. Разработчиком является крупная корпорация из Западной Австралии, которая уже более 20 лет занимается вопросами применения и информационных технологий в области образования.

Благодаря работе с системой Moodle существует уникальная возможность оценить активность работы студентов, распределять грамотно учебную нагрузку и переводить аудиторные занятия в электронную среду. Ну и конечно же отслеживать успеваемость проблемных студентов.

В данной системе существуют сервисы для создания:

- онлайн-курсов;
- организации тестирования;
- отчета для преподавателей в форме статистики,

а также форум для связи с преподавателем; база знаний, в которой студенты в любой момент могут найти необходимый доклад или видеоурок.

Для работы в личном кабинете преподавателя, создается раздел с наименованием дисциплины, группы. Педагог самостоятельно осуществляет запись проблемных студентов на курс изучения дисциплины.

В разделе дисциплины указывается тема занятия, дата проведения. А также видно содержание изучаемой темы: оно включает в себя лекционный материал в формат Word, презентацию и конечно же контрольные задания для выполнения, после изучения темы.

Для выполнения задания проблемному студенту предоставляется ограниченное время, рамки которого устанавливает сам преподаватель.

После выполнения и проверки задания преподаватель выставляет оценку и оставляет комментарий для студента с пояснением.

Так же в качестве проверки знаний проблемных студентов составляется тест, с определенным количеством вопросов. По итогам прохождения теста, оценка выставляется автоматически в зависимости от процента верных ответов. Оценку студент видит сразу после выполнения теста.

В нижнетагильском торгово-экономическом колледже разработан и активно используется для работы с проблемными студентами, такой цифровой инструмент как дисталайн.

Данный инструмент содержит в себе программы и тематические планы, рабочие тетради и мультимедийные курсы, логические задачи и практические работы, а также тестовые задания и контрольные работы.

В комплексе с системой Moodle и дисталайн, для работы с проблемными студентами используется платформа Google meet.

Ссылка на созданную видеоконференцию, с указанием даты и времени проведения, размещается заранее в разделе изучаемой темы в Moodle.

Благодаря использованию видеоконференций, работа с проблемными студентами имеет очень высокий уровень показателей.

Видеоконференция проводится в комбинации с презентациями и методом вопрос-ответ. Всем известно, что у каждого студента свой способ восприятия информации: зрительный, слуховой, дискретный. Именно для этого комбинируются все способы, способствующие получению максимального эффекта и положительных результатов.

После применения данных цифровых методов и сдачи всех заданий со стороны студента, уровень неуспевающих студентов достигает нулевого значения.

В качестве рекомендаций для работы с проблемными студентами хочу предложить следующее.

1. Использовать накопительную систему баллов, за выполнение всех установленных заданий и активную работу на занятиях. Что тем самым будет мотивировать и побуждать студентов выполнять все вовремя, чтобы накопить баллы и получить в качестве вознаграждения положительную оценку.

2. Предоставлять студентам выбор задания или теста, с установленной наивысшей оценкой и уровнем сложности. Например, не сложный тест, с элементарными вопросами, но оценкой не выше тройки.

3. Организовать сотрудничество студентов на уроке. Кооперироваться в группы между собой и организовывать командную работу.

Применение цифровых образовательных ресурсов в образовании, это безусловно открывает огромные возможности и перспективы для любого учебного заведения и для обучающихся. Это новый путь к знаниям, получению специальности, профессии.

Библиографический список

1. *Безносова О. Ю., Кудрявцева М. А.* Учебная мотивация и навыки учебной самостоятельности проблемных студентов. — Иркутск: Иркутский авиационный техникум, 2021. — 10 с.

2. *Колыхматов В. И.* Новые возможности и обучающие ресурсы цифровой образовательной среды: учеб.-метод. пособие. — СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. — 157 с.

3. *Трудности и перспективы цифровой трансформации образования* / А. Ю. Уваров, Э. Гейбл, И. В. Дворецкая и др.; под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина. — М.: Высшая школа экономики, 2020. — 343 с.

М. Б. Видревич, И. В. Первухина

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Модернизация и цифровизация высшего образования в России

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития дистанционного образования в высшей школе России в контексте его модернизации и цифровизации. Предложены рекомендации по совершенствованию и внедрению онлайн-обучения в российских вузах.

Ключевые слова: высшая школа России; дистанционное обучение; вуз; трансформация системы высшего образования; цифровизация.

В настоящее время происходит очередная трансформация индустриального общества, обусловленная, по мнению разных авторов, третьей [2] или четвертой [3] промышленной революцией. Эта трансформация характеризуется повсеместной цифровизацией, взрывным развитием телекоммуникационных технологий, стиранием граней между физической и виртуальной реальностью. Происходящие нарастающими темпами изменения в жизни общества не могли не вызвать серьезных изменений в системе образования, в первую очередь высшего.

Изменение приоритетов образования, в первую очередь высшего, требует инноваций в образовательных технологиях.

Цель работы — проанализировать ситуацию с использованием дистанционных форм образования в высшей школе России, выявить его сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки и оценить роль пандемии COVID-19 в цифровизации образования.

Внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс отдельных вузов России началось с 1990-х годов. При этом они использовались в качестве традиционной формы обучения и применялись в работе с теми студентами, которые по каким-либо причинам не могли или не хотели получать образование в традиционной форме. В настоящее время дистанционное образование в РФ регулируется Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 16) и ведомственными нормативными актами в сфере электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На начальном этапе технологической базой дистанционного образования были только электронные учебники, курсы аудио и видео лекций и средства связи, предназначенные для самостоятельного освоения студентами учебного материала и отправки выполненных заданий. Использование современных средств и технологий телекоммуникаций позволило приблизить дистанционное обучение к очной форме.

Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, и обусловленная ею необходимость изоляции преподавателей и студентов, потребовала от вузов страны для обеспечения непрерывности обучения мобилизации всех ресурсов на комплексное решение задач перехода на дистанционное обучение. Уже в третьей декаде марта 2020 г. более 80 % вузов в той или иной степени смогли организовать обучение в онлайн-среде (случаи полной приостановки обучения не распространены). Обучение трансформировалось в гибридную форму. Аудиторные занятия были замещены видеотрансляциями, лекции проходили в формате вебинаров, была повышена интерактивность процесса образования. Массовым явлением стало обучение смешанного типа с использованием курсов и продуктов сторонних организаций. Примерно треть (28 %) образовательных программ частично или полностью реализуются с использованием онлайн-платформ¹. Самый востребованный ресурс открытых платформ — национальная платформа «Открытое образование». Это

¹ Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях пандемии и после нее: аналитический доклад. — URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/lesson_stress_test.pdf (дата обращения: 14.05.2022).

свидетельствует о том, что заложенные за последние годы инфраструктурные решения развития онлайн-образования оказались актуальными в кризисной ситуации.

Но кризисная ситуация выявила ряд существенных проблем. Трансформация даже привычных форм обучения в цифровую среду потребовала особых навыков не только от преподавателей (знакомства с цифровыми решениями, новым форматом взаимодействия со студентами и т. д.) и студентов (дополнительных усилий по самоорганизации, ориентации в информационных потоках и т. д.), но и от вузов.

У многих вузов до сих пор нет достаточной инфраструктуры для реализации дистанционного или смешанного обучения. Количество вузов, имеющих цифровую инфраструктуру, достаточную для полноценной организации онлайн-обучения и размещения контента на собственных ресурсах, не превышает 11 %. У 15 % вузов отсутствие электронной коммуникации со студентами привело к тому, что часть студентов были либо недостаточно проинформированы о новых требованиях, либо просто не получили информацию.

Проблемы профессорско-преподавательского состава при переходе на дистанционное обучение связаны с недостаточной компетентностью и психологическим дискомфортом. Это обусловлено большим количеством преподавателей возрастной категории 65+ (20 %), отсутствием опыта дистанционного обучения (60 %), скептическим отношением к нему (88 %), недостаточной компетентностью в области цифровых и телекоммуникационных технологий (20 %). Опыт работы в дистанционном режиме привел к росту числа преподавателей с 30 % до 70 %, увидевших новые возможности использования дистанционных образовательных технологий для повышения доступности качественного образования¹.

Переход в цифровую среду предполагает не просто перенос существующего образовательного процесса в другую среду, но требует разработки и освоения новой цифровой дидактики — совершенно новых способов поддержания мотивации, индивидуализации, интерактивности и вовлеченности студентов.

Преобразование курса для онлайн-доставки — трудоемкая творческая работа. Для эффективного использования дистанционных образовательных технологий преподаватель должен:

¹ Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях пандемии и после нее: аналитический доклад. — URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/lesson_stress_test.pdf (дата обращения: 14.05.2022).

— на основе доступных источников информации и собственных материалов разработать дистанционный учебный курс, желательно с использованием системы управления обучением (LMS);

— обладать навыками управления познавательной деятельностью обучающихся с учетом специфики дистанционных образовательных технологий в синхронном и асинхронном режимах;

— разработать адекватные оценочные средства для мониторинга формирования образовательных результатов и успеваемости.

Обязательное условие для этого — владение на профессиональном уровне технологиями разработки цифрового образовательного контента и его применения в учебном процессе.

В условиях дистанционного образования повышается вероятность фальсификации и возникает проблема контроля образовательного процесса на расстоянии. Апробированная и успешно практикуемая дистанционная форма сдачи испытаний (зачетов и экзаменов) является неотъемлемой частью дистанционного обучения. Обучение естественным наукам, медицине или творческим специальностям не может быть осуществлено в полном объеме в дистанционном формате. Развитие технологий виртуальной реальности, создающих эффект виртуального присутствия преподавателя и студента в моделируемой ситуации (лабораторная работа, исследование объекта и т. д.), вряд ли позволит решить эту проблему в полном объеме [1].

Развитие дистанционного образования, совершенствование его технологий, соответствующих национальным и международным стандартам качества, является важным элементом модернизации системы российской высшей школы. Университет, который считает универсальный доступ к образованию своим главным приоритетом, должен рассматривать цифровое обучение в качестве ключевого элемента своей миссии.

Дистанционные образовательные технологии — эффективный инструмент обучения студентов, но эффективность их применения возрастает при интеграции с традиционными формами обучения. Опыт Уральского государственного экономического университета показывает, что для экономического и гуманитарного образования дистанционное обучение должно составлять не более 40% от общего количества учебных часов. Для других специальностей пропорция может быть иной.

Можно ожидать, что изменения в системе высшего образования России катализируют распространение дистанционного образования в вузах страны и в посткризисный период, что будет в большой мере способствовать цифровизации всех сфер жизни.

Библиографический список

1. Кислухина И. А. Использование дистанционных образовательных технологий в системе высшего образования: проблемы и перспективы // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2017. — № 9 (103). — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30022765_16244027.PDF (дата обращения: 14.05.2022).
2. Rifkin J. The Third industrial revolution: how lateral power is transforming energy, the economy, and the World. — New York: Palgrave Macmillan, 2011. — 304 p.
3. Schwab K. The fourth industrial revolution. — New York: Crown Business, 2017. — 192 p.

Н. С. Громова, Е. О. Пашук

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Регулирование экономических отношений в цифровом пространстве Российской Федерации: инновации и проблемы

Аннотация. В статье рассмотрены современные тренды развития цифровой экономики. Проанализированы основные проекты по развитию цифровой экономики Российской Федерации. Выявлены проблемы, препятствующие ее развитию, и предложены варианты их решения.

Ключевые слова: экономическое развитие; цифровая экономика; цифровизация; российская экономика.

В настоящее время всеобъемлющий процесс цифровизации затронул все сферы общественной жизни. Всемирная паутина и цифровые технологии занимают важную роль в жизни большинства людей. Данный процесс многие специалисты рассматривают в качестве первого этапа четвертой промышленной революции [3]. Компании We Are Social и Hootsuite в прошлом году предоставили отчет «Digital 2021», составленный на основе данных Организации Объединенных Наций о количестве населения. Согласно данному отчету, сеть Интернет используют около 60 % всего населения земного шара и ежегодно количество пользователей неуклонно возрастает.

Стремительное развитие цифровых технологий задает новый вектор развития экономической деятельности. С каждым годом предпринимательская деятельность с использованием новых цифровых технологий становится все более распространенной. Если обратиться к статистической информации, то, согласно исследованию компании «Data

Insight», только за период самоизоляции в 2020 г. было зарегистрировано не менее 10 млн новых покупателей в российской онлайн-торговле. Ежегодное увеличение численности активных пользователей сети Интернет влияет на развитие современной экономики в масштабах информационного пространства. Согласно оценкам ведущих экономистов, сектор Интернет-экономики является самым передовым в настоящее время, так как только в развивающихся странах примерный рост доли цифровой экономики составляет 25 % в год.

Необходимо отметить, что развитие цифровой экономики имеет огромные перспективы. Однако ее развитие в Российской Федерации и внедрение инновационных технологий в работу различных предприятий напрямую зависит от качественного регулирования данных отношений на законодательном уровне. В России на сегодняшний день отсутствует системный подход в данном вопросе в рамках комплексной регламентации в законодательном поле урегулирования вопросов цифровизации.

В настоящее время в РФ действует национальный проект «Цифровая экономика». По словам Д. А. Медведева, данная программа должна обеспечить развитие цифрового сектора экономики не только благодаря автоматизации различных процессов, но и посредством создания новых информационных продуктов, развитию социальных отношений и человеческого капитала на основе возможностей, предоставленных цифровой экономикой.

Данный проект закрепляет различные цели и задачи по регулированию цифровой экономики до 2024 г. В частности, можно отметить направленность на увеличение внутреннего финансирования с целью развития цифровой экономики, создание необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в масштабах качественного функционирования как организаций, так и домохозяйств, внедрение российского программного обеспечения в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Можно отметить довольно качественные результаты уже в 2020 г., когда на портале «Госуслуги» было запущено семь суперсервисов. В частности, «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности» и др. Можно сказать, что такой скачок стал результатом весьма интенсивного пересмотра существующих принципов организации деятельности в указанных сферах. Однако стоит оговориться о том, что упомянутые суперсервисы в части регионов не могут быть реализованы в принципе не из-за проблем с переходом к новому направлению

экономического развития, а с банальными проблемами с Интернетом. Так, многие северные территории РФ испытывают достаточно серьезные сложности с бесперебойным сигналом.

При этом нельзя не заметить, что с момента принятия данного документа довольно многое изменилось как в правовом плане, так и в экономическом поле. Проект «Цифровая экономика» был направлен на решение задачи по созданию необходимой системы нормативно-правового регулирования цифровой экономики в Российской Федерации. В рамках указанного проекта реализуется федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Именно он предусматривает постепенную разработку законодательных актов, направленных на решение таких вопросов как, например, снятие барьеров, препятствующих успешному развитию цифровой экономики и формированию правового поля для последующей реализации проектов цифрового развития экономики в юрисдикции Российской Федерации. Также цели и задачи по адаптации современной экономики к цифровым реалиям на уровне РФ закрепляет «Стратегия развития информационного общества в России до 2030 г.» и указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Однако, по словам бывшего министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константина Юрьевича Носкова, выполнение задач осложнено тем, что нормативно-правовые акты по регулированию цифровой экономики, как правило, идут вразрез сложившимся устоям, что вызывает сложность их согласования с иными актами и налаженными бизнес-процессами.

Реализация проекта «Цифровая экономика» сопряжена с рядом проблемных вопросов. Так, данная программа не содержит целостную концепцию реализации поставленных целей и задач. Отсутствует четкое определение цифровой экономики и не прописаны факторы, учет которых необходим для реализации основных положений данного проекта. Также не совсем четко определена взаимосвязь данной программы с другими проектами и законодательными актами. Инновации в данном направлении, на наш взгляд, носят весьма спорадический характер, они больше привязаны к решению отдельных проблем, нежели переходу на качественно новый уровень отношений в целом. На региональном уровне реализуется те направления, которые проще внедрить в уже существующую инфраструктуру субъекта РФ. Часть направлений остается без должного внимания.

Говоря о проблемах развития цифровой экономики в Российской Федерации, отметим, что успешное функционирование цифровой эко-

номики напрямую зависит от качества подготовки специалистов, которые должны обеспечить внедрение инноваций, а затем поддержание функционирования системы на должном уровне. Необходимость изменения системы подготовки таких специалистов подтверждал председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф. Именно нехватка квалифицированных специалистов в данной области сдерживает развитие цифровой экономики в Российской Федерации. Парадоксальным является тот факт, что федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» запаздывает по уровню реализации по сравнению с другими компонентами национального проекта, что обеспечивает замкнутый круг и не дает необходимого кадрового базиса для реализации иных проектов.

Вышеперечисленные проблемы могут быть решены путем внесения точечных поправок в нормативно-правовые акты. Так, в конце прошлого года Президиум комиссии Правительства РФ по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял два новых проекта, дополняющих национальный проект «Цифровая экономика».

Также решение данных проблем возможно путем заимствования передового опыта зарубежных стран [1]. Все чаще в таких странах, как Китай, Сингапур, Южная Корея и Канада, обсуждаются вопросы по адаптации современной экономики к цифровым реалиям. Например, в Китае действует государственная программа «интернет плюс» по интеграции цифровой экономики с традиционной. В Сингапуре происходит развитие так называемой «Умной экономики» с учетом развития информационно-коммуникационных технологий. Если рассматривать опыт Южной Кореи, то в своей политике и в программе «Креативная экономика» она также ориентируется на развитие цифровой экономики, внедрения инновационных технологий и развития человеческого капитала. Однако необходимо учитывать, что даже самый передовой опыт других стран не может быть заимствован без учета особенностей существующей правовой системы и уровня развития конкретных отраслей деятельности.

Подводя итоги, отметим, что эффективное правовое регулирование необходимо для развития и успешного функционирования цифровой экономики. В настоящее время цифровая экономика представляет собой основу для успешного развития системы государственного управления, социальной сферы жизни общества, бизнеса и экономики в целом [2]. Несмотря на то, что возникают проблемы с реализацией

отдельных положений, намечается довольно радикальный переход к новому типу отношений, требующий в первую очередь не столько государственно-правовой регламентации, сколько общественного принятия самого факта трансформации. Во многом период пандемии сформировал ряд благоприятных предпосылок для позитивного восприятия цифровых услуг.

Исходя из экспертных оценок и анализа законодательных актов можно сделать вывод, что в настоящее время Российская Федерация находится на пути развития правового регулирования экономики в рамках цифрового пространства и наблюдаются позитивные изменения в правовой сфере в целом. Однако, как правило, НПА в данной области регулируют какую-либо узкую группу отношений, что способствует формированию фрагментарности правовой системы и самих изменений.

Стремительное развитие инновационных технологий и электронной коммерции ставит новые задачи перед законодательством, в том числе и те, о которых в настоящее время нельзя предположить. Однако именно право выступает тем инструментом, без которого невозможно достижение равновесия между техническим прогрессом и экономическим развитием государства.

Библиографический список

1. *Батырбаева А. К.* Глобальные тренды цифровизации и международный опыт // Молодой ученый. — 2019. — № 15 (253). — С. 16–17.
2. *Нестеренко Е. А., Козлова А. С.* Направления развития цифровой экономики и цифровых технологий в России // Экономическая безопасность и качество. — 2018. — № 2 (31). — С. 9–14.
3. *Schwab K.* The fourth industrial revolution / World Economic Forum. 2016. — URL: https://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

С. П. Дьячкова

Нижнетагильский торгово-экономический колледж,
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Особенности функционирования основных отраслей экономики в условиях цифровой трансформации

Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования основных отраслей экономики в условиях цифровой трансформации. Особое внимание уделено сельскому хозяйству как приоритетной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность и в то же время сложно переоборудующейся на новые цифровые технологии, призванные обеспечить повышение эффективности управления данной отраслью.

Ключевые слова: отрасль экономики; сельскохозяйственный рынок; цифровые технологии; цифровая трансформация; цифровизация сельского хозяйства.

Основные отрасли экономики призваны обеспечить устойчивое развитие страны, региона, муниципальных образований и отдельных экономических субъектов в условиях новой реальности.

Сегодня важная роль отводится информационным технологиям, промышленности, сельскому хозяйству и в целом агропромышленному комплексу. Кадровая проблема должна решаться сферой образования и науки, в том числе исследованиями в области цифровых технологий. Здравоохранение стоит на страже здоровья нации и должно гарантировать предоставление своевременной и качественной медицинской помощи, независимо от месторасположения граждан.

Цифровая трансформация всех отраслей экономика напрямую связана с достижением всех макроэкономических показателей и стратегическими программами развития России, что обусловлено новым мировым трендом.

Основными регламентирующими документами в вопросах цифровой трансформации экономики является «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.», утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 и Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.

Особая роль сегодня лежит на сельскохозяйственной отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны и сталкивается с серьезными и проблемами, которые возникли в результате экономических санкций западных стран, как и другие основные отрасли экономики. Только передовые цифровые технологии, которые сегодня должны внедряться в деятельность всех субъектов экономики, позволять не допустить спада экономического развития.

Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство — неотъемлемая часть его развития, позволяющая решить ряд проблем, связанных с климатическими условиями, ценовыми барьерами, контролем за процессами. Для поддержки этого направления следуют решить проблему подготовка новых профессиональных кадров, вопросы государственной поддержки цифровизации отрасли, что приведет к росту производительности сельскохозяйственных организаций и в целом повысить эффективность управления сельским хозяйством.

Сельскохозяйственные рынки являются основным местом реализации продукции сельского хозяйства, но критерии изучения их целостности различны.

По нашему мнению, сельскохозяйственный рынок (рынок сельскохозяйственной продукции) обеспечивает рост качества сельскохозяйственной продукции, стимулирует рост эффективности сельскохозяйственного производства, стабилизирует цены и способствует увеличению сбыта продукции в том числе, в условиях цифровой трансформации.

Огромная роль в программах развития АПК отводится организациям как производящим, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, так и реализующим ее, поэтому необходимо регулировать региональные сельскохозяйственные рынки. На помощь в вопросах регулирования могут прийти цифровые технологии и цифровые ресурсы, аккумулирующие основную информацию о сельскохозяйственных товаропроизводителях, которая в дальнейшем позволит принимать решение вопросов закупа и государственной поддержки. На примере Свердловской области региональный сельскохозяйственный рынок классифицируется по трем направлениям.

Классификация регионального сельскохозяйственного рынка Свердловской области, исходя из особенностей природно-климатических условий региона и территориально-географического расположения сельскохозяйственных организаций, путем включения территориальных признаков, определяющих факторы, влияющие на эффективность управления сельским хозяйством региона позволят системати-

зирать факторы, влияющие на эффективность управления сельским хозяйством, в том числе в вопросах цифровой трансформации (см. рисунок).

Классификация регионального сельскохозяйственного рынка

Таким образом, сельскохозяйственный рынок имеет свои специфические особенности, связанные с внутренними и внешними проблемами, природно-климатическими и экономическими условиями, низкой производительностью труда и недостоинством современных технологических процессов в сельском хозяйстве, что напрямую влияет на эффективность управления им.

Рыночные отношения в сельском хозяйстве требуют серьезного изучения и научного подхода, чтобы все негативные факторы не оказывали отрицательного влияния на сельскохозяйственный рынок.

Важным направлением повышения эффективности управления сельским хозяйством России являются программы Государственной поддержки агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства. Программы носят разноплановый характер, но основная доля (более 70 %) приходится на программы, связанные с обновлением материально-технической базы, обновление техники и технологий, в том числе отдельно выделяются цифровые технологии, субсидирование процентных ставок на эти цели.

Анализ основных проблем и современного состояния цифровизации сельского хозяйства зависит от множества факторов: отраслевой специализации, территориальных особенностей, масштабов деятельности сельскохозяйственных экономических субъектов, объемов государственной поддержки и других факторов.

Направления цифровой трансформации сельского хозяйства можно распределить следующим образом¹:

- цифровизация крупных экономических субъектов (агрохолдинги, сельскохозяйственные корпорации и т. д.);
- цифровизация сельскохозяйственных кооперативов;
- цифровизация крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей;
- цифровизация личных подсобных хозяйств.

Основная задача цифровизации сельского хозяйства связана с изменением условий проживания в сельских территориях и призвана обеспечить жителей необходимыми современными благами.

О. С. Ершова, В. Л. Пухова

Нижнетагильский торгово-экономический колледж,
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Формирование рынка цифровых образовательных услуг посредством цифровизации образовательного процесса

Аннотация. В статье отмечается, что отставание темпов трансформации образовательного процесса организаций среднего профессионального образования в сравнении с быстрорастущими темпами цифровизации общества является одной из проблем выхода организаций СПО на рынок цифровых образовательных услуг. Делается вывод, что цифровые образовательные услуги требуют наличия высокотехнологичного сервиса со стороны учебного заведения.

Ключевые слова: рынок; цифровые образовательные услуги; цифровые профессии; цифровизация образования; онлайн-образование; спрос рынка труда; сегмент рынка.

Цифровизация общественной жизни, экономики и культуры повлияла на рынок образовательных услуг, чему способствовал длитель-

¹ Ахметов В. Я., Галикеев Н. Р. Перспективы социально-экономического развития сельских территорий в условиях цифровизации экономики // Вестник Евразийской науки. — 2019. — Т. 11, № 6. — С. 1–12.

ный период пандемии: началом трансформации образовательного процесса послужило внедрение на всех ступенях существующей системы образования в России дистанционные образовательные технологии. Рынок образовательных услуг изменился посредством применения дистанционного обучения.

Онлайн-образование из вспомогательного инструмента превращается в полноценный формат обучения и в одну из прибыльных индустрий благодаря масштабному распространению технологий (мобильные приложения, смартфоны, интернет), и доступности глобального контента. «EdTech — это новая нефть» (Джек Ма, создатель Alibaba)¹.

Появляется спрос на новые цифровые профессии²:

- 1) SMM — менеджер-маркетолог социальных сетей;
- 2) CRM — менеджер-специалист, анализирующий клиентский сервис с целью его совершенствования;
- 3) Digital project — менеджер-руководитель проектов;
- 4) Product marketing — менеджер-специалист, формирующий ценность продукта для целевой аудитории.

Также популярностью пользуются профессии: копирайтер, специалист по контекстной рекламе, менеджер маркетплейсов, контент-мейкеры другие.

Процесс развития технологий формирует современного специалиста, который вынужден непрерывно обучаться на протяжении всей жизни, чтобы соответствовать требованиям работодателя, формируя спрос на цифровые образовательные услуги.

Организации среднего профессионального образования (далее — СПО), как поставщики образовательных услуг, на уровне с крупнейшими российскими частными онлайн-школами, такими как «Нетология», «Skillbox», «Актион Университет», стремятся занять нишу на рынке цифровых образовательных услуг (далее — ЦОУ) путем внедрения, апробации технологий, методов и инструментов цифровизации.

Однако единственным конкурентным преимуществом учреждений государственного образования является его статус.

Цифровые образовательные услуги требуют наличие высокотехнологичного сервиса со стороны образовательной организации: актуальное программное обеспечение и профессиональный преподава-

¹ *Онлайн-образование: перспективы и что учесть при выходе на рынок.* — URL: <https://sber.pro/publication/perspektivy-onlain-obrazovaniia-cto-nuzhno-uchest-pri-vykhode-na-rynok> (дата обращения: 23.05.2022).

² *100 профессий будущего.* — URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a794777002717b#p13> (дата обращения: 22.05.2022).

тель. С этого начинается глобальная проблема выхода организаций СПО на уже существующий рынок цифровых образовательных услуг.

Сегодня построение цифровой экономики и цифрового образования — одни из значимых приоритетов государственной политики Российской Федерации, которые должны решать одну из основных задач — результативность образовательного процесса и повышение качества подготовки будущих специалистов, конкурентоспособных и владеющих новыми информационными технологиями [1].

Главной целью формирования цифровой образовательной среды является создание и внедрение новых моделей работы образовательных организаций [2].

Проблема формирования рынка ЦОУ со стороны образовательных учреждений заключается в медленном темпе создания цифровой образовательной среды в системе образования. Организации СПО не готовят специалистов, на которых формируется спрос актуального рынка труда вследствие существующих проблем:

- отставание темпов изменения отечественного законодательства в сравнении с быстрорастущими темпами цифровой трансформации общества, к глобальным изменениям при цифровизации образовательного процесса (нормативные акты не отражают появление новаторских технологий; отсутствуют благоприятные условия инфраструктуры, профессиональные кадры);

- отсутствие системы контроля со стороны государства в области цифрового образования за исполнением существующих норм законодательства, выраженное в необходимости создания единой цифровой образовательной среды;

- недостаток знаний и навыков у преподавателей в области цифровых технологий;

- недостаточность финансирования со стороны государства процесса цифровизации образования.

В области государственного образования активно реализуется проведение вебинаров, онлайн-курсов, онлайн-семинаров в целях обучения педагогического состава «цифре» в огромных количествах, что присоединяет систему образования к проблеме чистоты цифрового пространства.

Решение вышеуказанных проблем возможно при полном изменении содержания и методов обучения, причем на всех уровнях образования.

Поскольку среднее профессиональное образование должно подразумевать освоение компетенций, которые нужны работодателям,

только часть предметов и дисциплин должны остаться для стандартной системы обучения, остальное, в основном гуманитарное, перейти в дистанционный формат.

Таким образом, формируется перспектива разделения формы образования на два условных типа: недорогое, направленное на освоение необходимых на данном жизненном этапе компетенций, компьютерное дистанционное образование и дорогое фундаментальное образование¹.

Организациям СПО необходимо адаптироваться к современным трендам рынка труда. На основании глобальных целей и запросов современного общества в области трудоустройства, Нижнетагильский торгово-экономический колледж разработал проект «Стратегия развития колледжа посредством цифровизации образовательного процесса», в результате которого создано новое структурное подразделение «Центр цифрового образования ГАПОУ СО «НТТЭК». Его целью является формирование единой цифровой среды Колледжа и организация сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций и организаций-работодателей. Важным аспектом функционирования центра является создание базы онлайн-курсов по реализуемым образовательным программам в рамках основного и дополнительного профессионального образования.

Социальная значимость проекта для Свердловской области заключается в возможности [1]:

- сетевого использования цифровых образовательных ресурсов;
- создания базы онлайн-курсов и локальных нормативных актов;
- организации стажировочных площадок и реализации программ повышения квалификации педагогических работников по вопросам цифровизации образовательного процесса.

Однако, невозможно удовлетворить новые и перспективные запросы экономики и общества к содержанию и качеству образовательных услуг только лишь путем преобразования структуры образовательного учреждения и образовательной системы, также, как и простым изменением образовательных программ и технологий.

В этой связи будут происходить дальнейшие изменения сферы образовательных услуг, рынок ЦОУ продолжит расти и меняться под запросы работодателей и общества в целом. Передовыми становятся уже не стандартные образовательные программы, а активно формиру-

¹ Система СПО в условиях пандемии: региональные практики. — URL: https://ioe.hse.ru/spo_facts (дата обращения: 23.05.2022).

ющиеся инновационные, дополнительные, соответствующие более узким специфическим запросам потребителей¹.

Процесс формирования рынка ЦОУ приведет к формированию специальных краткосрочных дополнительных образовательных программ, которые образуют принципиально новый сегмент рынка образовательных услуг, что может привести к распространению усеченных образовательных программ и, соответственно, к падению, и без того низкого, уровня образования будущих поколений.

Библиографический список

1. *Ершова О. С., Дьячкова С. П.* Цифровизация образовательного процесса как основное условие функционирования современной профессиональной образовательной организации // Трансформация системы управления профессиональным образовательным учреждением в условиях цифровизации: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. — СПб.: Петровский колледж, 2021. — С. 36–41.

2. *Кисарин А. С.* Проблемы инноваций в дополнительном образовании в условиях цифровизации образования // Заметки ученого. — 2021. — № 6-1. — С. 159–162.

Г. Г. Жамалова

Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан

Цифровые технологии и их влияние на развитие общества

Аннотация. В статье рассмотрено влияние цифровых технологий на человеческое общество. Охарактеризована роль цифровых технологий в содействии глобализации, массовому явлению, которое серьезно влияет на общество во всем мире.

Ключевые слова: технология, цифровые технологии, человеческое общество, экономика, информация.

Как известно, технология — это любое приложение, разработанное или созданное с использованием прикладной науки/математики для решения проблемы в обществе. Это могут быть сельскохозяйственные технологии, как в древних цивилизациях, или вычислительные технологии в более поздние времена. Технология может включать в себя

¹ Система СПО в условиях пандемии: региональные практики. — URL: https://ioe.hse.ru/spo_facts (дата обращения: 23.05.2022).

древние технологии, такие как калькулятор, компас, календарь, батарея, корабли или колесницы, или современные технологии, такие как компьютеры, роботы, планшеты, принтеры и факсимильные аппараты. Технологии будущего включают передовые технологии Blockchain, умные города, более совершенные интеллектуальные устройства, квантовые компьютеры, квантовое шифрование и продвинутый искусственный интеллект.

Как древние, так и современные человеческие цивилизации извлекали выгоду из технологических инноваций, изобретений и технических приложений, используемых в обществах для выполнения конкретных задач, и им препятствовали. Для процветания и развития обществ стали необходимы технологические инновации, и в то же время культура, идеалы и чаяния человеческих обществ сформировали то, как эти цивилизации создавали технологии, извлекали из них пользу и препятствовали им. Поскольку технологические системы изобретаются людьми и отражают самую суть потребностей и культуры населения, человеческие общества/цивилизации и их технологии стали неотделимы друг от друга. Циклический характер общества и технологий заключается в том, что каждый фактор сильно влияет на другой, начиная с человеческих обществ и заканчивая развитием различных технологий для удовлетворения потребностей общества. Эти технологии меняют то, как общества ведут себя и работают, что также влияет на их экономику и развивает ее, потенциально увеличивая потребность в большем количестве технологий, что приводит к циклу. Эти взаимозависимые отношения совместного влияния и совместного производства существовали с самого начала истории, что привело к совместному развитию двух основных форм этих синергетических отношений, в зависимости от типа рассматриваемого общества:

Технологическое развитие сыграло чрезвычайно важную роль в истории глобализации, поскольку оно позволило произвести революцию в производстве и способствовало значительным социальным изменениям, например, изобретение парового двигателя сделало возможным гораздо большую мобильность и повлияло на образ жизни людей. Однако в недавней истории человечества ни один из них не имел такого значения, как цифровые технологии, особенно компьютеры и интернет. В социальном плане это привело к новым явлениям в человеческих отношениях, таким как социальные сети; и это даже позволило политически распространить демократические нормы, политическую активность на низовом уровне, политические кампании

и «арабскую весну» [2]. Это даже изменило социальные пространства, например общественные точки доступа Wi-Fi.

Компьютер позволил хранить различные объемы информации и автоматизировать процесс, невозможный для людей. Компьютер в конце концов нашел себя среди людей-потребителей и изменил образ жизни людей. Развитие ARPANET, интернет представлял собой серию компьютерных сетей в CERN, которые к 1992 г. расширились и теперь включают домашних потребителей имеет миллиарды пользователей по всему миру. Другие важные цифровые технологические изобретения включают электронную почту, игровые приставки, портативные компьютеры, компакт-диски, сотовые телефоны, цифровые камеры, смартфоны, веб-сайты социальных сетей, Bluetooth, 3D-принтеры, биткойны, беспилотные автомобили и виртуальную реальность. Цифровые технологии имеют решающее значение для содействия глобализации. Благодаря усилению общения люди могут общаться друг с другом способами, которые ранее были невозможны. Это означает, что люди могут обмениваться информацией в глобальном масштабе, и вскоре события в других местах становятся для них более актуальными. С экономической точки зрения это привело к более глобализированной экономике, которая становится все более взаимосвязанной, и это делает транснациональные компании более заметными, поскольку это приводит к их повышенной глобальной экономической активности.

Интернет также играет огромную политическую роль. Помимо информации и просвещения в распространении политических идей и теорий, он играет роль в политической агитации не только для традиционной предвыборной агитации, но и для продвижения массовых движений. Массовые движения стали более заметными в эпоху глобализации, поскольку Интернет позволяет движениям с ограниченными средствами раскрывать свои причины широкой аудитории. Интернет считался решающим фактором в содействии распространению демократических норм, например, Арабской весны 2011 г. [2]. Большая часть международной торговли в той или иной степени осуществлялась через Интернет. Интернет позволяет осуществлять мгновенный обмен информацией и данными по всему миру и, таким образом, координировать различные виды экономической и социальной деятельности. Интернет предоставил различные типы новых секторов и инвестиций. Он стал средой, в которой развлекательные платформы обращаются, например, к платформам потоковой передачи видео и музыки, таким как Netflix или YouTube. Они меняют облик развлечений, и некоторые даже считают, что традиционные средства массовой инфор-

мации, такие как газеты, телевидение или радио, все больше устаревают в связи с растущей ролью интернета. Интернет является домом для различных компаний электронной коммерции, таких как Amazon и Alibaba, которые стали важной частью розничной торговли и торговли, через которую многие предприятия могут продавать свою продукцию как на национальном, так и на глобальном уровне, что в противном случае было бы невозможно. с помощью традиционных средств.

Компьютеры привели к большей автоматизации. Автоматизация — это процесс, в котором применяются технологии, программы, робототехника или процессы для сведения к минимуму вмешательства человека. Сегодня это особенно заметно в производстве. Производственные процессы, такие как производство автомобилей, все больше становятся автоматизированными, где роботы постепенно заменяют человеческий персонал. Это приводит к гораздо более быстрому и эффективному производству и становится выгодным вложением средств для многих владельцев бизнеса.

Преимущества автоматизации могут заключаться в том, что человеческий фактор ошибки, усталости или эмоций может быть уменьшен, и поэтому, например, машина не будет подвергаться стрессу и, следовательно, будет работать в постоянном темпе. Работники — люди по-прежнему необходимы для наблюдения за машинами, и им может потребоваться приспособляться к изменениям в рабочей среде в будущем [4]. Помимо физического производства, автоматизация имеет киберприложения, такие как сетевая безопасность, обработка информации, проверка и помощь может быть оказана с помощью искусственного интеллекта и программ-ботов, например, с помощью облачных технологий (удаленных сетей и серверов). Это может сэкономить значительное количество времени и позволяет значительно увеличить рабочие нагрузки, что потенциально может привести к увеличению бизнес-циклов, когда это будет реализовано в коммерческом приложении, а также к управлению инфраструктурой, телекоммуникациям, которые позволили бы многое обслуживать больше клиентов и, таким образом, приносит пользу обществу.

Их роль в физическом производстве, цифровые технологии сами по себе являются огромным сектором экономики. Примеры секторов экономики включают бытовую электронику, оборону и безопасность, электронную коммерцию, электронные развлечения, видеоигры, потоковое вещание, социальные и так далее. По данным Forbes, в мире есть несколько технологических компаний, таких как Apple или Microsoft, рыночная капитализация которых превышает 1 трлн долл. США. Это

означает, что ВВП этих компаний выше, чем у некоторых стран, например у Греции.

Смартфон изменил то, как люди взаимодействуют, и оказал такое популярное влияние на общество, что термин «селфи» широко вошел в наш лексикон. В социальном плане Интернет привел к созданию различных интернет-субкультур и такие явления, как мемы и вирусный обмен видео [3]. Индустрия видеоигр является важной частью досуга, и индустрия киберспорта растет. Стримеры видеоигр и деятели социальных сетей стали влиятельными людьми с миллионами подписчиков по всему миру и меняют лицо рекламы и маркетинга и, следовательно, коммерческой деятельности [1]. Помимо социальных сетей, другие социальные эффекты цифровых технологий включают формы общения. например, с помощью мобильных телефонов, таких как текстовые, мгновенные и видео сообщения. Это также означает сокращение форм физического общения, что позволяет людям расширять свою социальную сеть [2].

В заключение следует отметить, что цифровые и компьютерные технологии оказали огромное влияние на человеческое общество с социальной, экономической, политической и культурной точек зрения. Эта технология способствует глобализации, помогая увеличить международную торговлю и автоматизировать экономическое производство, не только в физическом производстве, но также в производстве и распространении идей и мгновенном обмене информацией и коммуникации, что обеспечивает глобальные экономические потоки (обмены). Она влияет на общество тем, как она организована и как люди взаимодействуют друг с другом, например, посредством использования социальных сетей или интернет-культуры, которая проникла в нашу повседневную жизнь. Политическая активность, особенно активность на низовом уровне, стала заметной с использованием Интернета и быстро привлекла внимание к политическим вопросам во всех уголках земного шара. В культурном плане произошло распространение различных видов искусства и средств массовой информации со всего мира среди глобальной аудитории.

Библиографический список

1. *Christofidou A.* Contemporary sociological theories: critical theory week 5 [Lecture Notes]. Retrieved from University of Cyprus blackboard website, KPE 211, 2021.
2. *Christou G.* Social movements [lecture]. Retrieved from University of Cyprus blackboard website, KPE 306, 2019.

3. *Clement A.* NSA Surveillance: exploring the geographies of Internet Interception // iConference. — 2014. — P. 412–425.

4. *Westcott K., Loucks J., Ciampa D., Srivastava S.* Digital media trends survey: video games go mainstream. From the Deloitte center for technology, media & telecommunication, 2019. — URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ec/Documents/technology-media-telecommunications/DI_DMT_Video-gaming-goes-mainstream.pdf (дата обращения: 14.03.2022).

М. А. Задорина

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Анализ екатеринбургского рынка цифровых образовательных услуг (на примере подготовки юристов)

Аннотация. Статья посвящена вопросам получения высшего юридического образования в г. Екатеринбурге. Особое внимание уделяется возможности онлайн-обучения и использования дистанционных образовательных технологий. Автор приходит к выводу, что екатеринбургский рынок цифровых образовательных услуг высшего юридического образования сегодня находится в стадии становления.

Ключевые слова: образование; образовательная услуга; онлайн-обучение; дистанционные образовательные технологии.

В современном мире качественное образование выступает одним из факторов самореализации личности и достижения материального благополучия [1]. Образование является фундаментом становления профессионала, квалифицированного специалиста. Как верно отмечает М. В. Чудиновских, «в условиях цифровой экономики возрастает потребность в использовании информационно-компьютерных технологий в процессе обучения» [3, с. 243]. Цифровая трансформация всех сфер общественной жизни вносит изменения в методы, средства и приемы педагогической деятельности, расширяя возможности для получения образования независимо от места жительства. Такой трансформации подвержено и юридическое образование.

Пандемия коронавируса COVID-19, начавшаяся в России весной 2020 г., выявила низкую готовность многих колледжей и вузов к полному переводу образовательного процесса в режим онлайн-обучения [2]. Многие учебные заведения столкнулись с низким уровнем цифровой грамотности как преподавателей, так и студентов. Усложняло ситуацию и то, что во многих образовательных организациях не было соответствующих технологических мощностей, позволяющих всем сту-

дентам одновременно использовать электронную информационно-образовательную среду. Вместе с тем, некоторые учебные заведения и до наступления пандемии развивали электронное обучение и продвигали использование дистанционных образовательных технологий. В рамках настоящей статьи на примере подготовки юридических кадров рассмотрим рынок цифровых образовательных услуг вузов г. Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на сегодняшний день получить высшее юридическое образование можно в одной частной и пяти государственных образовательных организациях высшего образования (табл. 1). Во всех учебных заведениях реализуются программы бакалавриата, но только в четырех из них программы и магистратуры, и специалитета.

Т а б л и ц а 1

**Высшие учебные заведения Екатеринбурга,
осуществляющие подготовку юристов**

Вуз	Организационно-правовая форма	Образовательные программы		
		Бакалавриат	Магистратура	Специалитет
Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации	Государственный	+	+	—
Гуманитарный университет	Частный	+	+	—
Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева	Государственный	+	+	+
Уральский государственный экономический университет	Государственный	+	+	+
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина	Государственный	+	—	+
Уральский юридический институт МВД России	Государственный	+	—	+

П р и м е ч а н и е. Составлено по данным официальных сайтов образовательных организаций.

В образовательном процессе все рассматриваемые высшие учебные заведения используют дистанционные образовательные технологии, позволяя студентам посещать лекции в онлайн режиме. При этом используются такие программы, как Microsoft Teams, TrueConf, Zoom и др. Уральский федеральный университет предоставляет возможность обучающимся осваивать отдельные дисциплины полностью дистанционно, используя платформу «Открытое образование». При этом

лишь один вуз предлагает возможность получения юридического образования по программам, предполагающим исключительно дистанционный формат обучения — Уральский государственный экономический университет. Такой формат обучения используется при реализации программ бакалавриата (очно-заочная, заочная формы обучения).

Следует отметить, что цифровизация процесса обучения позволяет обеспечить реализацию конституционного принципа доступности образования, так как все желающие могут получить высшее юридическое образование независимо от места жительства. Кроме того, использование дистанционных образовательных технологий позволяет снижать стоимость обучения. Сравнивая стоимость реализуемых в Уральском государственном экономическом университете в дистанционном формате образовательных программ по направлению «Юриспруденция» с программами других екатеринбургских вузов по очно-заочной и заочной формам обучения, можно заметить существенную разницу (табл. 2).

Таблица 2

**Стоимость обучения в екатеринбургских вузах
по программам юридического бакалавриата
(очно-заочная и заочная формы обучения)**

Вуз	Требуемое образование	Очно-заочная форма		Заочная форма	
		Стоимость обучения (за год), р.	Срок обучения	Стоимость обучения (за год), р.	Срок обучения
Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации	СОО	82 000	4 года 6 мес.	—	—
	СПО	82 000	3 года	78 600	3 года
Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева	СОО	66 000	5 лет	84 200	5 лет
	СОО	82 800	4 года 6 месяцев	—	—
	СПО	95 400	3 года 6 месяцев	84 680	4 года
Уральский государственный экономический университет	СОО	63 000	4 года 6 месяцев	63 000	4 года 6 месяцев
	СПО	63 000	2 года 10 месяцев	63 000	2 года 10 месяцев

Примечание. Составлено по данным официальных сайтов образовательных организаций.

СОО — среднее общее образование; СПО — среднее профессиональное образование.

Необходимо заметить, что в иных вузах образовательные программы по направлению(специальности) «Юриспруденция» реализуются исключительно по очной форме обучения (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Гуманитарный университет) или исключительно по квотам (Уральский юридический институт МВД России), исключая возможность обучения на платной основе.

Анализируя сроки обучения, следует констатировать тот факт, что в Уральском государственном экономическом университете они самые короткие: 4 года 6 месяцев для поступающих на базе среднего общего образования и 2 года 10 месяцев для поступающих на базе среднего профессионального образования.

Таким образом, екатеринбургский рынок цифровых образовательных услуг (на примере подготовки юристов) сегодня находится только в стадии своего становления, так как только один вуз реализует образовательные программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в «цифровом формате» и пока что только на уровне бакалавриата. В свою очередь, в соответствии с указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» «создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» является одной из приоритетных задач развития российской системы образования. В связи с этим, как представляется, каждый екатеринбургский вуз, готовящий юристов, должен разработать хотя бы одну образовательную программу, предполагающую 100 % использование дистанционных образовательных технологий.

Библиографический список

1. *Громова Н. С.* Образование как ключевой фактор социально-экономического развития России: проблемы и перспективы социально ориентированного инвестирования // Финансовые и правовые аспекты социально ориентированного инвестирования: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 18 ноября 2021 г.) / отв. ред. М. А. Задорина. — Екатеринбург: УрГЭУ, 2022. — С. 163–168.

2. *Задорина М. А.* Развитие юридического образования в России: вызовы 2020 // Современные проблемы государства и права: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) (Новосибирск, 10 декабря 2020 г.) / под ред. Р. А. Прошалыгина. — Новосибирск: СибУПК, 2020. — С. 520–523.

3. *Чудиновских М. В.* Трансформация высшего образования в условиях цифровой экономики // Развитие системы непрерывного образования в усло-

виях Индустрии 4.0: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 11 апреля 2019 г.). — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2019. — С. 242–246.

О. Н. Кукреш, Л. Х. Муסיнова

Ниженетагильский торгово-экономический колледж,
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Цифровые инструменты как условие успешной адаптации студентов

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения цифровых инструментов при изучении элективных курсов студентами специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Обоснована необходимость использования Google и Яндекс Документов, в частности таблиц.

Ключевые слова: элективный курс; цифровые технологии; инструмент; дистанционное образование; смешанное обучение.

Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г. определена цифровая трансформация и установлен целевой показатель, характеризующий достижение этой цели — достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики. Цифровая зрелость наступает тогда, когда используются современные цифровые технологии для ведения учета, общения с контрагентами, для принятия управленческих решений. Современные цифровые технологии — технологии, которые упрощают процессы, производимые в экономическом субъекте.

С 2019 г. указом президента утвержден Национальный проект, который реализуется и одной из задач проекта является обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Для реализации данной задачи разработан Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г.

В сфере бухгалтерского учета процесс цифровизации происходит уже длительное время. Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н определяет необ-

ходимость для выполнения трудовых функций знаний, умений пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами.

Работодатели в современных условиях предъявляют требования при приеме на работу, в том числе знание и активное применение информационных технологий. Поэтому возникает необходимость использования в учебном процессе цифровых инструментов. При изучении дисциплин и профессиональных модулей по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» уже не одно десятилетие изучаются программные обеспечения профессиональной деятельности такие как «1С:Предприятие», а также справочно-правовые системы.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и увеличением заражения коронавирусной инфекцией по распоряжения Губернатора Свердловской области, а также директором колледжа принимались решения о дистанционном обучении. И даже после снятия ограничений остается смешанное обучение. Если в 2020 г., когда впервые было принято решение о введении удаленного обучения большинство преподавателей в колледже были не готовы к таким условиям работы и, соответственно, против такой системы обучения. То по истечении времени преподаватели нашли методы, способы проведения занятий на удаленном расстоянии от обучающихся. Каждый преподаватель нашел те цифровые инструменты, которые помогают и преподавателю, и студенту взаимодействовать по необходимой теме. И помимо вышеперечисленных программ начали применять другие цифровые технологии:

- электронно-информационную образовательную среду Moodle, которая имеет много функций, в частности, проверку знаний с помощью тестов;

- образовательную платформу (Электронная библиотечная система) сначала Book.ru, а затем Юрайт стали активно использовать в учебном процессе;

- приложения Google, в частности для проведения видеоконференций Google Meet и Google Документы и т. д.

С 2021/22 учебного года вновь поступившим студентам по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9-го классов предложены к изучению на I курсе элективные курсы (элективные дисциплины) такие как:

- «Введение в специальность»;

- «Решение прикладных задач математическими методами»;

— «Обработка текстовой и табличной информации на компьютере»;

— «Основы проектной деятельности».

Согласно ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставлено право выбора факультативных (необязательных для данной специальности) и элективных (изучаемые в обязательном порядке) учебных курсов из перечня, предлагаемого образовательной организацией.

Факультативные курсы по данной специальности не предлагаются, а обязательные, в составе четыре дисциплин, перечисленных выше обязательны в колледже для изучения. Каждая дисциплина заканчивается дифференцированным зачетом.

Так как данные дисциплины (за исключением дисциплины Введение в специальность) введены в учебный план впервые, то возникли сложности в составлении рабочих программ и оценочных средств. Примерные программы отсутствуют. А также необходимо было предусмотреть применение информационных технологий при изучении данных дисциплин. Помог двухлетний опыт работы в дистанционном формате.

При изучении дисциплины Решение прикладных задач математическими методами на аудиторных занятиях решается вместе с преподавателем пример прикладной задачи, а при дистанционном занятии или в качестве домашнего задания в созданных преподавателем Google Таблицы студент решает подобную задачу. Таблица создается преподавателем для каждого студента с совместным доступом. Затем на основании таблицы создаются диаграммы. При дистанционном формате занятие проводится в виде видеоконференции, что позволяет получить консультацию у преподавателя при возникновении вопросов, а также продемонстрировать результаты. Преподаватель, имея совместный доступ к данному ресурсу может контролировать выполнение задания. Причем на следующих занятиях нет необходимости вновь создавать таблицы, так как в таблицы можно добавлять листы и продолжать работу в новых листах. Задачи, решенные на разных листах, могут быть взаимосвязаны, а могут и не быть в связи между собой. При этом студенты, которые по тем или иным причинам своевременно не выполнили задание могут доделать.

Такой инструмент как Google Таблицы позволяет создавать, редактировать и просто просматривать таблицы. Можно производить данные операции с таблицами как на компьютере, или планшете, так и на телефоне. Главное условие — подключение к интернету. Также

имеется совместный доступ, позволяющий работать одновременно нескольким пользователям. Нет необходимости сохранять вводимую информацию, так как сохранение производится автоматически. На основе введенных и рассчитанных по встроенным формулам данных можно построить диаграммы разного вида, а также можно их по необходимости дополнить информацией¹.

В условиях применения в отношении России экономических санкций возможно отключение доступа к Google Документам, поэтому было принято решение при изучении дисциплины Основы проектной деятельности использовать Яндекс таблицы. Преподаватель также может создать на Яндекс диске таблицы с фамилией именем и отчеством студентов, открыть доступ к ним и одновременно можно производить операции с табличными формами. Также можно разбив группу обучающихся на части, предложить одному из них роль владельца и создать таблицу, присоединив членов группы и преподавателя.

В апреле 2021 г. Яндекс запустил онлайн-сервис для создания и совместного редактирования текстовых и табличных файлов на Яндекс Диске — Документы. Данный сервис поддерживает форматы docx, xlsx и rpx и позволяет конвертировать в данные форматы ранние версии. Работа в табличном редакторе производится практически аналогично Google Таблицам².

Также разработан Яндекс Телемост — пространство на котором можно проводить видео встречи (видео конференции) до 40 участников, без ограничения времени, с демонстрацией экрана. Можно создать и провести встречу как в браузере, так и в одноименном приложении, записав данную встречу³.

¹ *Создавайте* наглядные таблицы // Google. — URL: <https://www.google.ru/intl/ru/sheets/about/> (дата обращения: 22.05.2022).

² *Редактировать* документы // Яндекс Справка. — URL: <https://yandex.ru/support/disk/actions-files/doc-edit.html> (дата обращения: 22.05.2022).

³ *О Яндекс Телемосте* в браузере // Яндекс Справка. — URL: <https://yandex.ru/support/telemost/index.html> (дата обращения: 22.05.2022).

Н. А. Кулагина

Брянский государственный инженерно-технологический университет, г. Брянск;

Д. А. Сергеев

Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого,

г. Санкт-Петербург

Цифровое развитие региона: вопросы оценки потенциала в условиях современных вызовов

Аннотация. В статье раскрыты особенности учета специфики региональных условий для качественной оценки процессов цифровой трансформации в современных аспектах функционирования экономики. Представлены этапы методического инструментария для оценки уровня цифрового развития региона. Выявлены проблемы аналитических сопоставлений данных для качественного исследования и принятия решений.

Ключевые слова: оценка; региональное развитие; цифровая экономика; цифровое развитие; цифровой потенциал; факторы.

Современное развитие регионов Российской Федерации на фоне проблем обострения внешне государственных вызовов экономики предопределяются уровнем цифровизации во всех отраслях и сферах жизнедеятельности. Именно активность происходящей цифровой трансформации на всех уровнях экономики относится к первоочередным задачам стратегического развития, которые рассматриваются воедино с направлениями роста конкурентоспособности, реализацией программ импортозамещения и необходимости обеспечения темпов устойчивого роста [5].

Отдельные регионы страны закрепили свои направления цифрового развития в соответствующих Стратегиях цифровых преобразований отраслей и экономики в целом, в которых закрепили результирующие целевые показатели в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика», состав проектов в которой систематически дополняется исходя из новых потребностей и вызовов экономики.

На данный момент развития одним из важнейших аспектов при качественном оценивании практической реализации региональных и национальных проектов по цифровым преобразованиям хозяйственных территориальных систем является наличие адекватной системы критериев и показателей, которые позволяют оценить уровень использования цифрового потенциала, возможности решения задач по цифровизации региона в пределах определенных географических границ.

Именно наличие универсальной системы показателей, учитывающей возможности их дифференцированности в зависимости от поставленных региональных целей развития и соответствующих условий их достижения, позволяют оценить степень приращения процессов цифровизации или их стагнации.

Специфические аспекты деятельности отдельных территорий (имеющийся потенциал, возможности развития IT-сектора, наличие регионального банка данных цифровых решений для тех или иных отраслей, обеспеченность кадрами, готовыми генерировать цифровые проекты и т. д.) позволяют сделать вывод о необходимости разработки такой методики для оценки уровня цифрового развития регионов, которая позволила бы проворить межрегиональные сопоставления с помощью методов комплексной оценки для группировки регионов на соответствующие уровни, что предоставило бы возможность для выявления лидеров и аутсайдеров цифрового развития на основе использования общедоступной информации.

Анализ существующих теоретико-методических аспектов по указанной проблематике позволил выявить наличие подобного рода работ. В частности, в пространстве сети Интернет, общедоступны результаты расчета индекса «Цифровая Россия», который был предложен специалистами Сколково на основе комплексного анализа метаданных по региональным инициативам в РФ. Именно полученные результаты следует признать одной из первых попыток измерения процессов цифровизации в регионах страны на основе информации о тех или иных событиях в жизни региона, каждое из которых соотносится с одним из семи субиндексов. В данном случае к оценке привлекается экспертное сообщество, а степень достоверности данных подвергается определенным сомнениям, на наш взгляд, вследствие недостаточного обоснования выбранных источников информации [3].

Практически одновременно (в 2018 г.) Госкорпорация «Росатом» поставила задачу разработки адекватного инструментария для комплексного исследования процессов цифровых преобразований через национальный индекс развития цифровой экономики, отличительной особенностью которого от представленной выше методики является исследование влияния цифровых технологий на систему государственного управления, образование, здравоохранение, бизнес (девять отраслей), домохозяйства и население. Результаты исследования представляют собой весьма серьезный аналитический инструментарий, который позволяет учитывать степень цифровой трансформации исходя их сферы деятельности, отрасли экономики, параметров оценки, факто-

ров цифровой трансформации на основе метода рейтинговой оценки, в данном случае определения Евклидова расстояния [3].

Проблема оценки уровня цифрового развития отдельных региональных систем в интересах общества, инвесторов, отдельных индивидуумов получила развитие в трудах отечественных ученых, особенно начиная с 2017 г. Авторы рассматривают оценку уровня цифрового развития региональных хозяйственных систем через призму разнообразных показателей [6], выделяют угрозы цифровому развитию общества [1], использование различных инструментов для характеристики разносторонних аспектов цифровой трансформации [2; 4].

Следует согласиться с позицией ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, которые особый акцент при исследовании эффективности процессов цифровых преобразований экономических систем делают на непосредственном исследовании специфики механизмов взаимодействия субъектов цифровых экономических систем в пределах определенных географических границ¹.

Ввиду представленного выше аргумента, по нашему мнению, при качественной оценке уровня цифрового развития региона (далее — УЦРР) следует рассчитывать интегрированный одноименный показатель, который представляет собой аддитивную зависимость в виде суммы двух составляющих элементов:

- имеющийся в наличии цифровой потенциал (далее — ЦП);
- степень цифровой трансформации отраслей (далее — ЦТО).

Методология комплексной оценки построена на основе следующей этапности расчетов:

1) в каждой из групп элементов систематизируются расчетные показатели (в частности ЦП = 16 индикаторов, а ЦТО = 12 индикаторов);

2) выделенные детерминанты, в пределах своей группы, приводятся к единому соразмерному значению на основе стандартной процедуры нормирования;

3) выводится комплексное значение по группе (R_j) на основе формулы:

$$R_j = \frac{W_j}{n},$$

¹ Индекс «Цифровая Россия» // Московская школа управления «Сколково». — URL: <https://www.skolkovo.ru/researches/indeks-cifrovaya-rossiya/?ysclid=13xсе9qhbq> (дата обращения: 20.05.2022).

где R_j — комплексное среднее значение по всей совокупности выделенных детерминант в рамках своей группы; n — численность цифровых детерминант, определенных для сравнительного исследования. В нашем случае R_j по ЦП = 16; а R_j по ЦТО = 12;

4) в формализованном виде комплексная оценка уровня цифрового развития региона определяется следующим образом:

$$УЦРР = R_j(\text{ЦП}) + R_j(\text{ЦТО});$$

5) с помощью правила Стерджесса впоследствии целесообразно выделить группы регионов по УЦРР, что необходимо для выявления регионов со схожими качественными характеристиками по внедрению процессов цифровизации, а также разработке дополнительных программ по стимулированию процессов цифровых преобразований.

Таким образом, особенностью предлагаемого нами подхода является возможность пересмотра анализируемой системы показателей с ориентиром на современные социально-экономические тенденции регионального развития, а также на новые вызовы цифровизации, которые следует нивелировать за счет внедрения региональных программ развития ИТ-индустрии.

В перечень применяемых для расчета показателей обязательно должны быть включены индикаторы, учитывающие механизм взаимодействия органов власти, бизнеса и образовательных организаций с целью снижения дефицита кадров ИТ-специализации, по внедрению в практику проектов, разработанных региональными ИТ-субъектами бизнеса, формирование пакета стратегических проблем, которые могут быть решены, как субъектами бизнеса, так и студенческим сообществом в рамках проектного обучения и т. д.

Нельзя не отметить один из серьезных барьеров на пути использования на практике любого методического инструментария в целях качественной оценки процессов цифровизации хозяйственных систем всех уровней управления — это отсутствие систематизированного перечня источников аналитических сведений по результатам реализации региональных проектов по цифровой трансформации. Отдельные сведения относительно информатизации представлены на сайте Росстата в довольно обобщенном виде, на сайтах региональных министерств и ведомств, к компетенции которых относятся вопросы цифровизации информация практически отсутствует, а в большинстве случаев содержатся сведения, которые разрознены по периодам,

что не позволяет сопоставлять данные и их использования для принятия соответствующих управленческих решений.

Библиографический список

1. Аношина Ю. Ф. Угрозы экономической безопасности бизнеса в связи с цифровой революцией и возможности их нейтрализации // Вызовы цифровой экономики: развитие комфортной городской среды: тр. III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Брянск, 21–22 мая 2020 г.). — Брянск: БГИТУ, 2020. — С. 64–71.

2. *Инновационные решения финансовых, социальных, технологических проблем цифрового общества: монография* / Г. В. Астратова, Ю. Ф. Аношина, Н. А. Березина и др.; под общ. ред. Н. В. Парушиной. — Орел: ОрелГУЭТ, 2021. — 200 с.

3. *Национальный индекс развития цифровой экономики: пилотная реализация.* — М.: Госкорпорация «Росатом», 2018. — 92 с.

4. *Томшинская И. Н., Родионов Д. Г.* Генезис и эволюция видов информационных инструментов развития региональной экономики // Вестник Академии знаний. — 2021. — № 6 (47). — С. 331–338.

5. *Kopteva Zh. Yu., Gaidarenko L., Ronzhina M. A., Akimova I., Anoshina Yu., Ershova I. G., Leonova T.* Prospects for the development university 4.0 concept and digital transformation of Russian economy // Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges: proceedings of the 35th International business information management association conference (IBIMA). — Seville, 2020. — P. 9899–9904.

6. *Shabunina T. V., Shchelkina S. P., Rodionov D. G.* Regional habitat as a factor of the human capital assets development in Russian regions // The journal of social sciences research. — 2018. — Vol. 2018, special issue 3. — P. 313–317.

Х. А. Курбонов

Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан

Улучшение конкурентоспособности в секторах экономики Узбекистана посредством электронной коммерции

Аннотация. В статье рассмотрен процесс проведения широкомасштабных реформ в сфере электронной коммерции в Республике Узбекистан. Анализируется возможность повышения производительности и улучшения конкурентоспособности в различных секторах экономики страны.

Ключевые слова: логистика; биржевые торги; платформа; складской центр; предпринимательство; информационная инфраструктура.

В настоящее время в Республике Узбекистан количество высоколиквидной продукции, подлежащей реализации исключительно через биржевые торги, увеличилось с 38 наименований до 45, к тому же за 2021 г. товарооборот биржевых торгов достиг 53,7 трлн сумов, или вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом за счет формирования цен в порядке аукциона обеспечено получение реализующими предприятиями 2,9 трлн сумов, или в 2,2 раза больше дополнительной прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, за 2021 г. через биржевые торги впервые обеспечена реализация таких видов продукции, как поливинилхлорид (ПВХ) — 21,2 тыс. т, формалин — 1,3 тыс. т, потребительский и технический этиловый спирт — 647,7 тыс. декалитров, серебро — 224 кг, экстракционное хлопковое масло — 5,9 т, нефть — 120 т и газовый конденсат — 480 т. Произошла полная цифровизация процесса поставки, реализуемой через биржевые торги продукции конечному потребителю разработано и введено в эксплуатацию с 1 сентября 2021 г. программное обеспечение «Электронный логистический торговый портал»¹, предусматривающее прозрачную систему формирования очереди.

Результатом проведенного системного совершенствования стал запуск в новом формате специального информационного портала государственных закупок xarid.uzex.uz объединяющего все имеющиеся системы электронных торгов. На данной платформе зарегистрировано свыше 52,5 тыс. государственных закупщиков, в том числе 19,3 тыс.

¹ Электронный логистический торговый портал. — URL: <https://transport.uzex.uz> (дата обращения: 12.03.2022).

корпоративных заказчиков. Ими совершены закупки на общую сумму 5,7 трлн сумов, при этом объем средств, сэкономленных за счет снижения стартовой цены, составил 1,1 трлн сумов.

На системном уровне также налажена работа по повышению квалификации членов биржи. Так, с мая по июнь 2021 г. при участии квалифицированных специалистов организованы выездные учебные курсы для более 2 500 брокеров-трейдеров. По окончании курсов им выданы соответствующие квалификационные сертификаты.

В последние годы Ассоциацией логистики Узбекистана при поддержке Министерства транспорта Узбекистана создана цифровая платформа — «Склады и логистические центры Узбекистана»¹.

Основными задачами цифровой платформы являются удовлетворение постоянно возрастающего спроса со стороны национальных и зарубежных компаний на услуги складских и логистических центров Узбекистана, сокращение расходов, влияющих на конечную стоимость товаров и услуг, а также информирование предпринимательского сообщества о потенциале и возможностях, действующих на территории Узбекистана складов и логистических центров.

Цифровая платформа — «Склады и логистические центры Узбекистана» включает в себя не только информацию о дислокации действующих складов и логистических центров по всей территории республики, но и информацию о специализации склада или логистического центра по номенклатуре товаров (сельхоз продукция, продовольственные и непродовольственные товары, бытовая техника, фармацевтические товары и т. д.), а также о наличии свободных площадей на территории крытых и открытых складов, в том числе складах холодильниках для сельхозпродукции и скоропортящихся товаров.

Настоящая информационная площадка, отвечает принципам «Единого окна», где участники транспортной и торговой логистики могут в электронном виде, в одном месте ознакомиться и получить нужную для них информацию и услуги, связанные с хранением товаров. Наряду с этим, на портале предусмотрены такие разделы как «Склады», «Логистические центры», «Таможенные склады», «Холодильные склады», «Каталог производителей» и др. Настоящий информационный ресурс будет полезным для производственных и торговых компаний, предпринимателей (грузовладельцев) и транспортных компаний (перевозчиков), а также компаний и организаций, предоставляющих

¹ Склады и логистические центры Узбекистана. — URL: <https://skladi.uz> (дата обращения: 14.05.2022).

комплекс услуг, связанных с экспедированием, страхованием и таможенным оформлением грузов.

Данная платформа в равной степени будет служить интересам как владельцев складов и логистических центров (увеличение загрузки свободных площадей), так и предпринимателей, которые ищут свободные площади для размещения и хранения своих товаров (сокращение времени на поиск и исключение дополнительных расходов). Также будет способствовать организации эффективного транспортного и складского обслуживания, созданию конкурентной среды и благоприятных условий для деятельности транспортных и логистических компаний, а также совершенствованию и развитию системы грузовых перевозок.

Только через биржевые торги на основе рыночных принципов нужно обеспечить реализации на внутреннем рынке высоколиквидной продукции, а также дальнейшему совершенствованию информационной инфраструктуры биржи и реализации новых финансовых инструментов в практику. При этом особое внимание уделено:

- путем полного запуска до конца текущего года новой торговой системы биржи SPOT и услуг электронной логистики доведению общего товарооборота торговых платформ биржи до 70,0 трлн сумов;

- обеспечению в кратчайшие сроки реализации добывающими предприятиями (газоперерабатывающими, производителями), независимо от их организационно-правовой формы, нефти и газового конденсата, а также не менее 50 процентов от общего объема производимого частными предприятиями цемента на внутреннем рынке только через биржевые торги;

- в рамках соглашения, достигнутого между Узбекской товарно-сырьевой биржей, Министерством торговли США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по внедрению проекта по развитию товарных деривативов, по итогам I квартала 2022 г. запуску системы фьючерсных торгов;

- организации учебно-практических курсов для участников фьючерсного рынка, а также отечественных брокерских контор и трейдеров с привлечением специалистов, обладающих передовым зарубежным опытом.

В I квартале 2022 г. общий объем сделок на всех торговых площадках Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи увеличился на 44,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. и составил 16,0 трлн сумов. При этом 89 % объема сделок пришлось на биржевые торги, а остальная часть — на торговые системы электрон-

ной коммерции, включая выставочно-ярмарочные торги, электронные госзакупки, онлайн-аукционы автомобильных и мобильных номеров.

Электронный портал разработан в целях обеспечения прозрачности в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом и создания благоприятных условий для деятельности перевозчиков в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4230 от 6 марта 2019 г. «О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок» и в рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5564 от 30 октября 2018 г. «О мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках».

АО «O'zbekistonpochtasi» провело необходимую организационную работу по созданию национальной онлайн торговой площадки с целью дальнейшего развития электронной коммерции в республике и повышения покупательной привлекательности продукции национальных производителей.

В результате с февраля текущего года в АО «O'zbekistonpochtasi» в тестовом режиме начала функционировать национальная онлайн торговая площадка «Unisavdo.uz». Через данную систему предприниматели смогут выставлять свою продукцию на торги по всей республике. В свою очередь, АО «O'zbekistonpochtasi» займется доставкой приобретенного товара по адресу покупателя. Таким образом, Национальный почтовый оператор берет на себя ответственность как гарант между продавцом и покупателем.

В настоящее время наши граждане широко пользуются услугами по приобретению товаров через интернет-магазины. Реализация продукции отечественных производителей по всей территории Узбекистана в онлайн-формате только набирает обороты. АО «O'zbekistonpochtasi» предлагает специальную площадку для и систему доставки продукции отечественных предприятий. В настоящее время специалистами АО «O'zbekistonpochtasi» ведется работа по созданию системы хранения и упаковки доставляемой продукции. Одним словом, будет создана удобная для всех система.

На сегодняшний день существует множество платформ электронной коммерции (маркетплейсов), и все больше магазинов, желающих торговать онлайн, переводят свою деятельность в цифровой формат. Однако многие ММСП сталкиваются с трудностями при использовании услуг онлайн-торговли, малые и средние предприятия (ММСП) из-за того, что они имеют ограниченные знания и опыт в том, как продавать свои товары посредством интернета. Это особенно ка-

сается узбекского ремесленного сектора, мастерство которого основано на древних традициях, передаваемых из поколения в поколение. Таким образом, существует высокая потребность в дальнейшем развитии поддержки ММСП в сфере электронной коммерции в стране.

В Узбекистане финансируемый Европейским Союзом проект «Ready4Trade Центральная Азия», который реализуется Международным торговым центром (МТЦ), работает в партнерстве с Министерством инвестиций и внешней торговли (МИВТ) над разработкой Национальной Стратегии электронной коммерции, которая обозначит ключевые приоритеты и мероприятия для развития данного сектора.

Е. В. Маратканова

Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

Сопровождение профессионального обучения безработных граждан

Аннотация. Рассматриваются особенности профессионального обучения безработных граждан. Определено значение и роль профессионального консультирования, отбора, переподготовки в содействии занятости.

Ключевые слова: безработица; безработные; обучение; содействие занятости.

В последнее время произошли ощутимые изменения в состоянии российского общества. Пандемия потрясла рынок труда: удаленная работа становится нормой, гибридный график работы, развитие разных источников дохода. Вследствие кризиса политической и экономической системы снизился уровень жизни населения, полным ходом идет расслоение общества, безработица стала привычным явлением.

Безработица, трактуемая законом как отсутствие работы для трудоспособных граждан¹, затрагивает в большей мере слабо защищенные категории населения (женщины, молодежь, инвалиды). В настоящее время имеет место тенденция увеличения продолжительности периода безработицы на срок более года.

Рост безработицы ставит перед государством задачу поиска эффективных средств ее сдерживания и преодоления. Одним из таких средств является повышение уровня образования граждан, потеряв-

¹ О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1.

ших работу, через программы профессиональной переподготовки, в том числе и возможности дистанционного обучения на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

С 2021 г. в Российской Федерации реализуется федеральный проект «Содействие занятости» в составе национального проекта «Демография», который включает мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. Реализация обучения осуществляется в целях приобретения или развития гражданами имеющихся знаний, умений, компетенций для дальнейшей занятости

Но привлечение безработных граждан к участию в программах профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, требует четкого понимания особенностей безработных граждан.

В настоящее время последствия безработицы достаточно хорошо изучены. Зарубежные (Л. Пельцман, Э Лихедьма., К. Леана) и отечественные исследователи (Е. В. Снесарева, М. Г. Гильдингерш, Е. С. Михайлова, О. В. Идобаева, Т. Ф. Золотарева и др.) единодушно отмечают, что безработица всегда сказывается, как на развитии общества в целом, так и на жизнедеятельности отдельного человека и его семьи.

На микроуровне, т. е. в отношении лиц, потерявших работу, безработица оказывает, преимущественно, отрицательное влияние, сопровождаясь физической и социальной дезадаптацией индивида, масштабы которых определяются рядом объективных и субъективных факторов. Осуществляемые сегодня службой занятости мероприятия по психологической диагностике, коррекции, обучению безработных адаптивным знаниям, умениям, навыкам являются, в основном, частью социально-адаптационных программ, осуществляемых в рамках психологической поддержки граждан, ищущих работу. Они не охватывают всех нуждающихся, носят разовый характер и не имеют непосредственной связи с профессиональным обучением. Актуально заявить о необходимости сопровождения профессионального обучения безработных, где все составляющие психолого-педагогического компонента деятельности службы занятости: психологическая поддержка, профориентационная работа и профобучение — должны быть тесно связаны и предполагать четкий алгоритм оказания различных видов психологической и педагогической помощи.

Цель психолого-педагогического сопровождения безработных в процессе их профессионального обучения, на наш взгляд, заключается в том, чтобы содействовать реализации адаптивного потенциала

личности, необходимого для преодоления социальной дезадаптации, успешного обучения и дальнейшего самостоятельного поиска работы.

Мы разделяем точку зрения, согласно которой эффективность обучения прямо пропорциональна личностному и профессиональному развитию индивида [2; 3].

М. В. Клищевская. полагает, что основными признаками этого развития выступают формирование целостного адекватного представления о профессии (когнитивный компонент), выработка индивидуального стиля деятельности (операциональный компонент), формирование профессиональной направленности (мотивационно-ценностный компонент) развитие и совершенствование индивидуально-личностных особенностей (индивидуально-личностный компонент) [3, с. 72].

С. И. Змеев отмечает, что взаимосвязь между развитием личности и ее профессиональной деятельностью проявляется в том случае, если с профессиональной сферой у человека связаны жизненные смыслы и ценности; профессиональная деятельность позволяет реализовать свои творческие способности и потенциал человека; результаты труда и постоянное повышение квалификации получают положительную социальную поддержку [2, с. 106].

Опираясь на эти представления, мы полагаем, что в процессе психолого-педагогического сопровождения безработных должны решаться следующие задачи:

- 1) преодоление психологических последствий личностного кризиса (психологической дезадаптации), вызванных потерей и поиском работы;
- 2) преодоление профессиональной дезадаптации, содействие профессиональной самореализации личности;
- 3) профилактика педагогической дезадаптации через подготовку к обучению, выявление и предупреждение проблем в процессе обучения;
- 4) преодоление ситуационно-ролевой дезадаптации безработных.

Преодоление последствий личностного кризиса, вызванного потерей и поиском работы, осуществляется на протяжении всего периода сопровождения и предполагает коррекцию нарушений эмоционально-волевой сферы, преодоление невротоподобных и депрессивных состояний, формирование адекватного отношения к себе и окружающей действительности, своему профессиональному прошлому и будущему, создание конструктивного восприятия состояния безработицы как временного явления, не являющегося жизненным препятствием, а высту-

пающее новым условием для личностного развития и поиска своего предназначения.

Содействие профессиональной самореализации личности осуществляется в процессе профориентационного консультирования через профдиагностику и профотбор, что создает условие для осознанного выбора сферы профессиональной деятельности, профиля профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации, способствует определению образовательного маршрута и режима обучения. Для тех безработных, которые собираются принять участие в программах переобучения, необходима психологическая подготовка к смене профессии, роли «учащегося», навыков компьютерной грамотности для работы на цифровой платформе.

Профилактика педагогической дезадаптации, бесспорно, одна из центральных задач психолого-педагогического сопровождения обучения безработных, она предполагает проведение работы сразу по нескольким направлениям:

- диагностика типовых и индивидуальных проблем безработных граждан, собирающихся принять участие в образовательных программах;

- создание условий для позитивного настроения и понимания перспектив профессионального и личностного роста, способствующих достижению устойчивой мотивации к обучению;

- активизация познавательных способностей — функций памяти, внимания, мышления;

- обучение умениям и навыкам, из которых складывается умение учиться (умение работать с информационными потоками, систематизировать материал, выделять главное и второстепенное, владеть навыками реферирования и т. д.);

- выявление и предупреждение проблем в процессе обучения, обусловленных выбором образовательного и профессионального маршрута, адаптацией к условиям обучения, взаимоотношениями с членами учебной группы и педагогами, совмещением социальных ролей и др.

Комментируя задачу, связанную с преодолением ситуационно-ролевой дезадаптации и подготовкой к самостоятельному поиску работы, следует отметить, что она предполагает формирование адаптивного поведения, отвечающего принципам активной политики занятости и позволяющего с наименьшими потерями пережить личностный кризис, вызванный безработицей. Эта подготовка включает в себя, на наш взгляд, во-первых, формирование у безработных конструктивного отношения к своей основной проблеме (отсутствие работы) и вынуж-

денным социальным ролям («учащегося», «ищущего работу»), во-вторых, развитие у участников образовательных программ личностных качеств адаптивного поведения и, в-третьих, обучение адаптивным знаниям, умениям, навыкам, формирование адаптивных ценностных ориентаций.

Адаптивная трансформация мировоззрения, на наш взгляд, должна быть основана на пересмотре оценок и отношений к возникшей трудной жизненной ситуации, восприятию ее как совокупности шансов, преодолении иждивенческих установок, понимании ценности труда, необходимости пополнения своих знаний, ориентации на принципы самопомощи, личной ответственности, а также законности принимаемых действий.

Говоря о формировании у безработных граждан личностных качеств адаптивного поведения, мы имеем в виду, прежде всего: активность, способность к изменению собственных профессиональных установок в условиях неустойчивой социально-экономической ситуации; психологическую и педагогическую готовность к овладению новыми знаниями, умениями и навыками, гибкости, внедрению в собственную деятельность новых цифровых технологий; развитию уверенности в себе, основанной на объективной оценке своих интеллектуальных, физических возможностей и возможности их мобилизации и саморегуляции в трудных жизненных ситуациях.

Таким образом, выше обозначенные задачи психолого-педагогического сопровождения безработных граждан, затрагивают их эмоциональное состояние, мировоззрение, когнитивный и праксеологический потенциал, что в итоге должно привести к модификации поведения участников образовательных программ, повышению их ситуационно-ролевой адаптированности, выработке адаптивных стратегий поведения на рынке труда. Достижение этих результатов будет свидетельствовать о личностном и профессиональном развитии индивида, а значит и эффективности пройденного обучения.

В процессе психолого-педагогического сопровождения безработных, участвующих в программах профессионального обучения, реализуется целый ряд важных функций, которые можно разделить на две категории: содержательные функции, проистекающие от цели и задач психолого-педагогического сопровождения, и операционально-технологические функции. Среди содержательных функций, прежде всего, следует назвать профилактическую функцию. Психолого-педагогическое сопровождение позволяет предупредить отсев тех, кто не в состоянии освоить содержание образовательных программ. Уже на этапе

подготовке к обучению человек либо сам почувствует свою несостоятельность в обучении, либо специалист получает возможность ее выявить и обозначить. Своевременно оказанная психологическая и педагогическая помощь помогает взрослому, направляемому на профобучение, заранее мобилизовать свою эмоциональную, волевую и познавательную активность, настроиться должным образом на преодоление возможных трудностей в обучении, актуализировать необходимые учебные умения. Такая установка позволяет предупредить возможный отсев безработных, связанный с отсутствием учебных навыков, недостаточным уровнем умения учиться. И, наконец, своевременное разрешение трудностей, возникающих по ходу обучения, является профилактикой учебной дезадаптации, отставания в учебе, неуспеваемости и, в конечном счете, отказе от продолжения обучения или исключения за неуспеваемость.

С профилактической функцией тесно связана пропедевтическая функция психолого-педагогического сопровождения обучения безработных. Комментируя ее смысл, можно провести следующую аналогию. Когда зритель приходит в театр, чтобы он настроился на спектакль, звучит увертюра; это музыкальное вступление создает у зрителя особое душевное состояние, позволяющее адекватно воспринимать поток информации, который польется на него со сцены. Все восприятие человека, его эмоциональный настрой, внимание организуются увертюрой в единое целое. Своя особая увертюра, настраивающая на определенное мировосприятие, желательна и необходима в ситуации включения безработного в не совсем привычный для него процесс профессионального обучения. Психологическая и педагогическая подготовка к обучению, осуществляемая в процессе психолого-педагогического сопровождения, и есть та самая увертюра, которая призвана настроить все психические системы человека на целенаправленную активность в процессе профобучения.

Фасилитирующая функция существенно дополняет профилактическую и пропедевтическую функции психолого-педагогического сопровождения обучения безработных граждан. Отталкиваясь от понимания фасилитации (от англ. facility — благоприятные условия) как усиления доминантных реакций, действий в присутствии других людей [4, с. 356], мы полагаем, что фасилитирующая функция психолого-педагогического сопровождения обучения безработных граждан заключается в усилении продуктивности образования, а также профессионально-личностного развития субъектов сопровождения за счет создания особой атмосферы межличностного взаимодействия, построен-

ного на гуманистических принципах. Четвертая важная содержательная функция — это функция психологического обеспечения программ профессионального обучения. Возможность оказания психологической помощи до начала обучения и в ходе него создает более комфортные условия учебной деятельности, позволяет своевременно разрешать коммуникативные, организационные и другие проблемы, возникающие в процессе обучения, создавать ситуацию успеха, чтобы человек, столкнувшийся с безработицей, наконец-то поверил в свои силы и способности. Предварительная настройка познавательных процессов участников образовательных программ делает их более восприимчивыми к обучению, соответственно повышается качество образования.

Наиболее емкой из содержательных функций психолого-педагогического сопровождения безработных граждан является социально — педагогическая функция, сущностный смысл, которой, на наш взгляд, заключается в создании оптимальных социально-педагогических условий для профессионального развития личности, формирования способности к успешному социальному взаимодействию.

Наша позиция основана на представлении о социально-педагогической деятельности как способе гармонизации отношений человека и среды на основе удовлетворения потребности в социокультурной адаптации и самореализации, осуществляемой на основе развития личности, с одной стороны, и гуманизации среды — с другой [1, с. 193].

Таким образом, мы выделяем пять содержательных функций: профилактическую, пропедевтическую, фасилитирующую, социально-педагогическую и функцию психологического обеспечения программ профессионального образования. На наш взгляд, все эти функции в полной мере отражают смысл психолого-педагогического сопровождения обучения безработных граждан в условиях службы занятости.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение безработных, участвующих в программах профессионального обучения, мы рассматриваем как одно из основных направлений работы службы занятости, необходимость которого продиктована, с одной стороны, гуманизацией образования в России и внедрением личностно ориентированных технологий в системе профессионального образования, а с другой стороны, усилением психолого-педагогического содержания деятельности службы занятости в связи с продвижением на рынке труда активной политики занятости, новых цифровых технологий профессионального обучения.

Психологическая составляющая сопровождения предполагает проведение диагностических исследований и оказание коррекцион-

ной психологической помощи по преодолению последствий личностного кризиса, вызванного потерей и поиском работы; развитие познавательных способностей, которые необходимы в учебной деятельности, облегчение адаптации в ходе обучения, содействие в преодолении коммуникационных барьеров в личном и деловом общении.

Педагогическая составляющая включает в себя развитие личностных качеств, востребованных на рынке труда, изменение мировоззренческих позиций, обеспечивающих активную роль при поиске работы, развитие стремлений и возможностей к самопознанию и саморегуляции, обучение адаптивным знаниям, умением и навыкам, необходимых для успешного прохождения программ профессионального обучения, построения профессионального проекта и его дальнейшей реализации.

Библиографический список

1. *Беляева Л. А., Беляева М. А.* Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. — Екатеринбург: Изд. дом ООО «СВ-96», 1998. — С. 185–197.
2. *Змеев С. И.* Технология обучения взрослых. — М.: Академия, 2015. — 128 с.
3. *Клищевская М. В.* Сознательная смена профессии в контексте профессионального развития // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 2000. — № 4. — С. 65–74.
4. *Майерс Д. Дж.* Социальная психология: пер с англ. — СПб.: Питер, 2008. — 376 с.

Е. Л. Молокова

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Дистанционное образование: ретроспективный анализ и новейшие тренды в высшем образовании

Аннотация. Статья посвящена анализу статистических данных Минобрнауки в сфере цифровизации образовательного пространства высшего образования. Отмечается, что форсированный переход на дистанционную форму является вынужденной, а главное временной мерой, которая сыграла важнейшую роль в стабилизации общественных отношений в сфере высшего образования на время чрезвычайной ситуации, существенно интенсифицировав при этом востребованные тренды развития системы высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование; цифровизация; дистанционное и электронное образование; пандемия COVID-19.

Очевидно, что в условиях, сформированных пандемией коронавируса, высшая школа вынуждена была существенным образом изменить технологии образовательного процесса. В данной статье дадим оценку происходящим процессам посредством анализа статистических данных, представленных на сайте Минобрнауки¹.

Как будет показано ниже, в настоящее время сложилась некоторая совокупность заблуждений в сфере анализируемых процессов. Проведенным в работе анализом попробуем развеять некоторые из них.

Первое заблуждение, которое подлежит оценке в рамках данной работы — высшее образование постепенно переходит в дистанционный формат.

Для анализа данного утверждения соотнесем количество программ, реализующихся исключительно в дистанционном формате с общим количеством образовательных программ в высшем образовании России (рис. 1).

Как показывают цифры, наблюдается некоторый рост данного показателя в 2020 г., но речь идет об 1,9 % от всего количества обучающихся по программам высшего образования. При этом, представляется, что рост был обусловлен сформированными пандемией условиями, в которых произошло падение платежеспособного спроса, снизи-

¹ *Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.* — URL: <https://minobrnauki.gov.ru> (дата обращения: 27.04.2022).

лась активность офлайн взаимодействий, пришло осознание возможности и допустимости данного формата обучения.

Рис. 1. Доля обучающихся, получающих высшее образование исключительно в дистанционной форме, %

При этом, в допандемийное время нельзя назвать использование дистанционного и электронного образования массовым и подавляющим. Следует отметить, что 2020 г. не является показательным в данном анализе в силу нахождения системы высшего образования в чрезвычайных условиях, обусловленных эпидемией. Более того, представляется, что интенсивность с которой высшей школе пришлось адаптироваться к происходящим изменениям показывает насколько система является гибкой, адаптивной и устойчивой к шоковым ситуациям. При этом, 2021 г. в целях настоящего анализа является более показательным и демонстрирующим стабилизацию подходов к интенсивности использования дистанционной формы обучения и показывающий некоторое снижение интенсивности его применения.

При этом, цифровизация (дистанционное и электронное образование) развиваются пропорционально на всех ступенях высшего образования, что говорит об отсутствии непоследовательности или непродуманности указанных процессов, например, перевод только наиболее массового потребителя (бакалавра) на цифровые рельсы.

При этом, следует отметить, что темпы роста количества образовательных программ, реализующихся с применением электронных и дистанционных технологий, соответствуют темпам роста количества студентов, осваивающих соответствующие образовательные програм-

мы, что свидетельствует об отсутствии распространения дистанционных технологий на все образовательные программы без исключения. Речь идет об осмысленном процессе цифровизации, актуализированном в условиях пандемии, а не о повсеместной дистанционализации высшего образования. При внимательном изучении статистики в данной сфере можно обнаружить некоторое снижение темпов роста количества студентов, обучающихся в электронно-дистанционном формате относительно темпов роста количества программ данного типа.

Таким образом, развенчаем еще один миф о тотальном переводе всех студентов на «дистант» в рамках реализуемых вузом программ.

При этом, отдельно следует уделить внимание различиям электронной и дистанционной форм обучения. Следует отметить, что цифровизация образовательной среды и образовательного процесса это многолетний тренд, сформировавшийся под влиянием трансформации общественных отношений во всех сферах человеческой жизни и ускорившийся в условиях пандемии. Вынужденный и форсированный переход к новой модели образования спровоцировал отрицательную коннотацию дискуссий о необходимости, допустимости и возможности тотальной цифровизации взаимодействий преподавателя и студента. Однако в недрах постепенной цифровизации образовательного пространства возникли два самостоятельных тренда: первый — тотальное дистанционное образование, предполагающее исключительно онлайн взаимодействие и отсутствие непосредственного контакта с преподавателей. Второй — более мягкий, продуманный и эволюционный тренд — использование цифровых технологий в образовательном процессе на паритетных началах с аудиторными встречами и в качестве вспомогательной образовательной технологии, обеспечивающей совершенствование усвоения материала студентом.

В настоящее время большое количество вузов эффективно использует новейшие цифровые технологии для повышения эффективности образовательного процесса именно обучая студентов с применением электронных технологий (рис. 2).

Следует отметить еще одну положительную тенденцию, в полной мере не связанную с пандемией, но также поступательно развивающуюся в вузах — цифровизация административных процессов в сфере организации образовательного процесса.

Анализ данных Минобрнауки позволяет отметить постепенное увеличение компьютеров в вузах при сохранении и некотором уменьшении количества компьютеров, доступных для студентов в свободное время. В условиях тотального владения всеми обучающимися компь-

ютерами и другими приспособлениями для обучения, нуждаемость в них снижается. Данный тренд говорит о большей компьютеризации административного аппарата вузов.

Рис. 2. Структура комплекса образовательных программ высшего образования в 2021 г., %

Таким образом, в рамках проведенного краткого анализа статистических данных Минобрнауки, имеем возможность сделать ряд промежуточных выводов, в рамках имеющихся на конец 2021 г. данных:

— пандемия оказалась не способной существенным образом трансформировать неформальные институты и практики, укоренившиеся в высшей школе, что позволяет высказать надежду на сохранение офлайн-образования как основной формы освоения образовательной программы;

— форсированный переход на дистанционную форму был вынужденной, а главное временной мерой, которая сыграла важнейшую роль в стабилизации общественных отношений в сфере высшего образования на время чрезвычайной ситуации;

— цифровизация образовательного процесса эволюционно немишуема и призвана повысить эффективность высшего образования;

— пандемия, послужив катализатором к ускоренному освоению новых форматов обучения, стала фильтром для эффективных технологий и механизмом отсеивания слабых и некачественных.

Т. С. Пальчевская

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Белоруссия

Формирование инновационной среды как фактор устойчивого развития цепи поставок

Аннотация. Вопросы повышения устойчивости цепей поставок приобретают все большее значение в текущих рыночных условиях роста конкуренции, глобализации и цифровизации. В статье рассматривается определение понятия «инновационная среда», предлагается ряд мероприятий по формированию инновационной среды в цепях поставок, что в дальнейшем будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости не только каждого отдельного участника, но и всей цепи в целом.

Ключевые слова: инновационная среда; инновационная экосистема; инновации; цепь поставок.

В текущих условиях функционирования рынка конкурентоспособность организации во многом определяется конкурентоспособностью ее цепи поставок. Скорость, надежность и гибкость выполнения заказов являются одними из важнейших показателей, влияющих на выбор покупателем продукции того или иного производителя. А выполнение заказов в нужные сроки и с нужным качеством, их конфигурация под нужды потребителя зависят не только от предприятия-производителя, но и от работы других организаций в цепи поставок. В связи с этим, большое значение приобретают вопросы кооперации организаций-участников цепи поставок.

В то же время на повышение конкурентоспособности цепи поставок влияет создание инновационных продуктов, удовлетворяющих или создающих спрос у потребителя. В свою очередь, поддержание высокой конкурентоспособности является необходимым условием для устойчивого развития цепи поставок.

И повышение кооперации, и обеспечение высокой скорости реакции, надежности, гибкости, и создание инновационных продуктов может быть достигнуто за счет создания инновационной среды в цепи поставок.

Инновационная среда — это специфическая совокупность отношений производства и менеджмента, основанная на социальной организации, которая в целом разделяет культуру труда и инструментальные цели, направленные на генерирование нового знания, новых процессов и новых продуктов [1].

Формирование инновационной среды в цепи поставок может быть достигнуто за счет ряда мероприятий, представленных в таблице.

Мероприятия по формированию инновационной среды в цепи поставок

Мероприятие	Содержание
Использование модели открытых инноваций	Взаимодействие с талантливыми людьми внутри и за пределами компании. Использование внешних и внутренних НИОКР. Создание более совершенной модели бизнеса важнее, чем выход первыми на рынок. Получение прибыли от интеллектуальной собственности и покупка интеллектуальной собственности у других в случае, если это соответствует принятой бизнес-модели [2, с. 31–32]
Поиск новых направлений создания инноваций	Проведение конференций и рабочих встреч между участниками цепи поставок, посещение выставок и ярмарок. Сотрудничество с научно-исследовательскими лабораториями, университетами и колледжами в области создания новых продуктов и услуг. Использование дипломных и научных работ студентов университетов и колледжей, сотрудничающих с участниками цепи поставок
Обучение сотрудников	Проведение семинаров, обучающих курсов, воркшопов и мастер-классов на базе университетов и колледжей, сотрудничающих с участниками цепи поставок
Формирование единого информационного (цифрового) пространства между участниками цепи поставок	Цифровое взаимодействие между участниками цепи поставок на базе B2B платформ, создания единого веб-сайта, участия в инновационных экосистемах, электронного обмена данными между участниками цепи поставок

Рассмотрим поподробнее различные варианты создания единого информационного (цифрового) пространства между участниками цепи поставок.

1. B2B платформы. B2B — это обмен товарами и услугами между компаниями через электронную площадку. При этом компании, работающие в сфере B2B, используют прямую либо рыночную модель для ведения своего бизнеса. Прямая модель предполагает, что компании создают свои собственные платформы и продают товары напрямую покупателям. Рынок — это платформа, на которой различные компании продают товары вместе со своими конкурентами¹. При этом товаром на B2B платформе могут выступать не только какие-то материальные объекты, ни и идеи, разработки. При формировании инновационной среды в цепи поставок целесообразным представляется создание прямой B2B

¹ *In-depth* Report: B2B e-Commerce, 2021. — URL: <https://www.statista.com/study/44442/statista-report-b2b-e-commerce> (дата обращения: 26.04.2022).

платформы на базе крупной компании, занимающей главенствующее положение в цепи поставок.

2. Единый веб-сайт. Создаваемые сайты могут быть открытого типа, т. е. доступными как для участников цепи поставок, так и для общественности, а также закрытого типа, доступ к которым невозможен без предварительной регистрации и одобрения модераторов сайта.

3. Инновационная экосистема. Под данным термином понимается сетевая система, состоящая из сообществ правительств, предприятий-производителей, предприятий, производящих дополнительные продукты, и клиентов, которые взаимодействуют, общаются или продвигают инновации для создания ценных новых продуктов [3]. Примерами таких инновационных экосистем являются:

— технологическая экосистема Нью-Йорка, включающая в себя работников правительства Нью-Йорка, предприятий частного сектора и тех, кто работает не по найму. При этом данная экосистема не ограничивается только технологическими фирмами и включает в себя 7 % из 4,27 млн чел., работающих в Нью-Йорке¹;

— инновационная экосистема Стокгольма, также именуемая «фабрикой единорогов», т. е. компаний со стоимостью более 1 млрд долл. США. Такие компании, как Skype, King, Mojang, Klarna, Spotify и iZettle, были созданы в данной экосистеме. Среди факторов, повлиявших на успех экосистемы, называют бесплатное образование для населения, культуру обмена, открытость к новым идеям, систему социального обеспечения, а также поддерживающую стартап-экосистему с доступом к коворкинг-пространствам, центрам стартапов, мероприятиям, инновационным грантам и растущему числу бизнес-ангелов и фирм венчурного капитала²;

— инновационная экосистема Токио, характеризующаяся растущим количеством стартапов, движимых сотрудничеством корпораций и стартапов. Такие японские корпорации, как Toyota Motor и Panasonic, увеличивают инвестиции в стартапы, вложив в 2017 г. в 27 раз больше денег, чем пять лет назад. Помимо корпоративного венчурного капитала, корпорации объединяются для создания фондов, поддерживающих новые технологии³.

¹ *The New York City tech ecosystem: generating economic opportunities for all New Yorkers.* — URL: https://www.hraadvisors.com/wp-content/uploads/2014/03/NYC_Tech_Ecosystem_032614_WEB.pdf (дата обращения: 26.04.2022).

² *Stockholm — the unicorn factory.* — URL: <https://www.stockholmbusinessregion.com/press/story-ideas/stockholm-the-unicorn-factory> (дата обращения: 26.04.2022).

³ *The World's top innovation hubs for corporate innovators.* — URL: <https://www.rocket-space.com/corporate-innovation/worlds-top-innovation-hubs-corporate-innovators> (дата обращения: 26.04.2022).

4. Электронный обмен данными между участниками цепи поставок предполагает использование технологии EDI для непосредственной передачи информации. В транзакциях EDI информация перемещается непосредственно из компьютерного приложения в одной организации в компьютерное приложение в другой¹. При этом доступ к информации будут иметь только участники цепи поставок, что обеспечивает более высокий уровень безопасности, но ограничивает поток новых идей.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что формирование инновационной среды в цепи поставок может быть достигнуто различными способами: за счет изменения существующей бизнес-модели и перехода на открытые инновации, создания единого информационного пространства, а также обучения сотрудников и проведения совместных мероприятий между участниками цепи. При этом каждый способ различается по степени открытости и обеспечения безопасности генерируемой информации, а также сложностью внедрения. Перспективным направлением дальнейшего исследования представляется определение готовности цепи поставок к формированию инновационной среды, а также выявление показателей оценки функционирования инновационной среды в цепи поставок.

Библиографический список

1. *Кастельс М.* Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 606 с.
2. *Чесбро Г.* Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. — М.: Поколение, 2007. — 336 с.
3. *Ding L., Wu J.* Innovation ecosystem of CNG vehicles: a case study of its cultivation and characteristics in Sichuan, China // Sustainability. — 2018. — Vol. 10, no. 1. — P. 39.

¹ What is EDI? — URL: <https://www.ibm.com/topics/edi-electronic-data-interchange> (дата обращения: 26.04.2022).

В. Н. Панферов

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Лучшие практики цифровизации кадровых процессов в органах местного самоуправления

Аннотация. В статье исследуется система управления кадрами муниципальной службы. Отмечается высокая динамика развития технологий государственного и муниципального управления, новые вызовы, формирующиеся под влиянием нестабильной экономики, интенсивной цифровизации всех сфер общественной жизни. Перечисленные обстоятельства формируют новые требования к ведению кадровой работы в системе государственной и муниципальной службы, требуют применения новейших цифровых технологий.

Ключевые слова: кадровая работа; цифровизация управления кадрами; цифровые технологии; развитие муниципальных служащих.

В условиях активной трансформации общественных отношений в эпоху глобализации, конкуренции, нестабильности и смены технологических укладов, кадровая политика в системе государственного и муниципального управления приобретает важнейшее значение. От того, кто будет принимать государственные решения во многом зависит не только эффективность экономики страны и отдельных территорий, но и качество жизни населения.

Кадровая политика и кадровая деятельность в системе муниципальной службы является важнейшей составляющей эффективного управления территорией. От грамотности и эффективности государственных и муниципальных служащих зависит в том числе успешность достижения целей устойчивого развития как всего государства и регионов, так и отдельных муниципальных образований.

Национальные цели развития Российской Федерации, сформулированные Президентом РФ на период до 2030 г., невозможно достичь слабо организованным и плохо подготовленным кадровым составом органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому на первый план на современном этапе выдвигаются вопросы совершенствования кадровой политики в системе государственной и муниципальной службы.

Кадровая политика и кадровая деятельность в системе муниципальной службы является важнейшей составляющей эффективного управления территорией. Следует отметить, что ретроспективно множество ученых обращались к исследованию кадровой деятельности как общественного отношения и социально-экономического явления.

В широком смысле под муниципальной кадровой политикой в данной работе будем понимать систему официально признанных целей, задач, приоритетов и принципов деятельности муниципального образования по регулированию всех кадровых процессов и отношений в регионе [2].

В основе управления кадрами в системе муниципальной службы лежит кадровая политика, определение которой не имеет однозначного толкования в науке. Ряд ученых рассматривают ее как систему принципов, другие изучают ее как составляющую управленческой деятельности, третьи трактуют ее как динамический процесс развития работников.

Кадровая политика в органах местного самоуправления — это деятельность органов власти, их руководителей, работников кадровых подразделений по реализации кадровой стратегии, направленная на поиск, оценку, отбор, профессиональное развитие персонала, его мотивацию и стимулирование к выполнению задач, стоящих перед муниципальными органами [3]. В более узком смысле кадровая политика рассматривается как набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во взаимоотношениях человека и организации [4]. Таким образом, кадровая политика в органах местного самоуправления, выступая базовым инструментом управления муниципальными служащими, направлена на формирование высокоэффективного и квалифицированного кадрового потенциала.

При этом ядром кадровой политики выступает кадровая работа [6]. Кадровая политика и кадровая работа соотносятся как стратегии и тактика [5]. Кадровая политика выступает стратегией организации или органа власти, сосредоточенной на решении перспективных задач развития органа (организации) в соответствии с миссией и ключевыми целями их деятельности.

В условиях реформы системы государственного и муниципального управления в контексте реализации Федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках государственной программы «Информационное общество» качество и направления кадровой работы приобретают особую актуальность. Указанный Федеральный проект направлен на достижение национальной цели «Цифровая трансформация», которая определена указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», при этом, в целях успешного достижения поставленных стратегическими документами целей

предполагается цифровизация многих процессов в государственном и муниципальном управлении.

Следует отметить, что цифровые технологии активно проникают в кадровые процессы современной государственной и муниципальной службы, что обусловлено необходимостью повышения ее эффективности.

В частности, с целью повышения качества нематериального стимулирования муниципальных служащих внедряются в практику кадровых служб. Примером эффективной цифровой технологии развития муниципальных служащих является программный комплекс планирования, проведения и анализа результатов управления нематериальной мотивацией гражданских служащих [1]. Данная технологическая платформа содержит информационно взаимосвязанные веб-приложения, обеспечивающие работу трех основных блоков.

Первый блок включает в себя обую информацию о муниципальных служащих и обеспечивает быстрый доступ кадровой службы к необходимой информации о работнике, а также содержит разработанную и принятую в органе местного самоуправления модель ценностей, миссии, стандарт поведения служащего [1].

Второй блок предназначен для подбора мероприятий по развитию конкретного служащего. Данный блок разбит на три функциональные площадки:

- 1) банк возможных мероприятий и направлений развития служащего;
- 2) алгоритм (процедуры) по обеспечению подборки необходимых направлений развития (например, повышение квалификации и др.);
- 3) инструкции по взаимодействию работника с кадровой службой в процессе совершенствования компетенций, а также сроки реализации мероприятий.

Третий блок включает в себя функции по мониторингу и контролю процессов развития муниципальных служащих в конкретном органе. Здесь размещаются технологии проверки знаний служащего, а также результатов его развития. В данном блоке предусматривается возможность проведения различных опросов, в том числе и анонимных.

Результаты реализации развития муниципального служащего аккумулируются в специально созданном банке данных, обеспечивающим быстрый доступ к аналитическим материалам с целью интерпретации эффективности проводимых мероприятий и разработки направлений их совершенствования.

Описанная цифровая технология обеспечивает не только эффективность развития муниципальных служащих, но и открытость и прозрачность описанных процессов, что является весьма существенным фактором для создания продуктивной системы мотивации работников органов местного самоуправления.

Библиографический список

1. *Васильченко Е. А.* Технологии управления нематериальной мотивацией гражданских служащих в условиях цифровизации // Государство, общество, бизнес в условиях цифровизации: сб. науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (Саратов, 13 февраля 2020 г.). — Саратов: Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 2020. — С. 26–28.
2. *Гейко С. А.* Муниципальная кадровая политика и механизмы ее реализации: выпускная квалификационная работ. — Екатеринбург, 2019. — 80 с.
3. *Зуденкова С. А.* Кадровая политика государственного органа: подходы к формированию // Вестник университета. — 2018. — № 9. — С. 17–21.
4. *Кадровая политика, кадровые технологии и методы управления персоналом в системе государственной службы: учебник / под ред. В. Г. Игнатова.* — 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИКЦ «МарТ», 2019. — 285 с.
5. *Langer M., König C. J., Busch V.* Changing the means of managerial work: effects of automated decision support systems on personnel selection tasks // Journal of business and psychology. — 2021. — Vol. 36, no. 5. — P. 751–769.
6. *Wienkamp H.* Requirement profiles to support operational personnel work // Psychological requirements analysis in theory and practice. — Wiesbaden: Springer, 2021. — P. 25–29.

Н. Н. Пасмурцева, С. М. Антонова
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

**Цифровизация системы образования
на региональном уровне
в контексте реализации федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»**

Аннотация. В статье представлены основные направления цифровой трансформации образования на уровне субъекта Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование». Выполнен анализ итогов, сформулированы проблемы и рекомендации по совершенствованию системы организации, планирования и реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Свердловской области.

Ключевые слова: цифровизация; национальный проект; федеральный проект; региональный уровень системы образования.

Идея разработки современной цифровой образовательной среды возникла как логичный ответ на вызовы современности, связанный с необходимостью подготовки высококонкурентоспособных специалистов и руководителей для всех сфер и отраслей хозяйственной деятельности национальной экономики. Цифровая трансформация образования — это не только внедрение дистанционных технологий, это совершенно новые и уникальные возможности стратегического развития образовательных организаций страны, для реализации которых стали необходимы новые, системные подходы к решению данного вопроса. Одним из таких подходов стала проектная деятельность. Так, в 2016 г. был утвержден паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».

Позже, для реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством РФ был утвержден паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».

В 2018 г. Свердловская область приняла участие в отборе субъектов РФ на предоставление в 2019 г. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федераль-

ного проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования». По итогам отбора Свердловская область получила субсидию на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 2019 г. Таким образом, был разработан паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденный Правительством Свердловской области на 2018–2024 гг.¹

Цель проекта — создание условий для внедрения к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы [2].

В 2021 г. на реализацию региональной составляющей национального проекта «Образование» были предусмотрены расходы в сумме 1 467 млн р., из средств федерального бюджета Свердловской области были выделены 486 млн р., в том числе на проект «Цифровая образовательная среда» выделено почти 244 млн р.

Итоги реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» в Свердловской области в 2019–2021 гг. в цифрах можно представить следующим образом:

- 1) 323 образовательные организации получили современную компьютерную технику — более 290 тыс. обучающихся (652,5 млн р.);
- 2) 3 центра цифрового развития «IT-куб» — более 6 тыс. обучающихся (343,9 млн р.);
- 3) 5 детских технопарков «Кванториум» — более 26 тыс. обучающихся (385,34 млн р.);

В 2021 г. Министерством образования и молодежной политики Свердловской области реализован ряд мероприятий региональной составляющей проекта. Так, 173 образовательные организации Свердловской области получили оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; создано три центра цифрового образования детей «IT-куб», в каждом из которых функционируют 6 лабораторий-кубов, по различным направлениям, зоны коворкинга, лектории, шахматная гостиная.

На 30 декабря 2021 г. в трех центрах цифрового образования детей «IT-куб» обучаются по программам дополнительного образования

¹ Паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда». — URL: <https://minobraz.egov66.ru/upload/minobr/files/38/bf/38bf48b05c54e590050b1820a0ad760cdf> (дата обращения: 28.04.2022).

за счет средств областного бюджета 1 463 ребенка. Помимо этого, на базе центров «IT-клуб» проводятся мероприятия, акции, мастер-классы, воркшопы. Всего за 2021 г. деятельностью центров «IT-клуб» охвачены 8 034 ребенка (см. рисунок).

Итоги реализации национального проекта «Образование» в Свердловской области в 2019–2021 гг.¹

Объем федеральной субсидии в 2022 г. составит 262,36 млн р., в 2023 г. — 291,1 млн р. и в 2024 г. — 454,29 млн р.; из средств федерального бюджета на создание одного центра цифрового образования детей «IT-клуб» в 2023 г. выделено 18,9 млн р. и двух центров «IT-клуб» в 2024 г. — 39,06 млн р.

В ходе реализации регионального проекта возникли следующие проблемы и угрозы, препятствующие его эффективной реализации:

1) недостаточная квалификация педагогических работников в сфере информационных технологий;

¹ Итоги реализации национального проекта «Образование» в 2019–2021 гг. в цифрах // Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. — URL: <https://minobraz.egov66.ru/site/item?id=5263> (дата обращения: 12.05.2022).

2) недостаточная разработанность цифровой дидактики: имеет место определенная инертность педагогики как науки, которая не сочетается со стремительным внедрением цифровых технологий. Желание просто перевести учебник в электронный формат и использовать его на уроках не является эффективным. Лучше всего себя показывает «смешанное обучение», при котором сочетаются программы и информационные платформы, социальные сети, которые раньше были рекомендованы к применению, теперь оказались в «черном списке»;

3) компьютерная техника устаревает и приходит в негодность, но на это средства из бюджета не выделяются. Как только оборудование поступает в пользование образовательной организации, техническое обслуживание и его финансирование ложится на «плечи» образовательной организации.

Таким образом, в Свердловской области успешная реализация проекта возможна при условии объективной оценки основных факторов, определяющих новую реальность региональной системы образования: выбора актуальных направлений развития традиционного образования, формирования цифрового образовательного пространства Свердловской области; непрерывного профессионального роста и качественного развития профессиональных компетенций не только педагогических, но и управленческих кадров системы образования в сфере цифровизации; объединенного участия всех партнеров системы образования региона в решении актуальных задач образования.

В качестве рекомендаций для совершенствования системы организации, планирования и реализации проекта на региональном уровне можно обозначить следующие мероприятия.

1. Популяризовать и проводить освещение реализации национальных проектов не только на сайте и аккаунтах Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, но и на популярных городских информационных ресурсах.

2. Проводить регулярный мониторинг потребностей образовательных организаций, организовать «обратную связь» по процессу внедрения и реализации цифрового образовательного стандарта с целью выделения субсидий. В настоящее время отчеты ежегодно производятся, но деньги не выделяются, либо выделяются в недостаточном количестве.

3. Организовать массовое качественное обучение педагогов действительно новым технологиям, организовывать обучение с участием высококлассных специалистов, владеющих инновационными техноло-

гиями обучения с целью трансляции передовых педагогических практик в сфере цифровой трансформации образования.

4. В образовательных организациях определить новую должность «зам. директора в информационным технологиям», в настоящее время нет такой должности, и эти функции возложены на замов и системных администраторов.

5. Организовать службу координации, технической поддержки и методической помощи по вопросам реализации цифровой трансформации образования Свердловской области.

Таким образом, уровень качества современного образования зависит не только от используемых информационных программ и продуктов, но и от квалификации учителей. Образование неизбежно ждет цифровая трансформация — новые технологии несут в себе огромный потенциал, для того чтобы ответить на вызовы современности и готовить в рамках программ обучения, начиная с начальной школы, не к прошлому, а к будущему [1].

Библиографический список

1. Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В. Цифровая образовательная среда как инструмент повышения эффективности управления образовательной организацией // Современные наукоемкие технологии. — 2019. — № 11. — С. 220–224.

2. Мироненко Е. С. Цифровая образовательная среда: понятие и структура // Социальное пространство. — 2019. — № 4 (21). — URL: <http://www.vssc.ac.ru/files/journal/issues/sa-2019-4-21-6322543499--ru.pdf> (дата обращения: 22.05.2022).

Е. О. Пащук

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Онлайн-образование и проблемы патриотического воспитания молодежи в современном мире

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы патриотического воспитания молодого поколения. Проанализированы различные проекты, направленные на патриотическое воспитание. Рассмотрены изменения подходов к патриотическому обучению в современном мире.

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; учебное заведение; цифровизация.

Исторически чувству патриотизма отводилась значительная роль в различных аспектах общественной жизни. Именно патриотизм является основой государственного управления и эффективного взаимодействия институтов государства [1].

Согласно статистическим данным, Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2021 г. между чувственным и действенным пониманием феномена патриотизма большая часть придерживается эмоционального аспекта¹. Так 67 % населения Российской Федерации считают, что патриотизм эквивалентен любви к родине. Однако только 26 % граждан готовы к активным действиям в целях защиты своей отчизны.

Само понятие патриотизма имеет довольно широкую трактовку. Так некоторые ученые-правоведы склонны определять его как духовно-нравственную категорию, состоящую из эмоций, чувств, традиций и коллективных установок [4]. Если говорить о теоретическом аспекте, то данная категория неразрывно связана с понятием «патриот». Наиболее полно данное понятие раскрыл Владимир Иванович Даль в своем словаре. По его мнению, патриотом можно считать человека, любящего отечество и думающего о его благе [2].

Развитию патриотизма способствуют различные социальные институты. К таким можно отнести семью, различные секции дополнительного образования и учебные заведения. Согласно экспертным оценкам, основная роль в данном вопросе в современном обществе от-

¹ *Патриотизм: эмоции или действие?* // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». — URL: <https://www.hse.ru/news/science/4464718-71.html> (дата обращения: 21.05.2022).

водится институту образования. Одной из задач современной системы образования является решение жизненно важных задач и реализация ценностных основ образования, одним из которых является гражданско-патриотическое воспитание [5]. Школы, институты и другие учебные заведения проводят различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание обучающихся [3].

Необходимо отметить, что информационные технологии также вносят большой вклад в развитие патриотических взглядов среди обучающихся. Стремительный процесс цифровизации стал определяющим вектором развития всех сфер общественной жизни XXI века. Данный процесс охватил как повседневную, так и профессиональную жизнь.

Большое влияние информационные технологии оказывают на воспитательно-образовательный процесс. Все больше учебных заведений стремится внедрить в процесс обучения различные инновационные технологии. В настоящее время эффективная организация образовательного процесса не представляется возможной без использования технологических средств получения и анализа информации. Современные технологии предоставили учебным заведениям возможности, способствующие более эффективной подготовки обучающихся.

Современный образовательный процесс отводит значительную роль воспитательно-патриотической работе в формировании полноценной личности обучающегося. Так как именно по мнению многих специалистов, является одним из необходимых системно-комплексных качеств зрелой личности.

Однако несмотря на положительный вектор развития патриотического воспитания существуют определенные проблемы воспитания патриотизма у обучающихся.

Первой проблемой является низкий уровень духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. В современном обществе наблюдается доминирующая роль материальных ценностей над духовными, что оказывает влияние на искаженное понимание таких категорий как доброта, милосердие, справедливость и патриотизм. Также данная проблема связана с отсутствием у молодых людей жизненных ориентиров.

Необходимо также отметить, что проблема воспитания патриотизма связана с тем, что у обучающихся наблюдается довольно низкий уровень знаний в области истории и культуры. Патриотизм как определенное историческое явление зародилось вместе с государ-

ственность. Соответственно для полного его понимания необходимо обладать определенными познаниями в данных областях.

Перечисленные проблемы не являются исчерпывающими, однако являются наиболее актуальными при воспитании патриотизма у обучающихся. Необходимо отметить, что в последнее время реализуются различные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, в том числе и с использованием информационных технологий. Разнообразные патриотические акции и флешмобы все чаще проводят посредством сети Интернет. Такой формат проведения мероприятий более интересен молодому поколению, что способствует укреплению нравственных категорий и развитию патриотизма. Такие мероприятия проводят как государственные органы, так и политические партии, различные объединения и учебные заведения.

Как уже было отмечено, большая роль в вопросе патриотического воспитания отводится педагогам. Личные и профессиональные качества учителя оказывают влияние на приобретение обучающимися необходимых умений и навыков, необходимых для правильного понимания патриотизма.

Немалую роль в патриотическом воспитании занимают государственные проекты, закрепляющие цели и задачи по осуществлению воспитательно-патриотической работы. В качестве примера можно привести Федеральный проект «Патриотическое воспитание». Данный проект реализуется с 2021 по 2024 г. согласно данным Министерства просвещения Российской Федерации, привлек в качестве участников 24 % граждан от общего числа населения РФ.

Подводя итог необходимо отметить, что патриотизм является важнейшим качеством гражданина, включающего в себя такие качества как духовность и гражданственность. Именно патриотическое воспитание в процессе образовательной деятельности закладывают фундамент для будущего становления профессионала.

Библиографический список

1. Антонова А. Д. Патриотизм в современной России: вопросы и проблемы // Молодой ученый. — 2017. — № 48 (182). — С. 296–299.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — М., 1978.
3. Задорина М. А., Певная М. В. Место патриотизма в системе ценностей современной молодежи // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры и образования: материалы Междунар. конф. (Екатеринбург, 25–26 февраля 2010 г.): в 3 т. — Екатеринбург: УрФУ, 2010. — Т. 2. — С. 269–271.

4. Магарил С. А. Смыслы патриотизма — исторические трансформации // Социологические исследования. — 2016. — № 1. — С. 142–151.

5. Чиркунова А. Е., Сорокина И. Р. Формирование гражданско-патриотического воспитания учащихся в общеобразовательной школе // Молодой ученый. — 2014. — № 21 (80). — С. 706–709.

Научный руководитель: **М. А. Задорина**

Н. В. Сербина

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Цифровая образовательная среда как условие устойчивого развития карьеры сотрудников

Аннотация. Рассматривается новая парадигма управления карьерой и зоны ответственности сотрудник-работодатель. Исследуются интересы современных «карьеристов», их выбор видов и форматов обучения. Изучается формат корпоративного обучения и условия создания эффективной цифровой образовательной среды, приводится пример асинхронного обучения.

Ключевые слова: карьерист; культура обучения; онлайн-обучение; цифровая образовательная среда; асинхронное обучение.

Стремительное развитие технологий меняет мир вокруг нас и нас самих. Трансформация нашего мировосприятия сквозь призму осознания своей роли и ответственности в этом новом мире неизбежно сопровождается обновлением системы ценностей, затрагивая непосредственно и парадигму управления карьерой.

Долгосрочную гарантированную занятость сменяет краткосрочная проектная работа, одну профессию на всю жизнь — различные сферы деятельности, а узкую колею профессионального роста — повторяющиеся изменения в карьерной траектории. Если ранее в приоритете был внутренний рынок труда с перемещением и ростом в рамках одной компании, то сейчас сотрудники чаще делают выбор в пользу внешнего рынка.

Среди причин, по которым востребованные специалисты покидают свои компании, наибольший интерес вызывают вопросы, связанные именно с развитием карьеры. Чаще всего, отвечая на вопрос о причинах увольнения, соискатели работы называют отсутствие возможностей для карьерного роста.

Действительно, если в традиционной парадигме управления карьерой ответственность за развитие была в большей степени в компе-

тенции компании и непосредственного руководителя, то сейчас она практически полностью стала ответственностью самого сотрудника.

Отражая современные экономические условия, меняется рынок труда с его повышенными требованиями и к навыкам соискателей работы. Особый запрос на «проактивных» сотрудников — «карьеристов» задает новый комплекс необходимых «hard» и «soft» компетенций, среди которых: и целеустремленность, и планирование, и инициативность, и адаптивность, и использование техник личной эффективности, и позитивность мышления. Но, главным требованием было и остается непрерывное развитие и обучение.

В Индустрии 4.0. одним из ключевых трендов является непрерывное образование. Стремительное развитие технологий меняет бизнес, делая его более сложным: конкурентные преимущества становятся краткосрочными, вынуждая компании постоянно быть в поиске новых и новых возможностей.

Чтобы выдержать новый темп и не только сохранить, но и улучшить свою позицию на рынке, им жизненно необходимо трансформироваться по таким направлениям, как автоматизация, цифровизация, обновление оргдизайна для повышения производительности. Доказано, что долгосрочные преимущества на рынке дают именно технологии. Этим, отчасти, объясняется, и гонка инноваций, и повышенный спрос на таланты, и новые требования к темпу обновления знаний.

Знания устаревают, и их накопление неизбежно уходит в прошлое. Для обозначения процесса потери актуальности эксперты используют термин «период полу-распада знаний». Согласно данным американских ученых, инженер-выпускник 1940-х годов теряет актуальность своих знаний через 12 лет; выпускник 1960-х годов — через 8–10 лет, а выпускник 1970-х годов — через 5 лет¹. Сегодня период полураспада профессиональных технических знаний редко превышает 2,5 года.

Несмотря на формально высокий уровень образования в России, обновлением знаний после окончания вуза занимается лишь незначительная часть молодых специалистов. Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, целенаправленно самообразованием в нашей стране занимается около 22 % взрослого населения страны, охвачено корпоративным обу-

¹ Чем больше информации, тем быстрее обесцениваются знания: как выжить в постоянно меняющемся мире. — URL: <https://blog.wikium.ru/chem-bolshe-informatsii-tem-bystree-obestseniwayutsya-znaniya-kak-vyzhit-v-postoyanno-menyayushhemsya-mire.html> (дата обращения: 24.05.2022).

чением — 13 % сотрудников. Это значительно меньше, нежели в европейских странах (там, соответственно, значения 60–80 % и 40–60%)¹.

Сегодня, информации много, ее легко найти и потому знание само по себе уже не является отличительным признаком. В современных условиях более важно умение находить и объединять различные «кусочки» информации, массивы данных, анализировать их, и на этой основе разрабатывать новые подходы к решению насущных проблем.

Профиль востребованного сотрудника сегодня невозможен без наличия у него, помимо прочего, высокого уровня цифровых навыков и обучаемости. Без навыков учиться и переучиваться построение профессиональной карьеры в современном мире практически невозможно. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, «карьеристу» необходимо постоянно учиться: саморазвитие важно и для достижения личных карьерных целей, и для социальной интеграции.

Какие виды обучения выбирают современные «карьеристы»? На рис. 1. представлены предпочтения опрошенных респондентов по способам получения ими новых знаний. В России, как и во все мире, лидирует самообучение, а вот популярность онлайн-курсов у нас выше, нежели обучение в традиционных образовательных учреждениях.

Рис. 1. Предпочтения по видам обучения в России и в мире, %

¹ Исследование НИУ ВШЭ: самообразование набирает популярность у взрослых россиян // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». — URL: <https://www.hse.ru/news/expertise/425749454.html> (дата обращения: 24.05.2022).

Предпочтение формата «самообучения» говорит о многом: это либо несовпадение интересов самого «карьериста» и его компании-работодателя, либо отсутствие у компании соответствующих возможностей. Действительно, сосредоточенность российских компаний на закрытие текущих пробелов в знаниях сотрудников сегодня превалирует над стратегическими целями, связанными с формированием собственного кадрового резерва.

Как показывает практика, одной из возможностей для наращивания компанией своей ценности, становится формирование новой корпоративной культуры обучения, направленной на стимулирование инновационного мышления и креативности сотрудников. Согласно исследованиям консалтинговой группы «Текарт», 80 % крупных компаний (более 10 тыс. сотрудников) заявляют, что их обучение является адаптацией к меняющейся бизнес среде и получению конкурентных преимуществ. Интересы сотрудников в обучении отходят на второй план (рис. 2).

Рис. 2. Основные цели обучения сотрудников, %

Несовпадение целей обучения и ограниченность выбора приводит «карьериста» к доступному онлайн-обучению на образовательных платформах. При этом, «карьерист» готов самостоятельно оплачивать свое обучение, поскольку осознает ценность получаемых знаний и навыков. Он обладает повышенной ответственностью и соответствующей мотивацией к обучению.

Обучаясь самостоятельно, «карьерист» полагается только «на себя» и, впоследствии, удержать такого сотрудника компании довольно сложно. Получив обновленный багаж знаний и повысив свою «стоимость» на рынке труда, такой сотрудник уходит в ту компанию, где он будет выше оценен.

Для удержания таких «карьеристов» требуется эффективное корпоративное обучение, соответствующее целям и компании, и сотруд-

ника. Обучение, которое будет выступать полноценной частью рабочего процесса, помогая компании привлекать и удерживать лучших специалистов, выстраивать более сильный бренд и решать широкий круг задач от повышения производительности до снижения рисков, уже не говоря о кадровых вопросах.

Термин «обучающие организации» (learning organization) был введен Питером Сенге еще в 1990 г., сегодня он наполняется новыми смыслами. Выстраивание современной обучающей компании требует создания культуры и ценности обучения, приверженности сотрудников концепции «непрерывного обучения», стимулирования различных форматов обучения, наличия технологической базы и инфраструктуры. Такой подход не может быть результатом органического развития организации, а требует ее сознательной стратегической трансформации.

Обучение как бизнес-направление, рассматривается как инвестиции в «будущее» и нацелен на достижение стратегических целей компании. Согласно исследованиям, 98 % российских компаний проводят обучение своих сотрудников, из них 87 % делают это раз в два года. В свою очередь 59 % таких компаний уже работают над созданием «культуры обучения» для сохранения своих талантов и повышения продуктивности сотрудников¹.

В эпоху диджитализации оптимальным инструментом развития и обучения сотрудников в компании является создание цифровой образовательной среды — комплекса информационных систем для организации образовательного процесса в компании. Ключевыми факторами эффективности цифровой образовательной среды являются синхронизация с бизнес-стратегией компании, трансляция по всем подразделениям, активная вовлеченность руководящего состава и снижение всевозможных барьеров, мешающих обучению.

Отсутствие привязки к месту и времени, обеспечивают асинхронному онлайн-обучению лидерство среди прочих форматов. Сегодня, система дистанционного обучения (LMS) интегрирована в рабочие процессы более, чем в 95 % крупных компаний. В числе распространенных форматов онлайн-курсов — слайдовые (на базе популярных конструкторов Ispring, Articulate, CourseLab); лендинги (Tilda, Ispring, ArticulateRise); чат-боты (контент подается в формате диалога); курсы в мессенджерах (общие каналы); рассылки (письма)².

¹ «Навыки глазами сотрудников и руководителей» — исследование ANCOR о hard, soft, digital skills. — URL: <https://ancor.ru/press/research/navyki-glazami-sotrudnikov-i-rukovoditeley> (дата обращения: 24.05.2022).

² Сычев А. Образовательная среда: больше, чем повышение квалификации. — URL: <https://education.forbes.ru/authors/obrazovatel'naya-sreda> (дата обращения: 24.04.2022).

Асинхронный формат идеален для использования в онбординге, найма удаленных сотрудников и пр. «Карьеристов» в нем привлекают скорость (микрообучение до 8 минут на изучение темы), доступность (без авторизации с использованием любого гаджета) и альтернативность (есть выбор сценария).

Эффективность асинхронного обучения измеряется: коэффициентом проходимости курса (показатель COR); степенью удовлетворенности курсом (индекс CSAT); коэффициентом участников, готовых рекомендовать курс (индекс NPS); и индексом удовлетворенности (индекс CSI)¹.

Вопросы построения комплексной образовательной корпоративной системы сегодня важны как никогда. В настоящее время, переход корпоративного обучения в ранг одного из ведущих направлений деятельности компании, становится в глазах «карьериста» несомненной ценностью и преимуществом конкретного работодателя.

Удобные онлайн-форматы образовательного процесса в рамках формирования цифровой образовательной среды, делают обучение эффективным и прогнозируемым. А поддержание корпоративной «культуры обучения» позволяют компании привлекать в свои ряды лучших специалистов отрасли.

В. Г. Спицкая, А. И. Хлопотова

Нижегородский торгово-экономический колледж,
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Финансовый анализ в условиях цифровой трансформации

Аннотация. В статье освещается проблема проведения финансового анализа в условиях цифровой экономики, пандемии, экономических санкций.

Ключевые слова: экономика; финансовый анализ; цифровая экономика; угрозы; финансовая устойчивость; прикладные программы.

В настоящее время достаточно много пробелов в цифровой экономике, роли финансового анализа в ней. Нет еще четкого понимания для чего, зачем и надо ли все загонять в цифру. Появилось много ста-

¹ Сычев А. Образовательная среда: больше, чем повышение квалификации. — URL: <https://education.forbes.ru/authors/obrazovatel'naya-sreda> (дата обращения: 24.04.2022).

тей на данную тему, особенно на интернет-порталах научных электронных библиотек. Но практическая значимость их менее 1 %.

Стратегией развития экономики на основе цифровых технологий и финансово-политических условиях их реализации предусмотрены государственной Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», рассчитанной на период с 2019 по 2024 г.

Использование интернет-технологий упрощает и ускоряет коммуникацию между субъектами финансовых отношений [1], что позволяет спрогнозировать выручку предприятия, оптимизировать процесс ценообразования, значительно уменьшить затраты на проведение экономического анализа, упростить формирование и анализ финансовой отчетности, практического ее использования.

Так как интернет-технологии расширяют информационный рынок и для покупателя, и для продавца, то растет конкуренция и расширяется выбор у покупателя. Часть предприятий может столкнуться со снижением спроса и усилением вероятности банкротства. Потребительский спрос может быстро переориентироваться и уйти к тому производителю, который предложит товар или услугу с оптимальным соотношением цены и качества. Необходимо учесть и тот факт, что потребители активно изучают на сайтах отзывы. Возрастают требования к специалистам, занятым в финансовой сфере. Необходимо учитывать возрастающую скорость бизнес-процессов и усиление требований к навыкам информационной безопасности, соблюдение коммерческой тайны в процессе финансового анализа с применением цифровых технологий.

Цифровые технологии позволяют:

- получить конкурентное преимущество;
- ускорить и удешевить процессы, повысить точность расчетов и прогнозов;
- расширить рынки сбыта продукции и услуг;
- использовать инновационные прикладные программы;
- работать удаленно, обеспечить телезанятость в условиях пандемии.

У предприятий появляется возможность использовать новые компьютерные технологии для решения экономических задач.

В статье уделено внимание практической значимости проведения анализа финансовой устойчивости на примере конкретного предприятия.

Традиционно инструментом, при помощи которого рассчитываются коэффициенты, является MS Excel. Но расчет показателей фи-

нансовой устойчивости можно автоматизировать полностью с помощью функционала программных продуктов на платформе «1С:Предприятие» — «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление холдингом» и «WA:Финансист».

Для регулярной оценки состояния дел предприятия требуется проводить регулярный анализ финансовой устойчивости путем применения системы коэффициентов [2]. Источником для проведения анализа является бухгалтерский баланс.

Для начала необходимо создать новый произвольный отчет, воспользовавшись вкладкой «Настаиваемая отчетность». Макет отчета можно загрузить из MS Excel или ввести вручную, используя кнопку «Настройка ячейки». На рис. 1 прикреплен снимок экрана создания произвольного отчета и его настройка в «WA:Финансист»

Рис. 1. Создание произвольного отчета и настройка макета в «WA:Финансист»

Далее при помощи кнопки «Настройка ячейки» или непосредственно в самих ячейках необходимо задать им мена.

На вкладке «Настройка» созданного произвольного отчета выбрать тип «Отчет на дату» (рис. 2).

Затем возвращаемся во вкладку «Макеты», где выбираем кнопку «Настройка ячейки» и настраиваем расчетную формулу для каждого показателя. На рис. 3 показаны сформированные коэффициенты.

Рис. 2. Настройка произвольного отчета в «WA:Финансист»

Рис. 3. Сформированные коэффициенты анализа финансовой устойчивости предприятия в «WA:Финансист»

На примере демоверсии «WA:Финансист», удалось автоматизировать такой расчет, с использованием коэффициентов. Применение данной программы значительно облегчит проведение анализа финансовой устойчивости предприятия в будущем — достаточно один раз задать в программе необходимые формулы и сравнить их с нормативом.

WA: Финансист разработан на платформе «1С:Предприятие 8.3», что позволяет облегчить оптимизацию работы в программе. Стоимость

начинается от 70 000 тыс. р., зависит от функционала и количества дополнительных лицензий.

Помимо данной программы существуют множество других сервисов. У каждого из них есть свои отличительные особенности, на которые необходимо обращать внимание. Главным ориентиром при выборе инструмента должна быть задача, которую требуется решить.

Таким образом, для совершенствования управления бизнесом в условиях цифровой экономики необходимо проводить регулярный анализ и оценку целесообразности реализации прикладных программ с учетом рисков.

Библиографический список

1. Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 486 с.

2. Кипчатов А. Р. Финансовый анализ предприятия в условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы развития // Электронный научный журнал «Вектор экономики». — 2021. — № 1. — URL: <http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2021/1/financeandcredit/Kipchatov.pdf> (дата обращения: 20.05.2022).

Д. Т. Тураева

Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан

Зарубежный опыт развития маркетинговой деятельности в вузах

Аннотация. Статья посвящена изучению мирового образовательного рынка в вузах и построению маркетинговой деятельности в структуре управления. Рассмотрены проблемы, сформированные в связи с распространением условий карантина, и изменения не только на рынке образования, но и в методах предоставления образовательных услуг.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг; маркетинг; онлайн-образование; структура маркетинга.

Рынок высшего образования состоит из покупателей, которыми выступают студенты и их родители и продавцов, которые предоставляют образовательные услуги. В связи с феноменом мирового значения - формирования глобального мирового пространства, высшие учебные заведения, предоставляя образовательные услуги, пытаются повы-

сить конкурентоспособность не только на национальном уровне, но и на международном уровне.

Мировой рынок образовательных услуг условно разделяется на несколько сегментов, где основным сегментом является программы высших образований. Развитие комплексной концепции маркетинга образовательных услуг началось более полувека назад [8], считалось что, являясь некоммерческой организацией вузы должны учитывать изменения в окружающей среде что бы не обанкротиться [6]. Тогда еще маркетинговая деятельность вуза включала разработку маркетингового плана, рекламу учебного заведения, формы и методы предоставления информации об учебном заведении абитуриентам и измерение эффективности всей маркетинговой деятельности, формирование бренда и имиджа учебного заведения. Среди исследований применения маркетинга в сфере высшего учебного образования особое внимание уделяли на механизм интеграции вузов с промышленностью, механизм финансирования, количество научных исследований и на разработку инновационной деятельности вузов. Особое значение уделялось на интернационализацию образования, связанная с привлечением иностранных студентов, которая включает проблемы, связанные с разработкой международных образовательных программ и с аккредитацией документов, проблемы изучения конкурентов и разработки интересных программ, с донесением их до потребителя.

В последние годы с развитием интернета, на рынке образовательных услуг, как и во всех сферах деятельности начали происходить широкомасштабные изменения. Согласно результатам исследования таких ученых как, М. Ю. Абабкова [1], И. А. Айдрус [2], М. И. Безносова [3], Н. Ю. Власова [4], Е. Г. Гущина [5], на мировом рынке высшего образования наблюдаются следующие глобальные тенденции:

- рынок образовательных услуг бурно расширяется по масштабам;
- обеспечивается массовое равноправие образовательных услуг, независимо от национальности, расы, возможности и шансы для каждого человека в любом учебном заведении;
- диверсификация образовательных услуг;
- глобализация образовательных услуг высшего образования, основанная на объединении знаний и мобилизации образовательного и научного общества;
- создание универсального содержания, развитого в связи с распространением интернета;

- предоставление самостоятельности высшим учебным заведениям путем демократизации системы образования;
- расширение разновидностей учебных и организационных мероприятий, которые направлены на удовлетворение интересов и на развитие способностей потребителей;
- рассмотрение образования как приоритетный объект финансовых вложений;
- всесторонняя интеграция для подготовки кадров на международном рынке труда.

Сегодня данный перечень рассматривается намного шире, так как процесс глобализации изменил не только международную мобильность студентов и преподавателей путем усиления конкуренции на рынке образования, но и экспортно-импортную политику в данной сфере [7]. По мнению автора, в связи с распространением пандемии, тенденция развития рынка образовательных услуг изменила направление. Сегодня данный рынок зависит непосредственно от интернета технологий и возможностей расширения онлайн-образования в высшие учебные заведения.

В начальном этапе распространения болезни COVID-19 практически 59 % вузов закрылись полностью, а остальные столкнулись с серьезными проблемами¹, университеты не были готовы перейти к онлайн-режиму обучения. Проблемы в основном касались скорости интернета и подключению к интернету в целом, разработкой системы управления обучением в университете, которая поддерживает онлайн-обучение и оценку знаний, но не были связаны с общением со студентами и об этом заявили 91 % вузов². Даже если некоторые государства имели возможность подключения к широкополосному доступу интернета в столице, то в регионах это было намного сложнее, в малонаселенных пунктах не имеется доступ к скоростному интернету, а также многие студенты не имели возможности подключаться к онлайн-образованию из-за отсутствия соответствующих гаджетов.

На рис. 1 приведена диаграмма доли населения, имеющего доступ к интернету в некоторых странах мира по данным 2020 г. Согласно приведенным данным, в США 89 % населения имели доступ

¹ *Marinoni G., van't Land H., Jensen T.* The Impact of COVID-19 on higher education around the World: IAU global survey report. — URL: https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_the_survey_report_final_may_2020.pdf (дата обращения: 15.02.2022).

² *Regional/national perspectives on the impact of COVID-19 on higher education.* — URL: https://iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_regional_perspectives_on_the_impact_of_covid-19_on_he_july_2020.pdf (дата обращения: 15.02.2022).

к интернету. Самый высокий показатель в Южной Корее, Великобритании, а также в Японии.

Рис. 1. Доля населения, имеющего доступ к интернету в некоторых странах мира в 2020 г., %¹

Это связано с тем, что страны с высокой долей подключения к интернету начали процесс информатизации намного раньше, чем другие страны и на развитие информационно-коммуникационных технологий и образование уделяется огромное внимание и финансовых средств со стороны государства, а также и бизнеса.

До начала пандемии международный рынок образования оценивался в 300 млрд долл. США, а количество студентов, обучающихся за рубежом по программам высшего образования в 2019 г. составила более 6,1 млн чел. Ограничения во время пандемии резко сказались на международном рынке образования, многие студенты покинули место обучения, некоторые даже бросили учебу за рубежом и перевелись в вузы в своих странах. На рис. 2 приведена диаграмма международной мобильности студентов во время пандемии.

С развитием онлайн-образования студенты столкнулись с проблемами лишивших их возможности налаживания контактов и получения опыта работы в обучаемой стране, так как были лишены языкового и культурного погружения. В 2020 г. это и обусловило многих семей и студентов отказаться от возможностей международного образования. При этом низкая платежеспособность студентов, опасения по

¹ *Individuals using the Internet (% of population)* // The World Bank. — URL: <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?view=chart> (дата обращения: 15.02.2022).

безопасности по поводу здоровья и в целом, могло привести к снижению спроса на международное высшее образование.

Рис. 2. Международная мобильность студентов в 2020 г., чел.¹

Но с другой стороны в процессе глобализации высшее образование стало гораздо более разнообразным и многополярным. С развитием онлайн-образования по всему миру у многих университетах появилась возможность предоставлять образовательные услуги, предлагать дипломы на английском языке. Данная ситуация больше не дает возможности доминировать англоязычным университетам, а предлагает все равные шансы.

Так и США потеряло свое лидерства по въездной студенческой мобильности, если в 2019 г. по учебной миграции иностранных студентов составляло 1 075 496 чел., то можно увидеть сокращение студентов в 2020 г. составило более 987 000 чел. Причиной тому является кризис по всему миру в связи с пандемией, родители не смогли оплатить проживание и обучение, студенты же сами тоже потеряли работу и перевелись в другие места.

¹ Data // UNESCO Institute of statistics data. — URL: <http://data.unis.unesco.org/#> (дата обращения: 15.02.2022).

В Китае количество иностранных студентов в китайских вузах в 2019 г. составила 492 тыс. чел. Границы для иностранных студентов были полностью закрыты, в связи с жесткими условиями карантина ряд китайских университетов попросили отложить офлайн-обучение и поступление в Китайские вузы еще на год. На сегодняшний день допускаются лишь отдельные исключения, например, для студентов из Южной Кореи, а также для тех, кто обучается на совместных образовательных программах.

В целом, согласно исследованиям основные факторы, влияющие на обучения за рубежом в эпоху пандемии стали: открытие границы, наличие прямого авиаперелета, вопросы вакцинации и карантинные ограничения¹. По мимо вышеперечисленных факторов, на потенциальных потребителей образовательных услуг, влияют еще и такие факторы, как доступность информации университета, имидж университета, рейтинг и многое другое. Всеми средствами и методами привлечения потенциальных клиентов должна заниматься отдельная группа или маркетинговый отдел, которые существуют не во всех университетах, или же занимаются нецеленаправленной деятельностью.

Ярким примером управления маркетинговой деятельностью в вузах может стать университет Бостона. В управленческой структуре Бостонского университета создан отдел маркетинга и коммуникации (рис. 3).

Рис. 3. Отдел маркетинга и коммуникации Бостонского университета

Данный отдел разрабатывает стратегические, а также тактические маркетинговые планы и производит обмен информацией другими подразделениями и партнерами. Маркетинговая деятельность вуза достигает высокие результаты благодаря профессионализму и креатив-

¹ *Regional/national perspectives on the impact of COVID-19 on higher education.* — URL: https://iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_regional_perspectives_on_the_impact_of_covid-19_on_he_july_2020_.pdf (дата обращения: 15.02.2022).

ности сотрудников отдела. Отдел маркетинга и коммуникации отвечает за внешнюю и внутреннюю коммуникацию, которая осуществляется благодаря восьми подразделениям, посредством интернета, видеоматериалов и других видов коммуникационных средств.

Вице-президент университета по маркетингу и коммуникациям несет ответственность за всю маркетинговую и коммуникационную деятельность университета, контролирует процесс маркетинговой деятельности, утверждает стратегический план маркетинга и отвечает за имидж университета.

В отделе видеопродукции изготавливаются все видеоматериалы включая учебный видео контент, от рекламы до мультимедийных программ. Помимо этого, все университетские события — конференции, симпозиумы и другие мероприятия обслуживаются этим отделом и за видеонаблюдение всего университета также являются ответственным.

Поддержка сайта университета, иначе говоря, так называемый «университет сегодня» — является группой поддержкой университетского интернет-сайта. На сайте размещается все события и вся информация по университету.

Технические группы обслуживают и консультируют по всем вопросам выбора, использования и дизайна информационных средств, используемых в университете.

Отдел связей с общественностью обеспечивает связь университета с региональными, национальными и международными СМИ, является пресс-службой университета. Помимо сотрудников отдела нанимают внештатных репортеров для 24-часового доступа к новостям университета.

Отдел стратегических коммуникаций выполняет четыре основные функции:

- 1) разрабатывает и отвечает за реализацию стратегии маркетинга;
- 2) занимается поиском новых интернет-технологий;
- 3) обеспечивает отделы фото- и видеоматериалами;
- 4) редактирует информационные блоки.

Существует также информационный ресурс, который непосредственно имеет огромное значение в маркетинговой деятельности. В данном отделе создаются информационная база университета, основной целью данного отдела является совершенствование коммуникацию между подразделениями университета, путем улучшения передачи информации.

Сиднейский университет, являясь одним из крупных университетов Австралии, имеет два структурных подразделения, выполняющих маркетинговые функции (рис. 4):

- отдел публикаций;
- отдел вице-канцлера.

Рис. 4. Отдел маркетинга Сиднейского университета

В отделе публикации издаются периодические печатные издания университета: университетская газета и журнал. А также в данном отделе занимаются рекламной деятельностью университета, дизайном и редактированием текстов, печатают университетские буклеты, рекламные брошюры факультетов, календарь и годовой отчет университета. По мимо этого печатают символ университета в различные товары, занимаются обновлением и дополнением контента университетского сайта.

Офис вице-канцлера осуществляет коммуникационную деятельность и управляет координацией всего университета. Данный отдел имеет отдельную структуру, которая включает в себя бизнес планирование, инновации, службу работы с клиентами, службу управления проектами, службу обработки информации, управление внешними связями.

Согласно исследованием, маркетинговая деятельность Сиднейского университета имеет сильные и слабые стороны. Положительная сторона маркетинговых подразделений состоит в том, что в отделе публикации предоставляются услуги консультирования подразделениям желающих использовать университетскую символику, уделяется немало внимания на структуру университета и ее оптимизации. А также активно управляется внутренняя и внешняя информация университета, для оптимизации процесса обмена информацией.

Слабой стороной университета является недостаточная разработанность системы управления научной деятельности, а также отсутствие отдела управления маркетинговыми исследованиями.

В Великобритании численность иностранных студентов в 2019 г. составила 551 495 чел. Это составляет всего 10 % общего студенче-

ского контента. К 2030 г. британским правительством запланировано увеличение численности иностранных студентов до 600 тыс. чел.¹ Несмотря на глобальные изменения, высшее образование Великобритании пытается добиться более высокого статуса, чем это было, и в 2021 г. почти 30% студентов выбрали Великобританию. США предпочли 24,5% студентов, Австралию 16,5%, Канаду 15,8%. Во время пандемии в связи с отменой льгот для европейских студентов количество студентов из Евросоюза резко снизилось на 57%. Однако данное падение компенсировалось количеством студентов из не Европейских стран, например, от нигерийских абитуриентов — на 83%; пакистанских — на 53% и индийских — на 13% [7].

В Великобритании практически все университеты имеют идентичную структуру управления маркетингом образовательной и научной деятельностью, имеет смысл рассмотреть на примере одного университета. Университет Бирмингема является одним из крупных университетов, который принимает ежегодно более 4300 иностранных студентов из более чем 140 стран мира. Маркетинговое подразделение входит в структуру вуза и имеет несколько отделов.

Особенностью маркетингового отдела в Университете Бирмингема является то, что в подразделения входит отдел кадров и служба приема студентов. Международный отдел занимается коммуникациями между университетом и зарубежными вузами, разрабатывает краткосрочные программы, образовательные программы, привлекает иностранных студентов по обмену и развивает мобильность своих студентов и преподавателей (рис. 5).

Рис. 5. Отдел маркетинга Университета Бирмингема

В отличие от австралийских университетов, в вузах Великобритании вообще не распространена практика создания подразделений, контролирующих движение информации между подразделениями вуза. Управление информационными потоками — важная часть дея-

¹ *The best place to find government services and information.* — URL: <https://www.gov.uk> (дата обращения: 18.05.2022).

тельности современного университета. Это развивающееся и перспективное направление деятельности маркетинговых подразделений всех зарубежных университетов. В некоторых британских вузах, изучив опыт зарубежных коллег, начинают создавать специальные подразделения для управления информационными потоками внутри университета и за его пределами. Следует отметить, что современные тенденции развития высшего образования побуждают университеты уделять больше внимания созданию и развитию маркетинговых структур для более эффективного их функционирования.

На основании результатов проведенного исследования можно утверждать, что в тех университетах, где маркетинговое управление находится на более профессиональном уровне и имеет более разветвленную структуру, основные направления деятельности этих отделов в основном одинаковы:

- управление корпоративной и входящей информацией и контроль ее использования;
- рекламная деятельность (публикации, интернет-сайт и т. д.);
- создание фирменного стиля и символики университета;
- продвижение образовательных программ;
- работа со средствами массовой информации;
- организация и обеспечение конференций и семинаров университета;
- проведение маркетинговых исследований;
- создание фотоархивов и баз, иногда проведение видеосъемок и фотосессий.

Библиографический список

1. Абабкова М. Ю. Реализация концепции маркетинга в международном образовании // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. — 2010. — № 5 (107). — С. 249–254.
2. Айдрус И. А., Филиппов В. М. Мировой рынок образовательных услуг: учеб. пособие. — М.: РУДН, 2008. — 194 с.
3. Безносова М. И., Зеленина Т. И., Горбунова Е. С. Маркетинговые стратегии в международном образовании (на примере Удмуртского государственного университета). — Ижевск: Удмуртский университет, 2019. — 142 с.
4. Власова Н. Ю., Молокова Е. Л. Модели высшего образования в условиях сочетания рыночных и государственных регуляторов // Известия Уральского государственного экономического университета. — 2016. — № 3 (65). — С. 26–38.
5. Гущина Е. Г. Маркетинговое регулирование рынка образовательных услуг в условиях глобализации: монография. — М.: Дашков и К°, 2008. — 235 с.

6. Киннел М., Макдугал Д. Маркетинг некоммерческих организаций. — М.: Луч, 2000. — 347 с.

7. Реакция систем высшего образования и национальных правительств на вызовы пандемии: доклад № 64/2020 / С. Марджинсон, Е. О. Карпинская, К. А. Кузьмина и др. / Российский совет по международным делам (РСМД). — М.: НП РСМД, 2020. — 72 с.

8. Sarges W, Haebelin F. Marketing für die Erwachsenenbildung // Marketing für die Erwachsenenbildung / Hrsg. W. Sarges, F. Haebelin. — Hannover: Schroedel, 1980. — S. 18–65.

И. В. Федосеев, М. Н. Юденко

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург

Формирование образовательных проектов и реализация дисциплин в форме практической подготовки: опыт и перспектива

Актуальность. В статье предложены принципы формирования образовательных проектов, определяющие их практикоориентированность и сетевое взаимодействие. Приведены примеры успешности реализации дисциплины в форме практической подготовки. Определены перспективы образовательных проектов в высшем образовании.

Ключевые слова: образовательный проект, практическая подготовка, практикоориентированность программ, учебный процесс.

В 2021 г. в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете было принято «Положение о реализации образовательных проектов в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургском государственном экономическом университете». В Положении были определены задачи образовательных проектов, основные из которых:

- реализация практикоориентированной профессиональной подготовки на основе реализации деятельностного подхода к формированию результатов обучения;
- формирование у обучающихся профессиональных навыков через организацию их участия в практической проектной деятельности;
- выявление талантливых студентов;
- вовлечение профильных организаций в подготовку специалистов, способных вносить индивидуальный вклад в опережающее развитие социально-экономической системы.

И. В. Федосеев, формулируя принципы формирования ОПОП в рамках инженерной подготовки, считает, что одним из принципов формирования ОПОП в рамках инженерной экономики является практикоориентированность программ, создание их при участии и по запросам предприятий реального сектора экономики, органов власти. Вторым принципом является важность сетевого и межкафедрального взаимодействия научных школ, привлечение в коллектив авторов работодателей.

Реализацию вышеуказанных принципов можно проследить на следующих примерах. Один из примеров — создание в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете офиса стратегических инициатив и проектов студентов факультета Управления (студенческий проектный офис). Спектр решаемых задач затрагивает не только изучение экономического потенциала организаций и предприятий в целом, но также предполагает выработку студентами практических рекомендаций по совершенствованию бизнес-процессов на предприятиях с целью сокращения всех видов издержек и поиску новых точек роста бизнеса. Проектным офисом в период 2018–2020 гг. был реализован проект «Анализ финансовой устойчивости градообразующих предприятий г. Сокола Вологодской области». Объект проекта — градообразующие и иные предприятия г. Сокола Вологодской области, вошедшие в перечень организаций, в отношении которых предполагается принятие мер административной и экономической поддержки. Проект был интегрирован в образовательный процесс по дисциплине: «Комплексный анализ хозяйственной деятельности». Всего на всех этапах проекта было привлечено 25 студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета, из которых 9 студентов приняли участие в финальной стадии проекта.

Следующие пример практикоориентированности образовательных программ — реализация образовательного проекта в рамках учебной дисциплины в форме практической подготовки. Этапы реализации образовательного проекта приведены на рисунке.

Основные требования к результату образовательного проекта:

- наличие решения поставленной Заказчиком задачи в виде конечного нового продукта;
- соответствие критериям заявки Заказчика;
- практическая значимость и применимость полученного результата в деятельности Заказчика;
- соответствие инновационности рынка;

— соответствие стратегии социально-экономического развития региона и национальным целям Российской Федерации.

Этапы реализации образовательных проектов

Рассмотрим опыт непосредственного внедрения проектного обучения на примере дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование».

Опыт выполнения проекта показал, что до реализации проекта исполнителю следует обратить внимание на следующие моменты:

— соответствие дисциплины поставленной практической задаче работодателя;

— реальная перспектива изменения состава проектных групп, сформированных для выполнения задач, по причине несогласованности действий участников группы;

— готовность к увеличению нагрузки и ведению занятий в рамках проектного обучения и в прежнем формате, для студентов, не попавших в проектные группы по разным причинам;

— большая вероятность выкладки информации в СДО для студентов, занимающихся в проектных группах и для студентов вне проектного обучения;

— корректировка практической составляющей рабочей программы: корректируются практические занятия, технологические карты, контрольные точки;

— при наличии в дисциплине курсовой работы следует заранее продумать как увязать образовательный проект и курсовую работу (курсовой проект).

Отдельно необходимо отметить требования к процессу достижения продуктового результата проектов: самостоятельность — насколько команда самостоятельна в реализации проекта от задумки до эксплуатации, прежде всего в принятии решений; учет ограниченности ресурсов — временных, финансовых и других; осознанность в выборе организационных решений — индивидуальность, командность, распределение ролей, выявление преград и пути их преодоления¹.

Положительные стороны реализации образовательного проекта в рамках изучения дисциплины следующие:

— значительно увеличивается доля самостоятельно выполняемой студентами работы;

— творческий подход к решению поставленной задачи;

— реализация надпрофессиональных навыков (softskills) (коммуникативные навыки, навыки критического мышления, уровень владения иностранным языком, навыки проектной деятельности, развития лидерских качеств и навыки работы в команде). Развитие университетского ядра общего содержательного контента, формирующего softskills как основы развития инновационного мышления, социальных компетенций, навыков самоорганизации — это позволит, в том числе,

¹ *Проектное обучение: практики внедрения в университетах* / под ред. Л. А. Евстратовой, Н. В. Исаевой, О. В. Лешукова. — М.: Открытый университет «Сколково», 2018. — 152 с.

создать благоприятную почву для перехода с одной ОПОП на другую в рамках модели «2+2+2»;

- причастность студентов к решению актуальной для города (региона) задачи;

- возможность увеличить показатели работы кафедры по НИРС.

В каждом проекте желательна апробация результатов. В нашем проекте ее прошли 44 студента в составе 8 проектных групп. Все студенты по результатам участия в конференциях, международных конкурсах, Олимпиадах получили сертификаты, грамоты, дипломы.

Следует отметить, что при реализации данного образовательного проекта получен опыт совместной деятельности преподавателей, внешних экспертов, офиса стратегических инициатив и проектов студентов факультета Управления, заказчиков и студентов, направленный на создание и формирование научного задела по реализации процесса обращения с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге, совместно с достижением дополнительных образовательных результатов.

Считаем важным отметить, что реализация проектного обучения в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете осуществляется поэтапно: выполнение проектов в рамках изучения дисциплин, прохождение производственной и преддипломной практики в рамках выполнения проекта как ВКР, выполнения проекта как ВКР.

В заключении отметим, что перспективным продолжением внедрения в учебные планы образовательных проектов является реализация образовательных проектов в междисциплинарном направлении путем объединения нескольких дисциплин, выделение в учебном плане блока дисциплин с названием «Проектная деятельность», закрывающих компетенции проектной деятельности.

Приведенные примеры внедрения образовательных проектов в учебный процесс показывают, что образовательная система перестает испытывать дефицит управленческих механизмов и инструментов, способных успешно интегрировать современные форматы проектной подготовки в учебный процесс.

С. А. Холикова, С. А. Аблатдинов

Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан

Роль цифровизации в акционерных обществах Узбекистана

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность внедрения цифровизации в стратегическое планирование и развитие государства, хозяйствующих субъектов, акционерных обществ. Определена необходимость и эффективность использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционного.

Ключевые слова: инновации; информационная цифровизация; интеграция; акционерское общество; электронные услуги; дистанционная трансформация; информационно-коммуникационные технологии; цифровая экономика; управление информацией.

С каждым годом появляются разные тренды, инновации и улучшения в современной экономике в разных сферах отрасли, таких как промышленность, образование, здравоохранение, строительство, связь, сельское хозяйство и другие, в связи с этим необходимо быть в курсе и успевать адаптироваться, осуществлять деятельность, а также конкурировать с окружающими.

На правительственном совещании Президент Узбекистана дал поручения по ускорению проектов и расширению оказания электронных услуг в стране. На данном совещании были озвучены следующие показатели: По итогам первой половины текущего года объем оказанных услуг в сфере цифровой экономики составил 7 200 млрд сумов, экспорт услуг компьютерного программирования — 17 500 тыс. долл.

В Узбекистане в начале 2020 г. переход на интернет-торговлю был связан с ограничениями, введенными из-за коронавируса, а в настоящее время можно говорить об устойчивых трендах, которые обусловлены прежде всего укреплением внутреннего рынка и усилением технологий и компетенций. Неожиданная пандемия показала нам насколько мы были не готовы для новой цифровой жизни, открыла нам глаза в проблемы и несовершенства в социальной и рыночной деятельности, но и стала толчком для укрепления знаний в области информационных технологий, в том числе путем дистанционного управления и решения производственных задач.

В процессе своего исследования хочу обратить внимания на акционерное общество «Узтрансгаз». Акционерным обществом призна-

ется хозяйствующий субъект, уставный фонд которого, разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательства общества по отношению к акционерам.

В числе мировых рыночных трендов использования цифровизации в акционерских обществах также называют усиление влияния углубленного анализа данных и искусственного интеллекта на принятие решений, уход от поточного производства в сторону индивидуального, стремление предприятий к интеграции всех решений с целью создания единого пространства данных и ряд других.

Цифровизация стала неотъемлемой частью успешного бизнеса. Это не просто тренд, который помогает компании быть конкурентоспособной, это жизненная необходимость. Пандемия и все то, что мы пережили в 2020 г., только подтвердили важность цифровизации в технологиях.

Еще одно направление в развитие экономики — это стратегии цифровой трансформации. Для нас основная цель цифровизации — это решение ключевых производственных проблем. После внедрения цифровизации в управлении договорами «Узтрансгаз» сократило расходы на 30 млрд сумов. А внедрение системы оплаты 360 видов госпошлин через Единую биллинг-систему сэкономило 24 млрд сумов. Эти данные отражают на сколько можно еще сэкономить и время, и деньги, и свои усилия, связанные с бюрократией, получая максимизированную прибыль. Исходя из этой цели, мы пересмотрели портфели проектов таким образом, что они теперь сфокусированы на улучшении производственных процессов.

Таким образом, внедрение цифровизации в рыночную экономику на каждую отрасль даст нам возможность обойти признаки коррупции, человеческого фактора, ускорить развитие бизнеса, внедрять принципы прозрачности и справедливости, доступности информации, а также посредством широкомасштабного внедрения цифровизации и информатизации, возрастает число людей, занятых в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Рынок онлайн-образования в России: итоги 2021 г. и прогноз на 2022 г.

Аннотация. В статье рассмотрены основные результаты развития рынка онлайн-образования в России в 2021 г., дана оценка перспективам на 2022 г. Среди ключевых негативных факторов выделены санкционное давление, угрозы кибербезопасности, снижение платежеспособного спроса. К положительным тенденциям отнесены импортозамещение, возможности для реализации совместных образовательных проектов между государственными вузами и крупнейшими цифровыми образовательными платформами.

Ключевые слова: онлайн-образование; цифровая образовательная платформа; контент; тренд; прогноз.

Пандемия COVID-19 дала мощный импульс развития онлайн-образования. Вузовское научное сообщество внимательно изучает основные тенденции развития рынка [3], пытаясь ответить на вопрос, что это — модный тренд или необходимая реальность [1]. При разработке рейтингов и анализе рынка онлайн-образования необходимо учитывать следующие особенности. Рынок онлайн-образования с определенной долей условности может быть разделен на несколько сегментов

1. Крупные коммерческие компании. Среди них можно отметить ООО «Скилбокс», АНО ЦРП («Like Центр»), ООО «Гикбреинс», ОАНО ДПО «Скаенг», ООО «Учи.ру», АНО ДПО ШАД («Яндекс Практикум»), ООО «Умскул», ООО «Фоксфорд», ООО «ЦОО Нетология-групп» и др. Отчетность этих компаний доступна на портале Государственные информационные ресурсы «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»¹. Кроме того, лидеры рынка активно публикуют управленческие отчеты о количестве слушателей, наиболее востребованных курсах.

2. Подразделения государственных вузов, развивающие онлайн-проекты. Формат работы в государственном секторе существенно отличается от деятельности коммерческого сегмента. Университеты создают свои внутренние онлайн проекты и встраивают их в учебные планы. Также точечно появляются коммерческие и некоммерческие проекты на ведущих цифровых платформах. Однако оценить финансовую составляющую по государственным вузам трудно, так как данные

¹ Государственный информационный ресурс «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». — URL: <https://bo.nalog.ru> (дата обращения: 22.05.2022).

о доходах публикуются консолидировано, без выделения отдельной статистики по цифровым проектам.

3. Малые и средние компании. Под влиянием пандемии на рынке образовательных услуг появляются новые участники рынка, которые занимают определенные ниши либо по территориальному принципу, либо по тематическому направлению. Еще одной характерной чертой является использование франшизы одного из лидеров рынка. С юридической точки зрения отчетность в этом случае формируется отдельно по каждому участнику, входящему в сеть.

4. Серый рынок. К «серому рынку» можно отнести многочисленные проекты, которые реализовывались не только через цифровые образовательные платформы, но и напрямую через социальные сети и мессенджеры. Такой формат обучения получил большую популярность, однако точных данных об объемах выручки, численности обучающихся получить трудно.

С учетом изложенного основные данные о развитии рынка онлайн-образования формируются по первому сегменту. Для анализа показателей использована следующая методология:

— анализ открытых данных о рейтингах наиболее популярных онлайн-программ;

— изучение условий и пользовательских соглашений для выявления юридического лица, оказывающего услуги;

— поиск бухгалтерской отчетности на портале Государственные информационные ресурсы «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

— формирование данных о выручке в динамике за 2018–2022 гг.

Итоги исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1

Выручка лидеров онлайн-образования в 2018–2021 гг., млн р.

Компания	2018	2019	2020	2021
ООО «Скилбокс»	340	809	3 081	6 445
АНО ЦРП (Like Центр)	—	—	480	4 689
ООО «Гикбрейнс»	481	888	2 191	3 058
ОАНО ДПО «Скаенг»	—	7	852	2 351
ООО «Учи.ру»	330	981	1 710	2 310
АНО ДПО ШАД (Яндекс Практикум)	36	138	519	1 187
ООО «Умскул»	—	139	890	941
ООО «Фоксфорд»	—	—	192	831
ООО «ЦОО Нетология-групп»	737	1 052	1 531	532
ООО «Платформа геткурс»	68	362	54	0

Как показывают данные табл. 1, основной рост сегмента онлайн-образования произошел в 2020 г. под влиянием пандемии COVID-2019. В 2018 г. онлайн-образование в основном было представлено стартапами, некоммерческими проектами. В 2020–2021 г. лидеры рынка смогли увеличить выручку в несколько раз. Изменения в показателях выручки отражают процессы слияния и поглощения, которые активно происходили на рынке в 2020–2021 г.

Интересным также является вопрос о популярности и востребованности отдельных направлений. Единой статистики по этому вопросу в Российской Федерации не сформировано, поэтому в качестве примера рассмотрим рейтинг наиболее востребованных курсов на платформе Stepik (табл. 2).

Таблица 2

**Рейтинг курсов на платформе Stepik
по количеству пользователей (май 2022 г.)**

Название	Разработчик	Сфера	Количество пользователей, тыс. чел.
Программирование на Python	Институт биоинформатики	Информационные технологии	586
Введение в программирование C++	Академия Яндекса, Высшая школа экономики	Информационные технологии	303
«Поколение Python»: курс для начинающих	Школа BeeGeek. Благотворительный фонд «Айкью Опшн»	Информационные технологии	405
Подготовка к ЕГЭ по русскому	Ляйсан Хутова	Подготовка к ЕГЭ, русский язык	157
Интерактивный тренажер по SQL	Дальневосточный федеральный университет	Информационные технологии	136

Примечание. Составлено по данным: Stepik — лучшие онлайн-курсы. — URL: <https://welcome.stepik.org> (дата обращения: 22.05.2022).

На основании представленных данных можно сделать ряд выводов. Онлайн курсы имеют очень широкую аудиторию. Для сравнения, в Московском государственном университете обучается около 35 тыс. студентов, тогда как на платформах у популярных курсов уже более полумиллиона пользователей. Наиболее востребованными являются курсы в сфере информационных технологий, подготовки к ЕГЭ, изучения иностранных языков. Среди разработчиков значатся и крупнее коммерческие компании, и высшие учебные заведения, и авторы — физические лица. Наличие онлайн курсов дает много возможностей участникам рынка как в части получения доходов, так и в части про-

движения бренда образовательной организации, профорientации, коммуникаций. Подводя итоги анализа, можно сделать вывод о том, что развитие онлайн-образования в 2020–2021 гг. шло стремительными темпами под влиянием пандемии, внедрения технологических инноваций.

Однако прогнозы на 2022 г. с учетом обстоятельств внешней среды формируются значительно менее оптимистично. По мнению лидеров рынка, период бурного роста уже пройден [3]. Онлайн-образование становится более зрелым рынком, для которого все большее значение имеет качество образовательного продукта, усвоение и формирование полноценной системы знаний [2]. На развитие рынка онлайн-образования в 2022 г. будут оказывать влияние следующие факторы.

1. Санкционное давление и угрозы кибербезопасности. Онлайн-образование в отличие от традиционного формата опирается на современные информационные технологии и цифровые платформы, значительная часть которых — зарубежная. Отказ зарубежных компаний от работы в России в сочетании с политикой Роскомнадзора по блокировке многих ресурсов негативно влияет процесс создания и распространения образовательного контента. Основным вектором развития может стать перенос цифровых образовательных продуктов на отечественные платформы и сервера. Резкая миграция и перенос большого объема данных может приводить к сбоям и перегрузке существующих и новых отечественных площадок. Важной задачей также является обеспечение кибербезопасности.

2. Импортозамещение. При выборе цифровых площадок для размещения образовательных материалов и проведения вебинаров необходимо руководствоваться информационными ресурсами Роскомнадзора. На сайте Единого реестра Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций¹ размещается единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. На официальном сайте оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телеком-

¹ Единый реестр Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. — URL: <https://eais.rkn.gov.ru> (дата обращения: 22.05.2022).

муникационной сети «Интернет»¹ представлен реестр, который создан в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки. Например, сервис для проведения онлайн встреч и вебинаров Zoom может быть заменен на отечественную разработку Webinar.

3. Снижение платежеспособного спроса и сокращение доступности кредитования. Одним из мощных факторов роста популярности онлайн-образования в период 2020–2021 гг. стали программы рассрочки от крупных банков. Рост ставок по потребительским кредитам и сокращение программ потребительского кредитования весной 2022 г. существенно снижают возможности потребителей оплачивать обучение.

4. Реализация совместных проектов с вузами, увеличение доли государственных проектов. Этот фактор в отличие от всех перечисленных ранее может способствовать развитию рынка. Представленные данные показывают, что некоторые крупные государственные вузы уже начали реализовывать совместные проекты с цифровыми образовательными платформами. Для платформ такое сотрудничество позволяет повысить качество образовательного контента. Государственные вузы, в свою очередь, получают возможность популяризации бренда, привлечения абитуриентов, получения дополнительных доходов от программ дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. Важным драйвером рынка является проект «Цифровые профессии», который направлен на решение проблемы дефицита IT-специалистов.

Обобщая результаты прогнозов, можно предположить, что рынок онлайн-образования в России в 2022 г. продолжит свое развитие. Темпы этого развития во многом будут зависеть от того, насколько участники рынка адаптируются к технологическим и экономическим изменениям. Государственным вузам необходимо внимательно изучать тенденции рынка для того, чтобы не допустить отставания.

¹ Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». — URL: <https://reestr.digital.gov.ru> (дата обращения: 22.05.2022).

Библиографический список

1. Егоров В. А., Афанасова С. В. Онлайн-образование модный тренд или необходимая реальность // Ростовский научный вестник. — 2021. — № 1. — С. 19–23.
2. Незнамова З. А. Качество высшего образования в цифровую эпоху: онлайн vs классическое образование // Вестник Гуманитарного университета. — 2021. — № 2 (33). — С. 119–123.
3. Пестов М. А. Рынок онлайн-образования в России и его тренды // Матрица научного познания. — 2021. — № 3-2. — С. 77–80.

Ш. А. Юсупов

Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан

Цифровая трансформация экономики посредством онлайн-образования

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки онлайн-образования, история его развития начиная с дистанционного образования. Проанализированы актуальность и возрастающая роль данного направления, значение системообразующего влияния на цифровую трансформацию экономики.

Ключевые слова: онлайн-образование; дистанционное образование; цифровая трансформация; цифровая экономика; ERP; цифровизации.

В эпоху быстроразвивающейся цифровизации, в развитии цивилизации, индустриализации, коммерциализации, социализации главным поддерживающим фактором и инструментом является онлайн-образование. Во всем мире онлайн-образованию уделяется все больше внимание и проникая во все сферы приобретает широкомасштабный характер.

Фундамент к онлайн-образованию проложен давно, но в силу низкой потребности в этом развивался очень медленно. В этом, конечно, играет важную роль низкая осведомленность населения об этом способе образования и, также, низкое доверие к качеству онлайн-образования как со стороны населения, так и со стороны государства. Существует две проблемные ситуации в этом, первое, обучающиеся онлайн-образованию неспособны сконцентрироваться на такой вид получения образования и, второе, большинство лекторов и тренеров не имеют опыта проведения онлайн-занятий.

Если тщательно изучить и проанализировать первую ситуацию, то в силу недостаточного доверия к этому способу образования, сами слушатели, относясь несерьезным образом, не получают достаточных знаний, навыков, компетенций. Зачастую, такому методу прибегают, когда необходима корочка об образовании, повышении квалификации или переквалификации. История возникновения недоверия идет от того, что еще 20–25 лет назад пошла тенденция дистанционного образования, т. е. лекции записывались на носители информации (видеокассеты, компьютерные дискеты и позже компьютерные диски). Через такого рода носителей проводилось дистанционное обучение. Образовательные учебные, тренинговые центры, научные институты с высоким рейтингом QS выпускали качественные обучающиеся материалы, разработанные профессиональными профессорско-преподавательским составом. И в то же время в целях широкомасштабного распространения и применения дистанционного обучения и коммерциализации, начались появляться очень много материалов сомнительного качества. И что самое интересное, материалы низкого качества начали увеличиваться с проявлением интереса на государственном уровне, т. е. с внедрением и развитием дистанционного обучения в высших и средне-специальных образовательных системах. Отсюда и начало созревать недоверие к онлайн-обучению.

В настоящее время, способ дистанционного обучения намного совершенствовался. Через обучающиеся интернет-платформы слушатели могут выбрать для себя удобное время для обучения, т. е. обучаются по заранее записанным материалам, и, вдобавок, получают систему обратной связи с преподавателем через чат по интернету. Могут получить ответы на непонятные или сложные моменты в образовательном контенте, принимать домашние задания и отправлять на проверки. Этот способ дистанционного образования принял статус дистанционного онлайн-образования.

По второй ситуации, даже в оффлайн-образовании не все преподаватели имеют талант заинтересовывать преподаваемой науке, тематике, привлечь внимание студентов и слушателей и удержать в течении всего занятия. Для этого, большинство недалеких преподавателей вместо того, чтобы глубоко, всесторонне, тщательно изучать предмет, обучаются дополнительно ораторскому искусству. В большинстве высших и средне-специальных учебных заведениях преподаватели не имея опыт онлайн-преподавания, не обучаясь в тренинговых центрах по преподаванию в режиме онлайн, запускаются на занятия. Дж. Дирксен в книге «Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным

и эффективным» [2] написал, как грамотно выстроить программу онлайн-курса и обучать эффективнее.

Наряду с онлайн-преподаванием, также необходимо уметь составлять и готовить образовательный контент, который в корне должен отличаться от стандартного материала в системе PowerPoint в офлайн-образовании. Кроме всего этого, преподаватель должен уметь работать в различных платформах. Как минимум на уровне пользователя знать функциональные характеристики платформы или приложений, предоставляющих возможность онлайн-образования. В своей книге М. Аллен «E-learning: как сделать электронное обучение понятным, качественным и доступным» [1] разъясняет пошаговый план грамотной разработки системы корпоративного онлайн-обучения. Незнание или недостаточное знание всего этого приводит к некачественному онлайн-образованию. В результате, качество образования заметно снижается, и, соответственно, интерес к онлайн-образованию у слушателей также снижается.

Но все это только одна отрицательная сторона медали. Другая сторона медали характеризуется множеством эффективных и полезных качеств онлайн-образования. Посредством этого способа образования, дистанционным образом можно получить обучение в ведущих европейских, американских или азиатских образовательных и тренинговых учреждениях, причем также, без отрыва от производства. Это значительно экономит время и деньги на образование.

В последнее время цифровизация очень быстрыми темпами входит во все сферы экономики, политической администрации и социальную жизнь. Цифровизация улучшает качество социальной жизни, способствует ускоренному развитию бизнеса, качественному управлению во всех сферах, в том числе, государства. Поскольку возрастает актуальность цифровизации, повышается потребность в его внедрении, а следовательно, появляется необходимость в ресурсном обеспечении — техническом, технологическом и человеческом.

Во всем мире по получению образования, повышения квалификации, переквалификации лидирует сфера информационно-коммуникационных технологий (см. таблицу). Специалисты этой сферы считаются самыми востребованными и высокооплачиваемыми.

К примеру, ERP-программист — одна из востребованных, высокооплачиваемых профессий сферы IT. Его зарплата по всей России варьируется от 40 000 р. начинающего специалиста и до 250 000 р. топ-специалиста/менеджера.

Образовательные учреждения России, обучающие системе ERP

Учебное заведение	Структурное подразделение	Примечание
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ	Институт компьютерных технологий и защиты информации	
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)	Факультет инноваций и высоких технологий	Кафедра корпоративных информационных систем
НИУ «Высшая школа экономики»	Факультет бизнеса и менеджмента	Курс «Введение в ERP-системы»
НИУ «МЭИ»	Инженерно-экономический институт	
Московский технический университет связи и информатики	Факультет информационных технологий	
Воронежский государственный университет	Факультет прикладной математики, информатики и механики	Кафедра ERP-систем и бизнес-процессов
Московский государственный технический университет им. Н. Баумана	Учебный центр «Специалист»	Курсы «1С:ERP Управление предприятием 2» и «Программирование в системе 1С:Предприятие»

В интернет-платформе EDUNews по данному направлению представлена следующая информация: «ERP-система (enterprise resource planning system) — набор приложений для автоматизации процессов управления и учета в компании, а также связи разных ее отделов. Кроме того, она является единым хранилищем информационных данных предприятия. Доступом к ней располагают лишь те сотрудники, которые имеют соответствующие полномочия.

Обратившись к истории, узнаем, что в первой половине 1960-х годов создали систему для эффективного управления ресурсами компании, базирующуюся на теории управления реляционными базами данных. Ее назвали MRP (расшифровка: material requirements planning). С ее помощью планировали и распределяли материалы в ходе производства сложного продукта. MRP-система была неудобной, довольно неповоротливой и дорогостоящей в обслуживании.

Развитие IT-сферы послужило толчком к созданию похожих на MRP II систем, однако они предназначались для управления иными процессами в бизнесе: финансами, HR и взаимодействием с клиентами. В 1990 г. Ли Уайли, аналитик компании Gartner, предложил называть программные продукты такого типа Enterprise Resource Planning (ERP). Уже в первой половине 1990-х новая система обрела высокую популярность. Поспособствовали этому известные компании Oracle и SAP, которые активно продвигали ERP-решения. Рынок услуг

по их внедрению не заставил себя долго ждать и окончательно сформировался в 1995–1996 гг.

Часто ERP-программиста путают с ERP-аналитиком. Чем отличаются эти должности? Аналитик занимается разработкой концепции: он определяет, какой именно должна быть ERP-система в конкретной компании, и управляет процессом ее создания.

Программист же непосредственно внедряет проект и делает из него работоспособный продукт. Для этого ему нужно писать программные коды и адаптировать программное обеспечение (ПО) под предприятие, которое будет его использовать»¹.

Посредством онлайн-образования безработные, находящиеся в декретном отпуске женщины, инвалиды, самозанятые получают квалификацию, осваивают и ведут деятельность дистанционным путем.

Таким образом, предоставление или обретение качественного онлайн-образования способствует развитию бизнеса во всех сферах экономики и человеческого интеллектуального потенциала, которые быстрыми темпами и качественным содержанием приведут к цифровой трансформации экономики в государственном и мировом масштабе.

Библиографический список

1. Аллен М. E-learning: как сделать электронное обучение понятным, качественным и доступным. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 196 с.
2. Дирксен Дж. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескудным и эффективным / пер. с англ. О. Долговой. — 2-е изд. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 276 с.

¹ Профессия «ERP-программист». — URL: <https://edunews.ru/professii/obzor/it/erp-programmist.html> (дата обращения: 12.05.2022).

Е. Н. Ялунина, П. Д. Пиминова

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Анализ рисков деятельности промышленного предприятия и их экономическое содержание

Аннотация. В статье проведен анализ рисков промышленного предприятия. Существующие методики анализа рисков позволяют выявить резервы роста для формирования конкурентной стратегии на внутреннем рынке. Прежде чем разрабатывать стратегию развития предприятия, необходимо провести диагностику деятельности рыночного субъекта современными инструментами анализа рисков, выявить проблемы и резервы роста.

Ключевые слова: риск; промышленность; управление; эффективность; конкурентоспособность.

Совершенствование деятельности современных организаций основывается на улучшении управления ими. Решение проблемы повышения конкурентоспособности производства красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок в ООО «ЛКМ „Ренотон“» требует разработки проекта, первым этапом которой является определение цели проекта.

Для постановки действительно работающей цели, способствующей разработке эффективного проекта, следовательно, рационального решения проблемы действующего предприятия применяется технология SMART (СМАРТ).

Технология СМАРТ есть современный подход к постановке работающих целей, включающий в себя пять критериев оптимального целеполагания, соответствующих буквам аббревиатуры SMART: specific (конкретный) measurable (измеримый) attainable (достижимый) relevant (уместный) time-bound (ограниченность во времени) [1; 2; 3; 4].

Применение данной технологии позволяет на этапе целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, установить приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи. Нами предлагается проект по повышению конкурентоспособности продукции в ООО «ЛКМ „Ренотон“».

Разработка и внедрение стратегического проекта «Повышение конкурентоспособности производства красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и поли-

графических красок в ООО «ЛКМ „Ренотон“» основывается на федеральном законодательстве: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ», Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», ГОСТ 33290-2015 «Международный стандарт Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия. Paint materials used in building. General specifications» и др.

Установление цели для ООО «ЛКМ „Ренотон“» осуществляется по следующим критериям (табл. 1).

Таблица 1

**Критерии цели проекта
повышения конкурентоспособности продукции ООО «ЛКМ „Ренотон“»
на основе применения методики SMART**

Буква	Значение	Пояснение	Для ООО «ЛКМ „Ренотон“»
S	Specific (конкретный)	Что именно необходимо достичь?	Повысить конкурентоспособность продукции предприятия
M	Measurable (измеримый)	В чем будет измеряться результат?	В росте выручки от продаж, тыс. р. В росте рентабельности финансовых вложений, %
A	Attainable (достижимый)	За счет чего планируется достичь цели и возможно ли ее достигнуть вообще?	За счет мероприятий по совершенствованию производства и маркетинга
R	Relevant (уместный)	Выполнение данной задачи действительно необходимо?	Совершенствование производства приводит к росту качества как главного фактора конкурентоспособности. Совершенствование маркетинга не требует дополнительных вложений, так как входит в обязанности маркетинговой службы предприятия
T	Time-bound (ограниченность во времени)	Установка момента времени, до которого цель должна быть достигнута (задача выполнена)	Через 2 года и 4 месяца ежегодная дополнительная выручка должна достичь 1 800 тыс. р., индекс доходности финансовых вложений — 1,32, рентабельность вложений — 22,0 %

Таким образом, стратегическая цель повышения конкурентоспособности производства красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок в ООО «ЛКМ „Ренотон“» приведена в соответствие с критериями технологии SMART. Для достижения уровня конкурентоспособности ООО «Ренотон» необходимо: повысить качество красок, лаков, эмалей

и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок, производимых в ООО «ЛКМ „Ренотон“» за счет модернизации производства; сформировать положительный имидж продукции ООО «ЛКМ „Ренотон“» за счет совершенствования маркетинговой деятельности предприятия, рекламы, прямых продаж, участия в выставках, демонстраций, опубликования отзывов экспертов и др.; повысить квалификацию сотрудников ООО «ЛКМ „Ренотон“» за счет укрепления собственной учебной базы, развития наставничества, применения новейших и эффективных методов обучения и повышения квалификации персонала; сформировать политику среди сотрудников, направленную на обеспечение качества продукции за счет разработки индивидуализированных мотивационных программ, развития организационной культуры, социальной сплоченности; снизить существующие риски.

Нами рассчитаны риски, препятствующие реализации авторского проекта по повышению уровня конкурентоспособности рыночного субъекта (табл. 2). Оценка уровня рисков, связанных с реализацией стратегического проекта повышения конкурентоспособности продукции в ООО «ЛКМ „Ренотон“» осуществляется по балльно-рейтинговой шкале: 0 балл – риска не существует; 25 баллов — риск скорее всего не реализуется; 50–75 баллов — риск скорее всего произойдет; 100 баллов – риск оправдан (наверняка реализуется).

Таблица 2

Результаты оценок рисков деятельности ООО «ЛКМ „Ренотон“», балл

Вид риска	Балл	Вид риска	Балл
Расчетный	100	Производственный	100
Валютный	100	Инвестиционный	100
Кредитный	75	Имущественный	50
Финансовый	50	Маркетинговый	75
Личностный	50	Организационный	75
Транспортный	25	Региональный	25
Законодательный	25	Природно-климатический	0
Политический	25		

Выявление уровня рисков в деятельности ООО «ЛКМ „Ренотон“» позволило прийти к следующим выводам:

— основными рисками — рисками первой группы — являются: расчетный — 21,429 балла, а также производственный, валютный, инвестиционный, кредитный (по 19,643 балла);

— средними рисками — рисками второй группы — являются: имущественный (14,286 балла), маркетинговый (12,500 балла), личностный и организационный (по 10,714 балла);

— невысокими рисками — рисками третьей группы — являются: транспортный и региональный (по 8,929 балла), законодательный и природно-климатический (по 5,357 балла), политический (1,786 балла).

Главная роль отводится расчетным рискам, так как в торговле расчетам придается гласное значение, а производство необходимо для создания собственной продукции; в период же кризиса страдает отлаженность хозяйственных связей и механизмов взаиморасчетов.

Производственный риск так же велик ввиду того, что нарушение хозяйственных связей, экономические санкции, разорение малых предприятий-посредников может затруднить процесс производства, обусловить простои, сбои из-за недопоставок, сбой технологического процесса, ухудшение качества продукции, увеличение брака и т. д. Ввиду этого возможно снижение расценок рабочим-сдельщикам, процент от стоимости заключенных договоров менеджерам по продажам и ввиду того — отток квалифицированных сотрудников. Это, в свою очередь, на следующем бизнес-цикле, приводит к повышению уровня производственного риска.

Валютный риск такой же ввиду того, что до сих пор многие компоненты для приготовления ЛКМ приобретаются за рубежом, следовательно, за валюту. Ввиду резкого роста курса доллара США и евро данный риск чрезвычайно растет. Так как ООО «ЛКМ „Ренотон“» производит отдельные виды ЛКМ, ему приходится учитывать валютные риски в своей работе.

Высокие инвестиционные риски обусловлены тем, что для ООО «ЛКМ „Ренотон“» стоит проблема распределения ограниченных инвестиционных ресурсов: направить их на развитие собственного производства, либо активизировать продажи, реализуя, помимо собственной, еще и продукцию других производителей.

Несмотря на то, что ООО «ЛКМ „Ренотон“» является малым предприятием, т. е. относится к предприятиям той размерной группы, которая пользуется помощью государства для своего развития, проблема кредитного риска не снижается. У ООО «ЛКМ „Ренотон“» различные торговые предприятия просят продукцию в долг, чтобы расчет произвести после ее реализации. Само ООО «ЛКМ „Ренотон“» является должником по коммерческим кредитам в кредитных организациях, в том числе — коммерческих банках. Есть риск неполучения следующего необходимого банковского кредита ввиду ухудшения кредит-

ной истории предприятия, либо кредитоспособности банковской системы.

Несколько ниже оценен уровень имущественного риска как вероятность потери имущества предприятия в силу различных причин: кражи, диверсии, халатность, перенапряжения технической и технологической систем, порчи и т. п., в том числе морального износа при отсутствии финансовой возможности модернизации.

Маркетинговый риск находится на среднем уровне. Он обусловлен отсутствием в ООО «ЛКМ „Ренотон“» маркетинговой службой и возложением функций маркетолога на заместителя генерального директора данного предприятия. Ввиду загруженности и недостаточности практических знаний данный сотрудник далеко не эффективно справляется с этими обязанностями, поэтому рынок ЛКМ г. Екатеринбурга не изучен, мониторинг не ведется, перспективных планов производства нет.

Личностный риск связан с личностными особенностями сотрудников ООО «ЛКМ „Ренотон“» и особенно — руководителей, включая и собственников — учредителей. Им необходимо постоянно повышать собственную квалификацию в сфере менеджмента, а также использовать методы самоменеджмента, совершенствоваться в смежных профессиях.

Организационный обусловлен недостаточной эффективностью организационной структуры управления ООО «ЛКМ „Ренотон“», недостатками межструктурных связей.

Невысокими являются транспортные риски, региональные риски как риски ухудшения региональной экономики, деятельности предприятий — потребителей продукции ООО «ЛКМ „Ренотон“» и снижения покупательской способности частных потребителей ЛКМ.

Законодательный риск тоже не может быть невелик, но может возникнуть ввиду ухудшения финансирования государственных и региональных программ поддержки экономики, строительства, малого и среднего бизнеса, финансирования отдельных мероприятий. Законодательный риск обусловлен и неэффективными мероприятиями по государственному регулированию химической отрасли РФ, а также ужесточением налогового законодательства, экономическими санкциями против зарубежных поставщиков отдельных компонентов для производства ЛКМ.

Природно-климатические риски, как и законодательные, низки. Природных или климатических катастроф и даже изменений в Екатеринбурге не ожидается. Но сезонные колебания температур и уровня

осадков могут повлиять на спрос на ЛКМ для наружных строительных и ремонтных работ.

Самый низкий риск — политический, обусловленный возможностью смены политического режима, политического переворота кардинальных изменений. В целом политическая стабильность наблюдается в РФ и в Свердловской области. Кроме того, очевидно, что политическая нестабильность не оказывает влияния на производство ЛКМ.

Выявленные риски и вероятность их возникновения представлены на рисунке.

Выявленные риски и вероятность их возникновения, балл

Таким образом, выявленные риски и их ранжирование в дальнейшем должны быть положены в основу разработки мероприятий по управлению рисками ООО «ЛКМ „Ренотон“» при реализации проекта повышения конкурентоспособности его продукции.

Так как реализация стратегического проекта в ООО «ЛКМ „Ренотон“» по повышению конкурентоспособности его продукции рассчитана на 2 года 4 месяца, ожидаемые результаты отслеживаются каждое полугодие (табл. 3).

**Ожидаемые результаты реализации проекта повышения конкурентоспособности продукции
ООО «ЛКМ „Ренотон“»**

Показатель	2019	2020	2021	II полугодие 2022 г.	I полугодие 2023 г.	II полугодие 2023 г.	I полугодие 2024 г.	II полугодие 2024 г.
Рост доли потребителей, предпочитающих продукцию ООО «ЛКМ „Ренотон“», %	4,5	3,7	8,9	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0
Рост ежегодной дополнительной выручки, тыс. р.	9 832,0	-3 287,0	12 547,0	10 000,0	12 000,0	14 000,0	16 000,0	18 000,0
Суммы средств, вложенных в модернизацию производства, тыс. р.	1 500,0	500,0	700,0	1 500,0	5 000,0	8 500,0	2 500,0	1 400,0
Рост участия в выставках, демонстрациях, конкурсах и т. д. продукции ООО «ЛКМ „Ренотон“», раз в период	3	0	2	2	3	4	6	8
Относительная динамика положительных отзывов экспертов о продукции ООО «ЛКМ „Ренотон“», шт.	7	5	9	10	15	20	25	30
Рост удельного веса продукции высшего качества, %	53,2	38,7	58,4	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0
Снижение текучести кадров в ООО «ЛКМ „Ренотон“», %	2,0	7,0	8,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0
Количество конкурентов на региональном рынке, превосходящих ООО «ЛКМ „Ренотон“», шт.	16	12	14	12	10	8	6	2

Таблица 4

**План реализации мероприятий по выполнению задач проекта повышения конкурентоспособности продукции
ООО «ЛКМ „Ренотон“»**

Задача	Мероприятие	Ответственное должностное лицо	Затраты на решение задач и реализацию мероприятий, тыс. р.				
			I полугодие 2022 г.	I полугодие 2023 г.	II полугодие 2023 г.	I полугодие 2024 г.	II полугодие 2024 г.
Повышение качества продукции	Модернизация производства в цехах	Начальник производственного отдела	500,0	1 000,0	500,0	500,0	400,0
	Поиск новых выгодных поставщиков сырья и заключение договоров с ними		200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Закупка нового оборудования	Начальник отдела закупок и логистики	1 000,0	4000,0	8000,0	2000,0	1 000,0
	Совершенствование логистики производства и распределения		200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Формирование положительного имиджа продукции	Участие в выставках, демонстрациях, конкурсах	Начальник отдела PR и рекламы	300,0	400,0	500,0	400,0	500,0
	Проведение прямых продаж	Начальник отдела продаж	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0
	Привлечение экспертов	Начальник отдела контроля качества	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Организация публикаций в СМИ	Начальник отдела PR и рекламы	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Проведение пресс-конференций		50,0	70,0	50,0	70,0	50,0
Повышение квалификации сотрудников	Развитие учебной базы ООО «ЛКМ „Ренотон“»	Начальник отдела кадров и развития персонала	400,0	600,0	300,0	200,0	100,0
	Организация повышения квалификации	Начальник отдела кадров и развития персонала	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Подготовка наставников		50,0	70,0	50,0	70,0	50,0
	Доплаты наставникам		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Повышение мотивированности сотрудников на высокое качество продукции	Формирование индивидуальных мотивационных программ	Начальник отдела кадров и развития персонала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Окончание табл. 4

Задача	Мероприятие	Ответственное должностное лицо	Затраты на решение задач и реализацию мероприятий, тыс. р.				
			I полугодие 2022 г.	I полугодие 2023 г.	II полугодие 2023 г.	I полугодие 2024 г.	II полугодие 2024 г.
	Формирование фонда стимулирующих выплат	Начальник экономического отдела	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Снижения рисков проекта	Формирование стабилизационного фонда инноваций	Начальник экономического отдела	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Получение стимулирующих кредитов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усиление маркетинговых исследований	Начальник отдела маркетинга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации заместителей гендиректора ООО «ЛКМ „Ренотон“»	Директор по развитию ООО «ЛКМ „Ренотон“»	50,0	70,0	50,0	70,0	50,0
Итого			4 800,0	7 410,0	10 600,0	4 510,0	3 400,0
Всего			30 720,0				

Данные табл. 3 свидетельствуют о среднем уровне конкурентоспособности продукции объекта исследования. Результирующие показатели по итогам отчетного года характеризуют способность совокупного потенциала предприятия эффективно его использовать. Нами разработан план мероприятий, направленный на повышение конкурентоспособности рыночного субъекта (табл. 4).

Таким образом, общие затраты за период реализации проекта могут достигнуть 30 720,0 тыс. р., тогда как сумма дополнительной выручки за тот же период составляет 70 000,0 тыс. р., т. е. рентабельность составляет 227,9 %. Реализация данных мероприятий повысит эффективность системы управления хозяйствующего субъекта, не смотря на трансформации национальной экономики. Достижение прогнозного уровня конкурентоспособности предприятия возможно при прогнозе, расчете рисков и степени влияния внешних и внутренних факторов на деятельность предприятия.

Библиографический список

1. *Ардашкин И. Б.* Смарт-технологии как феномен: концептуализация подходов и философский анализ. Являются ли смарт-технологии действительно умными? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — 2018. — № 12. — С. 119–121.
2. *Забродина Е. В.* Методические рекомендации по применению смарт-технологий в высшем образовании // Молодой ученый. — 2019. — № 3. — С. 29–32.
3. *Самойлова И. А., Смирнова М. А.* Использование SMART-целей на примере дисциплины «Программирование» // Молодой ученый. — 2015. — № 16 (96). — С. 49–52.
4. *Сулимова Е. А., Шарафутдинова Е. Е., Копышева Н. О.* Проблемы построения целей с помощью метода SMART и возможные пути их решения в современном обществе и организации // Инновации и инвестиции. — 2019. — № 8. — С. 227–231.

Содержание

Банзекуливахо М. Ж. Цифровизация логистики и управления цепями поставок: достижения, проблемы и пути их решения.....	3
Божко Е. Н. Информационные ресурсы в помощь педагогу профессионального образования.....	7
Бословяк С. В. Цифровые валюты центральных банков: риски и возможности	11
Бреднева Е. Н. Способы интеграции проблемных студентов в образовательный процесс с использованием цифровых средств	15
Видревич М. Б., Первухина И. В. Модернизация и цифровизация высшего образования в России.....	19
Громова Н. С., Пащук Е. О. Регулирование экономических отношений в цифровом пространстве Российской Федерации: инновации и проблемы.....	23
Дьячкова С. П. Особенности функционирования основных отраслей экономики в условиях цифровой трансформации	28
Ершова О. С., Пухова В. Л. Формирование рынка цифровых образовательных услуг посредством цифровизации образовательного процесса.....	31
Жамалова Г. Г. Цифровые технологии и их влияние на развитие общества.....	35
Задорина М. А. Анализ екатеринбургского рынка цифровых образовательных услуг (на примере подготовки юристов)	40
Кукреш О. Н., Мусинова Л. Х. Цифровые инструменты как условие успешной адаптации студентов	44
Кулагина Н. А., Сергеев Д. А. Цифровое развитие региона: вопросы оценки потенциала в условиях современных вызовов....	48
Курбонов Х. А. Улучшение конкурентоспособности в секторах экономики Узбекистана посредством электронной коммерции.....	53
Маратканова Е. В. Сопровождение профессионального обучения безработных граждан.....	57
Молокова Е. Л. Дистанционное образование: ретроспективный анализ и новейшие тренды в высшем образовании	65
Пальчевская Т. С. Формирование инновационной среды как фактор устойчивого развития цепи поставок	69
Панферов В. Н. Лучшие практики цифровизации кадровых процессов в органах местного самоуправления	73

Пасмурцева Н. Н., Антонова С. М. Цифровизация системы образования на региональном уровне в контексте реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	77
Пашук Е. О. Онлайн-образование и проблемы патриотического воспитания молодежи в современном мире	82
Сербина Н. В. Цифровая образовательная среда как условие устойчивого развития карьеры сотрудников	85
Спицкая В. Г., Хлопотова А. И. Финансовый анализ в условиях цифровой трансформации	90
Тураева Д. Т. Зарубежный опыт развития маркетинговой деятельности в вузах	94
Федосеев И. В., Юденко М. Н. Формирование образовательных проектов и реализация дисциплин в форме практической подготовки: опыт и перспектива	104
Холикова С. А., Аблатдинов С. А. Роль цифровизации в акционерных обществах Узбекистана	109
Чудиновских М. В. Рынок онлайн-образования в России: итоги 2021 г. и прогноз на 2022 г.	111
Юсупов Ш. А. Цифровая трансформация экономики посредством онлайн-образования	116
Ялунина Е. Н., Пиминова П. Д. Анализ рисков деятельности промышленного предприятия и их экономическое содержание.....	121

Научное издание

**ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ:
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ**

**Материалы
Международной научно-практической конференции**

(Екатеринбург, 26 мая 2022 г.)

Печатается в авторской редакции и без издательской корректуры

Компьютерная верстка *Н. И. Якимовой*

Поз. 39. Подписано в печать 27.07.2022.
Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Гарнитура DejaVu Serif Condensed. Бумага офсетная. Печать плоская.
Уч.-изд. л. 6,6. Усл. печ. л. 7,9. Печ. л. 8,5. Заказ 396. Тираж 20 экз.
Издательство Уральского государственного экономического университета
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Отпечатано с готового оригинал-макета в подразделении оперативной полиграфии
Уральского государственного экономического университета

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ